

Année universitaire 2024-2025

UFR Études Germaniques et Nordiques

Master 1 – Études Nordiques – Spécialité suédoise

MÉMOIRE

**L'EXPRESSION CULTURELLE DE LA NEUTRALITÉ
SUÉDOISE DANS LA VIE QUOTIDIENNE PENDANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE**

*A travers ses œuvres culturelles, comment la Suède a-t-elle contribué à forger
une neutralité identitaire pendant la Seconde Guerre mondiale ?*

Présenté par Victoria MANCEAU

Sous la direction de Frédérique HARRY

Résumé

Ce travail explore la neutralité suédoise durant la Seconde Guerre mondiale à travers ses manifestations culturelles populaires, notamment les bandes dessinées et les chansons. Contrairement à une perception simpliste de la neutralité comme retrait, l'exemple suédois révèle une stratégie complexe, à la fois diplomatique, économique et culturelle. La Suède adopte une neutralité dite « sélective », entre concessions faites à l'Allemagne nazie et accueil de réfugiés, notamment juifs danois et norvégiens. Ce positionnement ambivalent se reflète dans les œuvres culturelles de l'époque. Les bandes dessinées présentent une critique douce et voilée du contexte, recourant à l'humour et à l'absurde. De même, les chansons traduisent un quotidien suspendu entre normalité apparente et angoisse latente. Cette culture de l'évitement, sans propagande ni confrontation directe, devient une forme d'engagement subtil. Elle participe à la construction d'une identité nationale pacifique, lucide, mais silencieuse. Ce modèle culturel a perduré dans la mémoire collective, souvent idéalisé, jusqu'à des révisions plus critiques récentes. Ainsi, la neutralité suédoise, loin d'être une simple posture politique, a structuré l'imaginaire collectif et continue d'influencer l'identité nationale.

Mots-clés

Neutralité – Culture populaire – Seconde Guerre mondiale – Identité nationale – Ambivalence

THE CULTURAL EXPRESSION OF SWEDISH NEUTRALITY IN EVERYDAY LIFE DURING THE SECOND WORLD WAR

Abstract

This paper examines Swedish neutrality during World War II through its popular cultural expressions, notably comic strips and songs. Rather than a simple stance of withdrawal, Swedish neutrality emerges as a complex strategy – diplomatic, economic, and cultural. The country adopted a “selective” neutrality, balancing concessions to Nazi Germany with humanitarian efforts like hosting Jewish refugees from Denmark and Norway. This ambivalence is mirrored in its cultural productions. Comics offered soft, veiled critiques of the era through humour and absurdity. Songs portrayed a life suspended between surface normalcy and underlying anxiety. This culture of avoidance – free from direct propaganda or

confrontation – became a subtle form of engagement. It contributed to forging a national identity that was peaceful, lucid, and discreet. Over time, this model has been idealized in collective memory, only recently questioned by critical scholarship. Thus, Swedish neutrality was more than a political stance; it shaped the nation’s cultural imagination and continues to influence its national identity.

Keywords

Neutrality – Popular culture – World War II – National identity – Ambivalence

« Même les silences ont leur mot à dire »

Jean-Pierre Siméon

Je dédie ce travail à tous ceux qui croient en l'importance de la recherche et de la connaissance. Ce mémoire est le fruit d'une collaboration enrichissante. Je suis profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont aidé à parcourir ce chemin.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire, sans qui ce travail n'aurait pas été possible.

En premier lieu, je voudrais remercier tout particulièrement ma directrice de recherches, Madame Frédérique HARRY, pour son soutien, sa disponibilité, ses critiques constructives et ses conseils avisés qui ont été décisifs dans la progression de mes réflexions et tout au long de la réalisation de ce mémoire. Son enthousiasme et ses connaissances ont été une source d'inspiration constante.

Je souhaite également remercier l'ensemble de mes enseignants. Un remerciement particulier à Madame Alessandra BALOTTI et Monsieur Emmanuel REYMOND pour leurs précieuses interventions dans le cours de méthodologie par rapport aux recherches et à la rédaction de ce mémoire.

Je remercie également mes camarades de classe pour tous ces échanges, pour leur soutien et leurs encouragements qui ont été une source de motivation.

Je ne peux évidemment pas oublier de mentionner les personnes extérieures qui ont généreusement répondu à mes questions. Tout particulièrement, Anna SVENBRO, directrice de la Bibliothèque nordique Sainte Geneviève, qui m'a accompagnée tout au long de la constitution de mon corpus ; ainsi que Michael SCHOLZ et Mattias LEGNÉR, chercheurs et enseignants, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer leurs ouvrages indisponibles sur internet. Leur disponibilité et leur volonté de partager leur expertise ont contribué à mes recherches. Je les remercie pour leur confiance.

Enfin, je consacre ces remerciements à ma famille, à mon compagnon et à mes amis qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Ils ont su m'encourager au-delà de toutes mesures et m'ont aidé à surmonter les moments de doutes et de découragement. Un grand merci pour votre confiance en moi !

Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et votre confiance.

Victoria

*Toutes les traductions des études de cas de ce mémoire
sont le fruit d'une traduction personnelle.*

Sommaire

Introduction	11
1. Amorce du sujet	11
1.1. Choix du sujet	11
1.2. Présentation critique de l'« état de l'art »	12
2. Présentation du sujet.....	13
2.1. Définition et origine de la neutralité	13
2.2. Spécificités de la neutralité suédoise	15
2.3. La vie culturelle et quotidienne comme reflet d'une neutralité assumée.....	20
I. Humour et légèreté.....	26
1. La bande dessinée en Suède : un média populaire pendant la guerre	26
1.1. Une popularité croissante malgré les restrictions	26
1.2. Un vecteur discret de messages idéologiques	28
2. La guerre par l'absurde administratif : <i>Adamson</i> d'Oscar Jacobsson	29
2.1. Un personnage universel aux traits caractéristiques	29
2.2. Les absurdités de la vie en temps de guerre.....	31
2.3. La vie quotidienne en temps de guerre : l'humour comme échappatoire face aux tensions du quotidien	35
3. Le soldat maladroit : <i>91:an Karlsson</i> de Rudolf Petersson.....	39
3.1. Un personnage comique dans un environnement militaire.....	39
3.2. Un univers burlesque au service d'une critique militaire	40
3.3. Une forme de distance ironique par rapport à la guerre.....	48
4. Conclusion partielle.....	52
II. Emotion et pathos.....	54
1. La chanson suédoise : un lien émotionnel pendant la guerre	54
1.1. Un rôle social et affectif de la chanson : rassembler, consoler, distraire.....	54
1.2. Une forte diffusion médiatique	56

1.3.	Des chansons à la fois apolitiques et engagées affectivement.....	57
2.	La prière populaire : <i>Lite grann från ovan</i> de Edvard Persson, 1939	59
2.1.	Une chanson poétique aux aspects religieux et pacifistes	59
2.2.	Un appel à la paix et à la foi dans une forme de bienveillance divine.....	63
2.3.	Un contexte d'avant-guerre : une chanson prémonitoire et rassurante.....	65
3.	Le patriotisme économique : <i>Obligationsmarschen</i> de Lars Erik Larsson et Alf Henrikson, 1940 – interprétation de Sven-Olof Sandberg	68
3.1.	Une musique entraînant au service d'une campagne d'État	68
3.2.	Un soutien indirect à l'effort national : la question des obligations de guerre	72
3.3.	Une mobilisation sans militarisme.....	75
4.	La guerre vue depuis l'intime : <i>Min Soldat</i> de Ulla Billquist, 1940	77
4.1.	Une chanson d'amour et d'attente : un vécu féminin et civil	77
4.2.	Un succès populaire : une chanson emblématique de l'époque.....	80
5.	Conclusion partielle.....	83
III.	Dimensions critiques et implicites des œuvres culturelles.....	85
1.	Un art qui semble neutre... en apparence	85
1.1.	Une neutralité formelle dans un contexte de guerre	85
1.2.	Un comique et une émotion du quotidien	87
1.3.	Une critique indirecte rendue possible par la légèreté	89
2.	L'art pour l'art ou l'art pour dire quelque chose ?	91
2.1.	L'art pour l'art : l'art pour distraire	91
2.2.	Un jeu de double rôle moral.....	94
3.	Conclusion partielle.....	98
	Conclusion générale	100
1.	Synthèse des points clés	100
1.1.	La neutralité suédoise comme pilier de l'identité nationale pendant la Seconde Guerre mondiale.....	100
1.2.	L'expression de cette neutralité à travers divers médias culturels.....	101

2.	Portée contemporaine	102
2.1.	L'héritage culturel de la neutralité suédoise dans la mémoire collective	102
2.2.	Les résonances dans les politiques actuelles de la Suède	104
	Bibliographie.....	106
1.	Sources primaires	106
1.1.	Études de cas.....	106
1.2.	Sources d'époque	106
2.	Sources secondaires.....	107
2.1.	Références historiques	107
2.2.	Références bibliographiques	108
2.3.	Références culturelles	109
2.4.	Références thématiques	112
2.5.	Références littéraires et culturelles sur les usages français, aides à la rédaction.	114
	Annexes	116
	Annexe 1 : <i>91:an Karlsson</i> , Rudolf Petersson (1940).....	117
	Annexe 2 : <i>91:an Karlsson</i> , Rudolf Petersson (1942)	118
	Annexe 3 : <i>91:an Karlsson</i> , Rudolf Petersson (1943)	119
	Annexe 4 : <i>91:an Karlsson</i> , Rudolf Petersson (1944.1)	120
	Annexe 5 : <i>91:an Karlsson</i> , Rudolf Petersson (1944.2)	121
	Annexe 6 : <i>Lite grann från ovan</i> , Edvard Persson (1939).....	122
	Annexe 7 : <i>Obligationsmarschen</i> , Lars Erik Larsson & Alf Henrikson (1940).....	125
	Annexe 8 : <i>Min Soldat</i> , Ulla Billquist (1940).....	128

Introduction

1. Amorce du sujet

1.1. Choix du sujet

Au cœur des bouleversements mondiaux engendrés par la Seconde Guerre mondiale, la Suède occupe une position singulière. Ni pleinement engagée dans le conflit, ni en retrait de ses conséquences, elle choisit une voie diplomatique délicate— celle de la neutralité. Cette posture officielle, souvent perçue comme une stratégie de survie autant que comme un choix politique, soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la manière dont elle fut vécue et perçue par la population suédoise au quotidien. Si l'on s'intéresse moins souvent à l'expérience des pays neutres, il est pourtant essentiel de comprendre comment cette neutralité a pu s'exprimer, non pas uniquement dans les sphères diplomatiques ou militaires, mais aussi dans les productions culturelles populaires. C'est précisément cette perspective que nous avons choisi d'explorer. À travers les bandes dessinées et les chansons de l'époque, il est possible de saisir les émotions, les stratégies de contournement ou d'adaptation, et parfois même les prises de position dissimulées d'une population confrontée à un conflit mondial tout en étant tenue à l'écart des combats. Ce sujet permet donc de poser un regard neuf sur la Seconde Guerre mondiale en adoptant un angle moins conventionnel centré sur les manifestations culturelles d'un pays neutre. Il s'agira d'analyser comment, sous des formes parfois légères, émotionnelles ou critiques, la neutralité suédoise a été traduite, vécue et réinterprétée au sein de la culture quotidienne.

Ce choix de sujet s'inscrit également dans une démarche personnelle. Depuis mon plus jeune âge, la Seconde Guerre mondiale m'a toujours passionnée. Cet intérêt, nourri par des lectures, des films et des discussions familiales, m'a progressivement poussée à explorer des aspects moins connus du conflit, au-delà des grandes batailles ou des figures politiques emblématiques. C'est en découvrant la situation singulière de la Suède pendant la guerre que mon attention s'est portée sur la notion de neutralité : comment un pays peut-il rester officiellement en dehors d'un conflit aussi total, tout en étant profondément affecté par son atmosphère ? Mon intérêt pour les productions culturelles, qu'il s'agisse de la musique, de la bande dessinée ou de la littérature, m'a ensuite naturellement conduite à m'interroger sur la manière dont cette neutralité pouvait s'exprimer au quotidien, non pas dans les discours

officiels, mais dans l'imaginaire collectif et les créations populaires. Ce sujet me permet ainsi de croiser deux passions ; celle de l'histoire et celle de la culture.

1.2. Présentation critique de l'« état de l'art »

L'état de l'art que j'ai constitué repose sur un corpus riche et pluridisciplinaire, combinant sources primaires, secondaires et thématiques, issues de différents domaines tels que le contexte historique, la musique, la bande dessinée et la culture populaire. Cette diversité traduit une volonté de couvrir de manière aussi complète que possible les différentes facettes du sujet mais aussi une volonté d'appréhender l'objet de recherche – en interrogeant conjointement la neutralité, les identités nationales et la culture suédoise en temps de guerre. Les sources primaires – notamment les études de cas – offrent un accès direct à l'imaginaire culturel de l'époque. Toutefois, leur analyse nécessitera une attention critique particulière. Il conviendra donc de distinguer les représentations explicites et ce que l'on peut interpréter, tout en tenant compte des limites liées à leur tonalité populaire. Du côté des sources secondaires, l'apport des travaux historiques éclaire efficacement les enjeux de la neutralité dans les pays nordiques, en particulier dans le cadre du conflit mondial. Les études consacrées à la musique et à la bande dessinée suédoise permettent d'inscrire les productions artistiques dans des dynamiques sociales et politiques, renforçant ainsi la légitimité d'un corpus culturel dans une recherche historiographique. Enfin, les apports thématiques sur l'humour, la censure, la propagande ou encore les mécanismes de défense psychologiques constituent un socle théorique pertinent pour interroger la fonction sociale et politique de la culture en temps de crise. L'une des forces de ce corpus réside dans sa transversalité en mettant en dialogue des œuvres d'art, des documents d'époque et des analyses savantes. Toutefois, cette richesse implique une vigilance constante dans la hiérarchisation et la contextualisation des sources, afin de ne pas tomber dans une présentation linéaire, sans mise en perspective des différentes sources. Il s'agira de croiser les approches historique, esthétique et idéologique pour appréhender pleinement les enjeux du corpus.

Cependant, ce travail n'a pas été sans difficultés. L'un des principaux obstacles rencontrés a été l'accès aux sources. De nombreux documents, en particulier les ouvrages spécialisés sur la culture suédoise pendant la Seconde Guerre mondiale, sont pour la plupart disponibles qu'en suédois – ou autres langues étrangères, comme l'allemand par exemple – ou ne sont pas accessibles en ligne. Plusieurs demandes de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) ont malheureusement été refusées, limitant ainsi l'accès à certaines références cruciales. Par

ailleurs, les ressources en libre accès restent rares sur ce sujet spécifique et les bases de données académiques francophones ou anglophones abordent peu la neutralité suédoise sous un angle culturel. J'ai donc dû m'appuyer sur des sources secondaires, des traductions partielles, ainsi que sur l'analyse d'œuvres disponibles en ligne ou via des archives ouvertes. Cette contrainte, bien qu'assez frustrante, m'a aussi poussée à faire preuve de souplesse méthodologique, en me recentrant davantage sur les œuvres elles-mêmes et leur analyse directe, plutôt que sur une approche historiographique exhaustive.

2. Présentation du sujet

2.1. Définition et origine de la neutralité

2.1.1. *Le concept de neutralité dans les relations internationales*

La neutralité a toujours existé. Thucydide y fait référence dans son récit de la Guerre du Péloponnèse, il s'agit ici de la plus ancienne trace historique de la neutralité¹. Cependant, le terme « neutre » n'apparaît dans la langue française que vers l'an 1360. Il vient du latin *neuter* qui signifie « aucun des deux » ou « ni l'un ni l'autre² ». À partir du XIV^e siècle, ce terme est utilisé pour désigner un état intermédiaire entre les deux termes d'une alternative, plus précisément, celui qui ne prend pas parti³. À la fin du XIX^e siècle, Richard Kleen, diplomate et historien du droit suédois, définit la neutralité comme : « une situation dans laquelle un État pacifique est, autant que possible, laissé en dehors des hostilités qui ont lieu entre des États belligérants⁴. » Il ajoute ensuite, « aucun État neutre ne peut se soustraire absolument aux effets d'une guerre, pas même celui qui s'en tiendrait de la manière la plus stricte à l'application des droits et des devoirs de la neutralité⁵. »

Le terme « neutralisation » apparaît dans la langue française en 1783 mais ne sera utilisé en politique étrangère qu'à partir de l'année 1795⁶. « Neutralité » et « neutralisation » sont

¹ Christine Agius, « Neutralité en temps de paix et de guerre », *Diplomatie* [en ligne <https://www.jstor.org/stable/26981283>], n°39, mis en ligne en juillet 2009, consulté le 20 janvier 2025, p. 41-45, p. 41.

² Félix Gaffiot, *Le grand Gaffiot, dictionnaire latin-français*, Paris, Hachette, 2000, p. 1040.

³ Éric Schnakenbourg, *Entre la guerre et la paix : Neutralité et relations internationales, XVII^e-XVIII^e siècles*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 10.

⁴ Richard Kleen, *Lois et usages de la neutralité*, Paris, Chervallier Marescq, vol. 1, 1898, p. 73.

⁵ *Ibid.*, p. 73.

⁶ Alain Rey, *Dictionnaire de la langue française*, Paris, Le Robert, 1998, p. 1320.

deux termes qui mettent en lumière deux perspectives différentes. Selon Éric Schnakenbourg, « la première est un état de fait, la seconde désigne un processus⁷. » Il ajoutera ensuite :

La neutralité relève du droit naturel, elle existe du fait même du choix d'une puissance de ne pas entrer en guerre. En revanche, la neutralisation est toujours conventionnelle. Elle résulte d'une entente entre belligérants qui, d'un commun accord, décident de circonscrire le champ de leur affrontement et d'en soustraire un lieu convenu. [...] En revanche, la neutralité est une relation triangulaire qui mobilise les deux belligérants et le neutre⁸.

2.1.2. L'histoire de la neutralité dans un contexte mondial

En règle générale, le terme de « neutralité » suggère des connotations négatives, ce qui est en réalité relativement faux puisqu'il est évident que les États neutres ont joué un rôle important en temps de paix comme en temps de guerre⁹. Cependant, cette négativité date du premier récit de la Guerre du Péloponnèse évoqué plus haut. Dans le *Dialogue mélien* de Thucydide, les Méliens expriment au général athénien leur volonté de rester neutres pendant la guerre qui oppose Athènes à Sparte ; Athènes les punira pour avoir choisi la voie de neutralité au lieu d'avoir recherché la sécurité à travers l'alliance – en choisissant son camp¹⁰. Un État qui se définit « neutre » se trouve face à une situation complexe et n'est pas toujours compris par les belligérants, il en a toujours été ainsi ; lors des croisades, des guerres de religions, ou, tout simplement, dans la tradition de la guerre¹¹.

L'exemple de la Suisse est particulièrement intéressant. Le Congrès de Vienne en 1815 reconnaît le droit à la neutralité et les conventions de La Haye (1899 et 1907) définissent les droits et les devoirs des pays neutres à ce statut dans le cadre du droit international¹². Édouard Pontoizeau évoque ainsi que « la neutralité suisse a joué au fil des siècles un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion de la Confédération helvétique, devenant une partie intégrante de la tradition, de l'histoire et de l'identité nationales¹³. » La Suisse est le pays emblématique de la neutralité, sans oublier la Suède évidemment, mais nous y reviendrons plus tard. Pourtant, comme la Suède, la Suisse n'a pas toujours agi de manière à garder sa neutralité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a accueilli de nombreux réfugiés Juifs. Edgar

⁷ Éric Schnakenbourg, *op. cit.*, p.10.

⁸ *Ibid.*, p. 10-11.

⁹ Christine Agius, *op. cit.*, p. 41.

¹⁰ *Ibid.*, p. 41.

¹¹ *Ibid.*, p. 41.

¹² *Ibid.*, p. 42.

¹³ Édouard Pontoizeau, Carole Grimaud Potter, « Suisse : la neutralité en question », *Diplomatie* [en ligne <https://www.jstor.org/stable/48766189>], n°126, mis en ligne en mars-avril 2024, consulté le 21 janvier 2025, p. 22-25, p. 23.

Bonjour, historien suisse, a lié la question de la neutralité à celle du droit d'asile. En 1943, il écrira :

L'octroi de l'asile est certainement le plus beau fruit de la neutralité. Accorder une sûre retraite à celui qui est persécuté pour des raisons politiques est un droit qui appartient à chaque État. La Suisse n'a fait que suivre une tradition en accordant l'asile avec beaucoup de générosité, [...]. Notre neutralité intégrale nous oblige à être intégralement humain¹⁴.

2.2. Spécificités de la neutralité suédoise

2.2.1. Contexte historique

Le Royaume de Suède a subi de nombreux changements au cours de l'Histoire, et plus particulièrement à partir du XIX^e siècle. Avant 1809, le Nord est composé de deux puissances principales, le Danemark – qui possède la Norvège, l'Islande et les Îles Féroé – et la Suède – qui possède la Finlande. Les Guerres napoléoniennes de 1803 à 1815 seront un traumatisme pour la Suède. Le roi de Suède, Gustav IV Adolphe, déteste Napoléon. Cette haine le mènera à s'allier à la Grande-Bretagne. La Suède, qui possède la Finlande rappelons-le, se retrouve aux portes d'un combat face à la Russie, qui elle s'est alliée à Napoléon. Fin 1809, la Finlande est annexée et le Traité de Fredrikshamn est signé, la Suède reconnaît le transfert de la Finlande à la tutelle russe¹⁵. Cette perte est un traumatisme énorme pour la Suède qui a dû se réinventer de manière verticale et non horizontale. En 1813, la bataille de Leipzig, qui oppose le Danemark – et la Norvège – à la Suède, est un tournant de la guerre. Le Danemark abdique et la Suède profite de cette occasion pour compenser ses pertes en faisant passer la Norvège sous tutelle suédoise. Le Danemark, au bord de la faillite, n'a pas d'autre choix que d'accepter et en 1814, le Traité de Kiel est signé et la même année, la Convention de Moss reconnaît l'union suédo-norvégienne¹⁶. Plus tard, la « Pax Nordica » rompra toute hostilité entre les deux puissances nordiques et permettra, jusqu'à aujourd'hui encore, une période de paix dans les pays nordiques. Dès lors, la Suède se déclare neutre et le restera jusqu'à son adhésion à l'OTAN en mars 2024, demande qui remet en question sa situation de neutralité.

À partir du 31 juillet 1914, Stockholm proclame sa neutralité face au conflit austro-serbe. Cependant, la position de la Suède pendant la Première Guerre mondiale est assez ambiguë.

¹⁴ Stéphanie Prezio, « Neutralité suisse et droit d'asile au temps du fascisme et de l'antisémitisme (1930-1939) », *Matériaux pour l'histoire de notre temps* [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2009-1-page-23?lang=fr>], vol. 93, n°1, mis en ligne le 1^{er} décembre 2011, consulté le 21 janvier 2025, p. 23-31, p. 23.

¹⁵ Jean-Pierre Mousson-Lestang, *Histoire de la Suède*, Paris, Hatier, 1995, p. 141-142.

¹⁶ *Ibid.*, p. 148-149.

En effet, le gouvernement allemand veut profiter de l'avantage de cette neutralité. Selon lui, « la politique de “neutralité bienveillante” ne devait pas exclure la possibilité d'un ralliement ultérieur de la Suède¹⁷. » À partir du milieu de l'année 1914, le gouvernement suédois s'adossera plusieurs fois à cette « neutralité bienveillante » en gardant ces écarts rigoureusement secrets. En septembre 1914, pour contrer l'approvisionnement allemand, Londres décide de considérer le minerai de fer comme contrebande¹⁸.

2.2.2. *La Seconde Guerre mondiale*

Le 19 octobre 1939, une déclaration commune de neutralité dans le conflit est instaurée par les quatre chefs d'État nordiques à Stockholm¹⁹. Pour la Suède, il s'agirait plutôt d'une position de « neutre rallié²⁰ ». La Suède n'a pas été affectée de la même manière que les autres États nordiques ; et sait que son pays ne pourra rester en dehors de la guerre que si ses rapports avec le Reich sont favorables.

La position suédoise reste très ambivalente. La Suède jouit d'une politique pragmatique de commerce avec les deux blocs. En pratiquant une « neutralité sélective²¹ » – en fournissant à l'Allemagne du minerai de fer – la Suède garantit sa sécurité. De leur côté, les Alliés refusent cet approvisionnement et souhaitent intercepter le trafic afin de former un blocus face à l'invasion du Reich. Le 8 avril 1940, la Royal Navy fit des mouillages de mines dans les eaux norvégiennes²². Pour Londres, les concessions de la Suède face aux forces de l'Axe n'étaient pas compatibles avec la proclamation de la neutralité²³. Cette « neutralité louvoyante²⁴ » est importante puisque le pays profite de cette situation pour aider les pays voisins. Cette notion de « neutralité » a souvent été remise en question puisque la Suède s'est positionnée en tant qu'État d'accueil des réfugiés. Près de 11 000 Danois, sous occupation du Reich depuis le 9 avril 1940, réussirent à fuir clandestinement en Suède, dont une très grande majorité des 7 000 Juifs danois avant la rafle anti-juive organisée le 1^{er} octobre 1943²⁵. En Norvège, bien que plus de la moitié des Juifs norvégiens aient pu être sauvés en se réfugiant en Suède,

¹⁷ Jean-Pierre Mousson-Lestang, *op. cit.*, p. 216.

¹⁸ *Ibid.*, p. 217.

¹⁹ *Ibid.*, p. 241.

²⁰ François-Charles Mougel, *L'Europe du Nord contemporaine : De 1900 à nos jours*, Paris, Ellipses, « Le Monde : Une Histoire, Mondes Contemporains », 2006, p. 71.

²¹ *Ibid.*, p. 76.

²² Jean-Pierre Mousson-Lestang, *op. cit.*, p. 245.

²³ *Ibid.*, p. 247.

²⁴ François-Charles Mougel, *op. cit.*, p. 71.

²⁵ *Ibid.*, p. 81.

malheureusement, près de 40% de la communauté fut exterminée²⁶. En outre, le rôle de ce pays d'accueil s'est avéré bien plus important. La résistance norvégienne s'est révélée être très présente dans la lutte pour l'indépendance du pays. La Suède fut l'hôte de soldats norvégiens, entre 30 000 et 50 000 combattants, venus s'entraîner dans le but de former une armée clandestine²⁷.

La Suède adopte une « stratégie de neutralité sélective à l'égard des belligérants²⁸ ». Cette stratégie se déroule en trois phases. La première de 1939 à 1942, la Suède est favorable aux forces de l'Axe ; à partir de juin 1941, la Suède se rallie à la Finlande et aux Alliés en acceptant de leur louer la moitié de la flotte marchande. Ensuite, de 1942 à 1943, la guerre change de cap, les Nazis ont perdu plusieurs batailles et les Alliés regagnent du terrain, la Suède se détourne petit à petit du Reich ; le trafic ferroviaire est d'abord diminué puis arrêté en août 1943²⁹. Enfin, entre 1944 et 1945, la Suède accueille sur son sol 50 000 Finlandais, 30 000 Baltes, 11 000 Danois et 30 000 Norvégiens et vient en aide aux persécutés, notamment les Juifs³⁰. François-Charles Mougel, dans son livre *L'Europe du Nord contemporaine*, souligne que « si en Norvège et au Danemark la guerre s'apparente à une lutte nationale pour la recouvrance de la liberté et de l'indépendance, en Suède elle prend la forme d'une mobilisation permanente pour la sauvegarde de l'immunité et de la paix³¹. »

2.2.3. Conséquences sociales et culturelles de cette position

Cette position de neutralité est perçue comme un double jeu moral qui subsiste entre pragmatisme économique et préservation de la souveraineté. La Suède a maintenu des relations économiques avec l'Allemagne nazie, notamment en exportant du minerai de fer indispensable pour l'industrie de guerre allemande. Cette transaction a permis au pays de préserver sa neutralité, mais le commerce avec les puissances de l'Axe a suscité des critiques morales venant de l'intérieur du pays comme de l'extérieur. La presse suédoise de l'époque critiquait ces transactions, parfois à travers des caricatures ou des articles d'opinion qui y faisaient allusion. Prenons l'exemple de Ragnvald Blix, un illustrateur norvégien, connu

²⁶ Torlev Austad, « L'Église norvégienne sous l'occupation allemande », *Revue d'Histoire Nordique : La Deuxième Guerre mondiale dans les pays du Nord*, Toulouse, Pôle européen Jean Monnet, Université de Toulouse – Jean Jaurès CNRS, n°17, 2013, p. 49-69, p. 64.

²⁷ François-Charles Mougel, *op. cit.*, p. 81.

²⁸ *Ibid.*, p. 82.

²⁹ *Ibid.*, p. 82.

³⁰ *Ibid.*, p. 83.

³¹ *Ibid.*, p. 81-82.

notamment pour « sa lutte spirituelle contre le fascisme et le nazisme³² ». Vivant au Danemark lorsque les Allemands ont attaqué le pays le 9 avril 1940, Blix, qui « critiquait agressivement la puissance occupante³³ », courait le risque d'être emprisonné ou déporté. Arrivé en Suède en mai 1940 après son exil, il a commencé à travailler pour le journal *Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)* en novembre 1940. Son nom étant déjà connu à la suite de nombreuses parutions au Danemark et en Norvège, il décida d'en changer et adopta le pseudonyme de Stig Höök³⁴, nom qu'il avait vu par hasard dans une nécrologie³⁵. Son livre, *Stig Höök 1942-1944*³⁶, regroupe ses principales œuvres, telle que sa célèbre caricature *En audience avec Hitler* – ci-dessous.

Parmi les illustrations de la poignée de main, celle représentant Vidkun Quisling sur les marches de la Chancellerie du Reich hitlérien (1944) a reçu le plus d'attention. Le titre est *En audience avec Hitler* (1944). La légende est la suivante : « Je suis Quisling ! – Et le nom ? ». Déjà pendant la guerre, « Quisling » était utilisé internationalement pour désigner un traître³⁷.

³² Arve Solstad, « Ragnvald Blix », *Norsk biografisk leksikon* [en ligne https://nbl.snl.no/Ragnvald_Blix], mis en ligne le 26 novembre 2024, consulté le 25 janvier 2025.

³³ Katrine Kalleklev, Mats Linder, « Ragnvald Blix », *Store norske leksikon* [en ligne https://snl.no/Ragnvald_Blix], mis en ligne le 26 novembre 2024, consulté le 25 janvier 2025.

³⁴ Rikke Petersson, “Ragnvald Blix. The cartoonist who challenged Hitler”, *Baltic Worlds* [en ligne <https://balticworlds.com/the-cartoonist-who-challenged-hitler/>], mis en ligne le 2 mai 2011, consulté le 24 janvier 2025, p.22-25.

³⁵ Katrine Kalleklev, Mats Linder, *op. cit.*

³⁶ Ragnvald Blix, *Stig Höök 1942-1944*, Stockholm, Bonnier, 1944. [Il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre].

³⁷ Katrine Kalleklev, Mats Linder, *op. cit.* Traduction de : « Blant Håndslag-illustrasjonene fikk den som viser Vidkun Quisling på trappen til Hitlers rikskanselli (1944) mest oppmerksomhet. Tittelen er *I audiens hos Hitler* (1944). Underteksten er som følger: ”– Jeg er Quisling! – Og navnet?”. Allerede under krigen ble ”Quisling” internasjonalt brukt som et ord for landsforræder ».

Cette position de neutralité fait apparaître des formes d'expression culturelle reflétant ces tensions. Bien que je m'appuie essentiellement sur deux études en particulier – à savoir la bande dessinée et la chanson – il peut s'agir ici d'un prélude amorçant en quelque sorte mes études de cas. Prenons l'exemple du domaine de la littérature – domaine que je n'évoquerai pas dans la suite de mon argumentaire. Le roman *Rid i natt!*, écrit en 1941 par Vilhelm Moberg, dénonce indirectement les injustices et l'oppression, en utilisant un fait historique comme métaphore des complexités contemporaines de la neutralité et de la résistance morale. D'autres écrits publiés avant la guerre, tel que *I rörelse* de Karin Boye³⁸, trouvent un écho particulier en Suède où le thème de la lutte intérieure et des choix moraux étaient au centre de la vision populaire. En outre, des artistes utilisaient cette situation pour défendre une cause. Bertil Almqvist, à travers son affiche "*En svensk tiger*" (« Un tigre suédois ») – ci-dessous – encourageait la population à être vigilante et discrète, ce qui peut être vu comme une manière implicite de protéger les activités d'accueil des réfugiés. Grâce à son dessin, une campagne de vigilance s'est mise en place le 21 novembre 1941. Le président du SIS de l'époque (*Svenska institutet för standarder* – Institut suédois de normalisation), le professeur d'histoire Sven Tunberg, a proclamé un discours à la radio, le discours s'est terminé par ces mots : « Se taire sur ce que l'on sait – se taire sur ce que l'on ne sait pas – devient ainsi le double mot d'ordre de notre phrase. Soyez sur vos gardes contre tout ce qu'on appelle un bavard. N'aidez pas l'espion à résoudre l'énigme. Protégez votre pays³⁹. » Ces exemples montrent que la neutralité suédoise a engendré un climat où les créateurs de l'époque utilisaient des moyens subtils pour exprimer les tensions morales et politiques. Les œuvres culturelles servaient souvent de miroirs critiques, tout en respectant les contraintes imposées par la neutralité officielle.

³⁸ May et Hans Mehlén, *Karin Boye Sällskapet* [en ligne <https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml>], mis en ligne en 1996, consulté le 24 janvier 2025.

³⁹ *Beredskapsmuseet* [en ligne <https://www.beredskapsmuseet.com/ensvensktiger>], consulté le 26 janvier 2025. Traduction de : "Tig med vad Du vet – tig med vad Du inte vet – blir alltså vår menings dubbla paroll. Var på Din vakt mot allt vad pratmakare heter. Hjälp inte spionen lösa pussel- Slå vakt om Ditt land."

En ligne sur le site du *Beredskapsmuseet* [en ligne <https://www.beredskapsmuseet.com/ensvensktiger>].

2.3. La vie culturelle et quotidienne comme reflet d'une neutralité assumée

2.3.1. Une culture nationale façonnée par le contexte géopolitique

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suède adopte une position de neutralité officielle, qui influence profondément non seulement sa politique extérieure, mais aussi sa vie intérieure, notamment sur le plan culturel. Cette neutralité ne signifie pas l'indifférence, elle impose plutôt un positionnement subtil entre engagement symbolique, autocensure et affirmation identitaire. La production culturelle devient ainsi un miroir révélateur de cette posture diplomatique prudente. Les bandes dessinées – telles que *Adamson* d'Oscar Jacobsson et *91:an Karlsson* de Rudolf Petersson qui seront analysées dans la suite de l'argumentaire – illustrent parfaitement cette dynamique. Comme le souligne Michael F. Scholz, « les bandes dessinées peuvent être étudiées comme des sources historiques permettant même d'éclairer des questions politiques explicites⁴⁰. » Cette approche visuelle et narrative est également à mettre en relation avec la réception des bandes dessinées étrangères, notamment américaines, en Suède. Ce rôle des bandes dessinées comme instruments d'une guerre psychologique douce souligne bien que la neutralité de la Suède ne l'a jamais mise à l'écart des tensions idéologiques de la guerre, elle a simplement modifié la forme de leur réception et de leur expression. Le comique de répétition, les décors figés, les uniformes anachroniques sont

⁴⁰ Michael F. Scholz, "Entertainment or Propaganda. Comic Strips in Sweden during World War II", *Riksbankens Jubileumsfond* [en ligne <https://www.rj.se/en/grants/2012/entertainment-or-propaganda.-comic-strips-in-sweden-during-world-war-ii>], mis en ligne en 2012, consulté le 28 octobre 2024. Traduction de : "comics can be studied as historical sources to illuminate even explicit political issues."

autant d'éléments qui renforcent cette mise à distance volontaire du conflit mondial. Cette absence est signifiante : elle traduit une volonté de neutraliser toute prise de position explicite, tout en permettant au public de réfléchir sur les conditions sociales et les tensions internes. L'humour devient un espace d'expression autorisé, un substitut critique, mais non subversif. Les contraintes imposées par la neutralité – tant sur le plan politique que médiatique – rendent toute critique frontale impossible ; la bande dessinée devient alors un vecteur privilégié d'une parole voilée. Elle permet aux auteurs d'aborder la guerre sans en prononcer le nom, et au public de la reconnaître dans les gestes, les silences et les gags du quotidien. Dès lors, la culture suédoise pendant la guerre ne peut être comprise indépendamment de sa politique de neutralité. Ce positionnement structure les formes d'expression culturelle, les oblige à contourner, à suggérer plutôt qu'à dénoncer. Cette stratégie de l'évitement est en réalité une forme de discours, un choix narratif qui révèle la complexité d'une société en tension. En Suède, la guerre est vécue à travers des formes de narration allusives, et ce flou volontaire constitue en soi une prise de position. Comme l'écrit Dominique Kalifa, la culture populaire dans les périodes de tension « filtre, reformule et dédramatise les tensions du présent » sans jamais les affronter frontalement⁴¹. Ainsi, la neutralité suédoise, loin d'annuler les conflits internes, en redéfinit les modalités de représentation. Le comique visuel, l'absurde et l'esthétique minimaliste deviennent des outils pour penser l'impensable sans jamais transgresser l'interdit. La bande dessinée, en cela, constitue un laboratoire narratif de la neutralité, elle incarne cette tension constante entre présence et absence, entre dénonciation et silence.

La production culturelle suédoise pendant la guerre n'est pas seulement marquée par une volonté d'évitement du conflit : elle joue aussi un rôle crucial dans la construction et la réaffirmation d'une identité nationale. Dans un contexte de guerre mondiale, alors que la propagande bat son plein dans de nombreux pays belligérants, la Suède adopte une stratégie inverse : au lieu de forger un récit national guerrier, elle développe une culture populaire fondée sur l'humour, la satire douce et l'autodérision. *91:an Karlsson* incarne ce mécanisme. Le personnage principal, un jeune conscrit suédois, est tout sauf un héros ; il est distrait, paresseux, mais toujours humain. Cette représentation tranche radicalement avec les figures de soldats glorifiés dans les récits militaires classiques. Ici, l'armée devient le décor d'un théâtre comique où l'autorité perd de sa solennité et où le pouvoir est constamment tourné en

⁴¹ Dominique Kalifa, *L'Encre et le Sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque*, Paris, Fayard, 1995, p. 269.

ridicule. Ce choix narratif reflète une identité suédoise fondée non sur la conquête ou la force, mais sur la ruse, la débrouille et une certaine forme de nonchalance assumée. En parallèle, la série *Adamson* joue également ce rôle identitaire. Le personnage, petit homme chauve, muet et solitaire, devient une figure de l'homme ordinaire suédois confronté à un monde absurde et bureaucratique. À travers ses mésaventures, c'est tout un univers de normes excessives, de pénuries absurdes et de contrôles constants qui est mis en scène ; jamais avec violence, toujours avec humour et légèreté. Ce ton particulier, que l'on peut qualifier de satire par le silence, est typiquement nordique ; notamment dans les œuvres comme *Adamson*, où le mutisme du personnage renforce la portée critique tout en évitant l'affrontement explicite. Il renvoie à une forme d'humilité culturelle, à une volonté de rester à l'écart du tumulte mondial tout en affirmant une singularité nationale. La bande dessinée devient ainsi le vecteur d'un imaginaire collectif, celui d'un peuple pragmatique, pacifique, mais lucide. En cela, les œuvres de Jacobsson et Petersson ne sont pas simplement divertissantes, elles participent à une construction identitaire partagée, qui valorise la stabilité, la retenue et la critique douce. Cette identité est cependant articulée avec une extrême prudence. La Suède de l'époque sait qu'elle est observée ; l'adaptation du ton neutre, de l'esthétique et de l'évitement des références explicites sont par conséquent très importants. Ce caractère polysémique permet de toucher un large public sans heurter les sensibilités, ni risquer la censure. Les œuvres restent populaires parce qu'elles sont accessibles, mais aussi parce qu'elles permettent à chacun d'y projeter ses propres lectures. Ainsi, le lecteur « coopérant⁴² » donne son sens au texte, et dans le cas de ces bandes dessinées, cette pluralité de lectures est précisément ce qui les rend efficaces dans une culture marquée par la prudence. *De facto*, la culture suédoise en temps de guerre opère une synthèse habile entre affirmation identitaire et prudence diplomatique. Elle ne choisit pas l'un au détriment de l'autre, mais construit une voie moyenne – faite d'ironie, de simplicité et de non-engagement direct. Cette posture, loin d'être passive, est au contraire stratégique ; elle permet à la Suède de maintenir sa cohésion sociale et de renforcer son identité, tout en évitant les conflits ouverts. La bande dessinée, dans ce contexte, agit comme un outil de cohésion silencieuse, un miroir des tensions et un antidote à la propagande. Elle incarne une forme de diplomatie culturelle en acte, où le rire devient un vecteur de stabilité, et

⁴² Umberto Eco, *Lector in fabula* [1979], Paris, Le Livre de Poche, « Biblio Essais », 1989, p. 11.

où l'humour – comme le dit Jean-Louis Fournier – est « un antalgique, [utilisé] quand on a mal⁴³ ».

2.3.2. *La neutralité vécue au quotidien : entre normalité et tensions latentes*

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la neutralité officielle de la Suède n'efface ni l'angoisse collective ni les tensions invisibles qui marquent la société. Ce paradoxe se reflète pleinement dans le quotidien, devenu un espace où cette neutralité s'incarne de manière implicite mais constante. La vie de tous les jours est marquée par des restrictions, des contrôles, une forme d'autocensure sociale, mais aussi par une volonté de maintenir l'illusion d'une normalité protectrice. Dans ce contexte, la culture populaire joue un rôle crucial en servant de canal d'expression détourné. Elle permet à la population d'évoquer la guerre sans la nommer, d'exprimer la peur sans la proclamer et de revendiquer une stabilité émotionnelle malgré l'instabilité politique. L'un des exemples les plus significatifs est la chanson *Lite grann från ovan*, interprétée par Edvard Persson en 1939. Dans cette chanson, le narrateur s'exprime depuis les cieux, porté par une oie, et observe le monde avec mélancolie. Il n'évoque ni le conflit ni les ennemis, mais adopte une posture contemplative et pacifiée, typiquement suédoise. Ce point de vue « d'en haut » incarne la posture de neutralité culturelle, un regard extérieur et affectueux mais non engagé qui refuse la haine comme le patriotisme belliqueux. Cette neutralité vécue s'inscrit dans un filtrage culturel des tensions⁴⁴. La culture populaire agit comme un exutoire, comme un miroir légèrement déformant mais rassurant, qui permet d'absorber la violence symbolique du monde sans l'intégrer frontalement dans le récit national. Ce rôle est renforcé par la simplicité formelle des œuvres, des textes accessibles, des mélodies douces, des visuels minimalistes. Dans *Min Soldat*, chanson emblématique de 1940 interprétée par Ulla Billquist, la guerre est à peine évoquée, mais son poids est omniprésent. La voix féminine raconte l'attente, la solitude, l'amour suspendu. Il ne s'agit pas de glorifier le soldat, ni même de dénoncer son absence ; le chant évite tout registre politique pour se placer sur un plan affectif. Cette neutralité émotionnelle rejoint la neutralité diplomatique suédoise. C'est une forme de silence expressif, une stratégie de contournement. Comme le souligne Christine Bonardi, l'humour et l'émotion « créent des sortes de systèmes de

⁴³ Jean-Louis Fournier, « Citations *La Servante du Seigneur* (2013) », *Dicocitation : le dictionnaire des citations* [en ligne https://www.dicocitations.com/reference_citation/107650/La_Servante_du_Seigneur_2013_.php], citation n°9, consulté le 22 avril 2025.

⁴⁴ Dominique Kalifa, *op. cit.*, p. 269.

compréhension du monde ; le tout en établissant un lien avec le public⁴⁵. » Ici, la chanson joue ce rôle d'unificateur subtil, en fédérant les sentiments sans les idéologiser. En Suède, cette manière d'exprimer les tensions par la suggestion – et non par l'affrontement – traverse toutes les couches de la société. Le quotidien devient une scène discrète de neutralité active ; les files d'attente liées au rationnement, les restrictions d'alcool, les tensions dans les foyers, les attentes silencieuses – autant de situations vécues intensément, mais très peu ou pas verbalisées publiquement. Dès lors, les chansons et les bandes dessinées deviennent les supports de cette neutralité incarnée, non pas comme un choix idéologique, mais comme une manière de vivre.

Dans ce climat tendu mais officiellement pacifique, la vie sociale et culturelle suédoise prend une importance cruciale. La neutralité n'est pas qu'un fait diplomatique ; elle est vécue, incorporée dans les gestes, les habitudes, les formes de consommation et les pratiques culturelles. Les loisirs populaires – comme la lecture de bandes dessinées, l'écoute de chansons ou la participation à des achats d'obligations de guerre – véhiculent une culture neutre mais profondément investie émotionnellement. La bande dessinée *91:an Karlsson* de Rudolf Petersson, très diffusée pendant la guerre, en est un exemple frappant. Dans cette série, le service militaire est transformé en théâtre de l'absurde. Les soldats n'ont ni ennemis, ni batailles à mener ; Karlsson passe son temps à éviter les corvées ou à déjouer les ordres incohérents. Cette mise à distance comique du conflit traduit parfaitement l'identité suédoise de l'époque ; une société qui revendique la paix, non par des discours, mais par la répétition tranquille d'un quotidien sans escalade. Cette dynamique est également perceptible dans la chanson *Obligationsmarschen*, écrite par Alf Henrikson, composée par Lars Erik Larsson et interprétée par Sven-Olof Sandberg. Bien qu'elle soit une chanson de mobilisation financière – incitant à l'achat d'obligations pour soutenir l'effort économique national – elle reste dans un registre non martial. La marche militaire est ici détournée pour devenir un rituel économique, un acte solidaire. Ce détournement des formes traditionnelles vers des objectifs civiques renforce l'idée d'une société mobilisée sans militarisation. Comme le souligne Michael F. Scholz, cette stratégie est une « bataille pour gagner les cœurs et les esprits⁴⁶ » dans les pays neutres comme la Suède, sans recourir à la propagande frontale. Dans les foyers suédois, cette culture quotidienne – à la fois légère, indirecte et émotionnellement partagée –

⁴⁵ Christine Bonardi, « L'humour : un kaléidoscope pour les sciences humaines ? », *Le Journal des psychologues* [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2009-6-page-22?lang=fr>], n°269, juillet-août 2009, consulté le 1^{er} juin 2025, p. 22-26, p. 23.

⁴⁶ Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2012. Traduction de : “battle for hearts and minds”.

devient un moyen de maintenir la cohésion nationale sans discours autoritaires. La radio, très écoutée, diffuse ces chansons et les journaux populaires publient des planches comiques. Ce climat culturel produit une forme de paix intérieure collective, même si les tensions extérieures sont connues. C'est une culture de la retenue, de l'humour et du pathos. L'absence de violence dans ces œuvres n'est pas un oubli, mais un choix— celui de ne pas entrer dans le jeu de l'affrontement. La Suède affirme ainsi son identité par la continuité de ses pratiques ordinaires. Ces formes culturelles deviennent les témoins silencieux de la guerre et de l'intelligence politique qu'il fallait pour la contourner.

Face à la place centrale qu'occupe la neutralité dans l'identité nationale suédoise, une question essentielle se pose : A travers ses œuvres culturelles, comment la Suède a-t-elle contribué à forger une neutralité identitaire pendant la Seconde Guerre mondiale ?

Nous tenterons de répondre à cette problématique en trois temps. Tout d'abord, en étudiant la bande dessinée à travers l'humour et la légèreté ; d'autre part, à travers l'émotion et le pathos qui se dégagent des chansons et enfin nous verrons les différentes dimensions critiques et implicites de ces œuvres culturelles.

I. Humour et légèreté

1. La bande dessinée en Suède : un média populaire pendant la guerre

1.1. Une popularité croissante malgré les restrictions

L'histoire de la bande dessinée en Suède témoigne d'une évolution marquée par des influences internationales et des créations locales emblématiques. Dès les premières décennies du siècle, la bande dessinée suédoise s'inspire des *comics* américains et de la presse illustrée européenne, tout en développant une identité propre⁴⁷. Dans son livre *Histoire de la bande dessinée suédoise*, Fredrik Strömberg définit la bande dessinée comme « des images fixes juxtaposées en séquence délibérée⁴⁸ ».

Entre en scène le « premier artiste à exercer une influence significative sur l'art de la bande dessinée en Suède⁴⁹ », Oskar Emil Andersson (1877-1906), dit « OA », d'après ses initiales qui signait ses œuvres. Dessinateur, caricaturiste et scénariste de bande dessinée suédoise, il publie ses premiers dessins à l'âge de vingt ans dans l'hebdomadaire satirique *Söndags-Nisse* à Stockholm lancé en 1862. Il s'agit d'un journal humoristique ancré dans les traditions et considéré comme « une organisation culturelle vénérable⁵⁰ », il s'agit du commencement de l'histoire de la presse humoristique suédoise⁵¹. De 1902 à 1906, toujours pour le *Söndags-Nisse*, il anime une vingtaine d'épisodes de *Mannen Som Gör Vad Som Faller Honom In* – traduit en français par *L'homme qui n'en fait qu'à sa tête* – une violente satire contre la morale et l'ordre établi proche de l'absurde⁵². Voici deux exemples de ces caricatures ; aucune n'a de nom, conservant ainsi leur mutisme jusqu'au titre.

⁴⁷ Oda Lajoy, « La bande dessinée en Suède », *La Suède en kit* [en ligne <https://www.lasuedeenkit.se/la-bande-dessinee-en-suede/>], mis en ligne le 14 novembre 2024, consulté le 1^{er} mai 2025.

⁴⁸ Fredrik Strömberg, *Histoire de la bande dessinée suédoise*, Montrouge, PLG, « Mémoire Vive », 2015, p. 7.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 17.

⁵⁰ Gunnar Jungmarker, *Oskar Andersson 1877-1906*, Stockholm, 1946, p. 62. Traduction de : "ett värnadsvärt kulturorgan".

⁵¹ *Ibid.*, p. 62.

⁵² Antoine Sausverd, « "L'homme qui faisait tout ce qui lui passait par la tête" par Oskar Andersson (1902-1906) », *Topfferiana, Littérature graphiques des XIX^e et début XX^e siècles* [en ligne <http://www.topfferiana.fr/2013/12/lhomme-qui-faisait-tout-ce-qui-lui-passait-par-la-tete-par-oskar-andersson-1902-1906/>], mis en ligne le 11 décembre 2013, consulté le 19 mars 2025.

1.

2.

En ligne sur : <http://www.topfferiana.fr/2013/12/lhomme-qui-faisait-tout-ce-qui-lui-passait-par-la-tete-par-oskar-andersson-1902-1906/>

Jusqu'aux années 1920, les magazines d'humour – où sont publiés la plus grande partie des dessins d'humour et des bandes dessinées – jouissaient d'une grande popularité et étaient lus dans les salons de rasage. Malheureusement, avec l'invention du rasoir mécanique permettant aux hommes de se raser chez eux, la parution et la popularité des magazines d'humour décrivit fortement⁵³. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la bande dessinée est encore un média en déclin de popularité en Suède. Cependant, après le succès international d'*Adamson* – et surtout dès 1944 – environ un tiers de la population suédoise lisait

⁵³ Fredrik Strömberg, *op. cit.*, p. 20.

régulièrement des bandes dessinées dans les journaux quotidiens et hebdomadaires. Cette popularité croissante s'explique en partie par le succès des campagnes de promotion des bandes dessinées américaines en Europe dans les années 1930, qui ont trouvé un terrain particulièrement favorable en Suède. Même les journaux conservateurs ont commencé à intégrer des bandes dessinées dans leurs pages, leur accordant une place de plus en plus importante. Notamment, malgré les restrictions de papier imposées par la guerre, la diffusion des bandes dessinées n'a pas été entravée, témoignant de leur importance dans la culture populaire suédoise de l'époque⁵⁴.

1.2. Un vecteur discret de messages idéologiques

Bien que la Suède soit officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, les bandes dessinées diffusées dans le pays véhiculent souvent des messages idéologiques subtils. Les bandes dessinées américaines importées, par exemple, sont utilisées comme outils de propagande pour promouvoir les valeurs démocratiques et encourager la haine envers le fascisme et le nazisme. Ces bandes dessinées, intégrées dans la guerre psychologique, sont diffusées avec des instructions précises émises par le bureau d'information de guerre des Etats-Unis (OWI – *Office of War Information*) et le comité de guerre des écrivains (WWB – *Writers' War Board*)⁵⁵. Ces deux institutions visent à influencer les lecteurs suédois en faveur de la démocratie et contre les régimes totalitaires, en utilisant notamment des figures iconiques telles que *Captain America* et autres super-héros américains, figures perçues comme des incarnations du bien face aux forces de l'Axe, « Un mode imaginaire où les gentils (“nous”) triomphent toujours des méchants (“eux”)⁵⁶ ». Cette stratégie de *soft power* s'insère dans une offensive culturelle plus large, destinée à séduire les sociétés neutres, comme la Suède, par le biais d'un divertissement populaire chargé de valeurs idéologiques⁵⁷.

Par ailleurs, les bandes dessinées suédoises locales ne sont pas exemptes de messages idéologiques. Des auteurs suédois utilisent la bande dessinée pour critiquer subtilement les

⁵⁴ Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2012.

⁵⁵ Michael F. Scholz, „Comics im Kampf um Herzen und Köpfe“, *Katapult* [en ligne <https://katapult-magazin.de/de/artikel/comics-im-kampf-um-herzen-und-koepfe>], mis en ligne le 14 avril 2015, consulté le 20 avril 2025.

⁵⁶ Jason Dittmer, *Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics* [en ligne <https://muse.jhu.edu/book/19538>], Philadelphie, Temple University Press, 2013, consulté le 20 avril 2025, p. 1-23. Traduction de : “an imaginary world where the good guys (‘us’) always triumph over the bad guys (‘them’)”.

⁵⁷ Nicholas J. Cull, *The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989*. [en ligne https://assets.cambridge.org/97805211/42830/frontmatter/9780521142830_frontmatter.pdf], Cambridge, Cambridge University Press, 2008, consulté le 21 avril 2025, p. 13-21, p. 15.

absurdités de la bureaucratie ou les effets du rationnement, reflétant ainsi les préoccupations de la population. La série *91:an Karlsson* illustre cette tendance ; elle met en scène l'absurdité des structures sociales et la subordination des jeunes contraints de faire leur service militaire. De même, la bande dessinée *Adamson* d'Oscar Jacobsson – avec son mutisme universel – en est un autre exemple particulièrement frappant. Ces deux exemples seront détaillés dans la suite de l'argumentaire. Ces critiques, bien que filtrées par l'humour et l'absurde, permettent d'exprimer des opinions sur la situation politique et sociale sans enfreindre la neutralité officielle du pays. Ainsi, la bande dessinée en Suède pendant la guerre sert non seulement de divertissement, mais aussi de moyen d'expression et de critique sociale, posant les repères d'un art plus engagé dans l'après-guerre.

2. La guerre par l'absurde administratif : *Adamson* d'Oscar Jacobsson

2.1. Un personnage universel aux traits caractéristiques

L'œuvre *Adamson* a été écrite entre les années 1920 et 1940 par Oscar Jacobsson⁵⁸. Oscar Jacobsson (1889-1945) est un auteur de bande dessinée suédois. *Adamson* est son œuvre la plus connue, réalisée pour l'hebdomadaire d'humour *Söndags-Nisse*. Son personnage avait certaines caractéristiques en commun avec le principal personnage d'Oskar Andersson « en ce qu'il refuse de faire ce qu'il "devrait" faire⁵⁹ ». Lancée en 1920 et étant dénuée de paroles, la bande dessinée devint rapidement un succès international, à tel point qu'un poste aux Etats-Unis sera proposé à Jacobsson – poste qu'il acceptera pour un an avant de finalement rentrer en Suède⁶⁰. Grâce à cette œuvre, Jacobsson est devenu la première grande figure de la bande dessinée suédoise. Fait intéressant, vingt ans après son décès, en l'honneur de sa plus grande création, les premiers prix de bande dessinée suédois ont été nommés prix Adamson⁶¹.

L'œuvre *Adamson* est une série de gags muets qui mettent en scène un personnage silencieux. *Adamson* est un petit homme chauve et moustachu, représentant ainsi un personnage universel qui vit des aventures absurdes et minimalistes. Le but étant d'aborder

⁵⁸ Oskar Jacobsson, *Adamson*, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, „rororo Taschenbuch Ausgabe“, 1954. Edition allemande disponible à la Bibliothèque nordique de Paris : elle fait partie des éditions les plus accessibles et les plus diffusées, l'édition est au format poche facilement disponible et historiquement influente, représentant ainsi la réception internationale d'Oscar Jacobsson.

⁵⁹ Fredrik Strömberg, *op. cit.*, p. 21.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 21.

⁶¹ Anonyme, « Prix Littéraire : Prix Adamson par Académie suédoise de la bande dessinée », *Livres Hebdo* [en ligne <https://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-adamson>], consulté le 20 mars 2025.

divers aspects de la société sur un ton humoristique de manière à critiquer la condition humaine. En tant que bande dessinée muette, *Adamson* ne contient aucun dialogue ni référence explicite à des événements historiques. Cette technique renforce ainsi une impression de neutralité et d'universalité.

La bande dessinée *Adamson* d'Oscar Jacobsson repose sur un format minimaliste qui joue un rôle fondamental dans la construction de son humour. Dépourvue de dialogues, elle repose entièrement sur le langage visuel. Le comique naît de l'expressivité des gestes, des mimiques exagérées et de la répétition de situations absurdes. Le rythme rapide des planches – entre deux et quatre cases généralement – renforce l'efficacité du comique en jouant sur l'ellipse, le quiproquo ou la chute inattendue. Ce minimalisme visuel donne à l'humour une certaine densité malgré sa simplicité apparente, souvent fondée sur l'absurde, la maladresse ou la confrontation à une bureaucratie kafkaïenne. La petite taille du personnage d'Adamson, souvent mise en contraste avec les autres personnages ou les éléments de décor, accentue son statut de figure marginale, presque insignifiante dans l'univers qui l'entoure. Cette disproportion renforce l'effet comique, tout en mettant en évidence la vulnérabilité du personnage face aux absurdités de la vie quotidienne. Visuellement, Adamson est immédiatement reconnaissable par des traits simples et expressifs – un visage rond, des sourcils mobiles, une petite moustache, et un chapeau melon qui devient parfois un élément de gag en soi. La construction spécifique minimaliste accentue l'universalité du personnage – petit, chauve, silencieux ; et le design épuré permet une lecture rapide et universelle, rendant le personnage accessible à un lectorat international, indépendamment des barrières linguistiques.

La mise en scène repose souvent sur des décors simples, voire minimalistes, et des séquences très rythmées qui jouent sur le contraste entre l'immobilité du personnage et l'agitation du monde qui l'entoure. Chaque planche est construite comme un court-métrage qui raconte une histoire avec très peu d'éléments ce qui peut faire penser au cinéma de l'époque. Le Troisième Reich reconnaît le pouvoir du cinéma à « chasser l'ennui et les soucis⁶² », tout comme la Suède perçoit la bande dessinée comme un moyen efficace de divertissement et régulation sociale. Ce minimalisme graphique renforce le pouvoir

⁶² Claire Aslangul, « Guerre et cinéma à l'époque nazie : Films, documentaires, actualités et dessins animés au service de la propagande », *Revue historique des armées*, n°252 [en ligne <https://journals.openedition.org/rha/3023>], mis en ligne le 6 août 2008, consulté le 13 décembre 2024, p. 16-26, p. 17.

d'identification et la portée symbolique du personnage, devenu une figure de l'homme ordinaire confronté à l'absurdité du quotidien.

2.2. Les absurdités de la vie en temps de guerre

Cette bande dessinée représente des défis pratiques de la neutralité. A travers différents thèmes récurrents, le personnage éponyme traduit l'absurdité et les difficultés du quotidien. Deux thèmes se distinguent en particulier : le thème du rationnement et de la pénurie, avec la représentation de l'impact de ces restrictions sur la population ; puis le thème de la bureaucratie et l'absurdité administrative, une vision de la guerre entraînant une multiplication des règles et des contrôles.

J'ai choisi de traiter quatre planches : deux planches par thématiques récurrentes relevées.

2.2.1. Thème du rationnement et des pénuries en temps de guerre

Dans la première planche – la planche numéro 5 de l'œuvre, ci-dessous – Adamson, petit bonhomme chauve et moustachu, se précipite pour obtenir une bouteille d'alcool dans un décor vide et grisâtre. Tout est réduit à l'essentiel, des caisses, un guichet, une file d'attente. L'élément comique vient du fait qu'Adamson, bien que pourtant très souvent silencieux, montre ici une énergie inhabituelle en criant « à l'aide ! ». Nous avons ici une satire du rapport presque sacré à l'alcool dans un contexte de pénurie. Cette planche raconte indirectement la hiérarchie des priorités en temps de rationnement. Au lieu de penser à la nourriture ou aux vêtements, c'est l'alcool qui obsède. Ce besoin d'évasion souligne à quel point le rationnement oppressait la population. L'alcool devient une forme de réconfort symbolique dans une société frustrée. L'absence de couleur contribue à cette ambiance. Le noir et blanc, par ses contrastes nets, accentue la froideur de la scène et universalise la situation. Nous ne sommes pas dans un lieu ou une époque précise, mais dans l'universalité du manque. Le minimalisme graphique est une force narrative où chaque geste et chaque expression muette devient un message. Cette planche relève pleinement de la culture populaire. Publiée dans la presse quotidienne, elle s'adresse à un lectorat large, cherchant à se reconnaître et à rire de ses propres frustrations. Ce n'est pas une œuvre élitiste, mais une manifestation quotidienne de la société suédoise. Elle ne fait pas de propagande, mais elle en contient les germes inversés ; au lieu de mobiliser, elle exprime la lassitude. Ce n'est pas un appel à l'ordre, c'est, au contraire, une échappée comique.

Planche n°5 : "Den tapre mannen tänker på snapsen först"⁶³

La planche numéro 17 met en scène Adamson face à une vitrine où figure une publicité vantant « le meilleur lit du monde⁶⁴ ». Le dessin montre que le personnage d'Adamson observe attentivement l'affiche, visiblement fasciné par le texte publicitaire mis en avant, qu'il prend au mot en sautant à travers la vitrine pour essayer le fameux lit. La scène se termine sur une image où la figure d'autorité regarde d'un air abasourdi Adamson dormir tranquillement dans la vitrine. Le gag repose ici sur un jeu littéral autour du mot "slående", qui signifie « frappant » ou « percutant ». La publicité vantait des lits qui inspirent confiance, qui proposent une qualité sans égale ; et Adamson, dans son interprétation naïve et un peu trop littérale, provoque une situation absurde en testant cette qualité du lit... sur la publicité elle-même. Dans le contexte de pénurie, cette scène peut être perçue comme une critique discrète de l'abondance des messages publicitaires dans une société confrontée à la pénurie. Cette planche suggère avec humour le décalage entre le discours publicitaire basé sur la société de consommation et la réalité économique en temps de guerre. Le dessin, en noir et blanc, renforce cette impression de monde figé où seuls les éclats de verre donnent du mouvement à l'image. L'absence de couleurs donne une atmosphère grise et terne, qui

⁶³ Oskar Jacobsson, *op. cit.*, planche n°5 [il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre]. Traduction de : „Der brave Mann denkt an den Schnaps zuerst“. Traduction : « Le brave homme qui pense d'abord à son alcool ».

⁶⁴ *Ibid.*, planche n°17 [il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre]. Citation : „Bitte prüfen Sie das beste Bett der Welt“. Traduction de : "Vänligen kontrollera världens bästa säng" / « Veuillez tester le meilleur lit du monde ».

accentue l'absurdité de la scène. L'œuvre s'inscrit dans une culture populaire de l'époque. Le public visé est large – adulte ou adolescent – et familier des tracasseries du quotidien. Bien qu'elle ne s'inscrive pas directement dans une démarche de propagande, cette planche expose de manière subtile la fragilité des messages idéalistes et publicitaires, en montrant qu'ils peuvent être fragilisés par les réalités du quotidien.

Planche n°17 : „Slående reklam⁶⁵”

2.2.2. *Thème de la bureaucratie devenue trop envahissante et absurde*

Le personnage d'Adamson tente ici – dans la planche numéro 6 – d'introduire une bouteille d'alcool dissimulée dans ce qui semble être un jouet. L'effet comique vient du contraste entre sa tentative ingénieuse mais maladroite et l'attitude des autorités. Cette scène met en lumière à la fois la créativité que les restrictions peuvent susciter ainsi que la lassitude face à une société où tout semble contrôlé. Le terme « prohibition » fait d'abord penser aux lois – suédoise et américaine – qui ont interdit l'alcool ou fortement encadré sa consommation, mais ici elle devient le symbole d'une société très attachée aux règles et à l'ordre, même en dehors d'un régime autoritaire. Bien que la Suède soit restée neutre pendant

⁶⁵ Oskar Jacobsson, *op. cit.*, planche n°17 [il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre]. Traduction de : „Zündende Reklame“. Traduction : « Publicité percutante ».

la guerre, elle n'était pas libre de contrôle, elle imposait de nombreuses règles qui encadraient la vie quotidienne, souvent dans une logique d'autocontrôle. L'esthétique en noir et blanc accentue l'opposition entre Adamson – qui est un petit bonhomme rond et humain – et l'univers bureaucratique – qui lui reste rectiligne, vide et inhumain. La bande dessinée en tant qu'image figée, montre l'instant de tension comique, elle joue sur le non-dit visuel. Cette production culturelle, destinée à tous, agit comme un miroir grossissant. La bureaucratie devient un objet de rire et c'est cet effet comique qui relie la population dans une forme d'adhésion critique pacifique.

Planche n°6 : "Prohibition"⁶⁶

Dans la planche numéro 15 de l'œuvre, Adamson est minutieusement fouillé par des agents des douanes. L'humour est ici centré sur le contraste entre le personnage minuscule qui devient suspect avec son sac rempli d'affaires sans intérêt qui est fouillé avec une insistance absurde par le douanier. Cette scène symbolise l'extension du soupçon à toute la population, même aux figures les plus inoffensives. Le contrôle excessif, justifié par le contexte de guerre, crée une société où chacun est un potentiel suspect. Il s'agit ici d'une représentation d'un État de contrôle total ; bien que sans violence, mais avec une tension latente bien présente.

⁶⁶ Oskar Jacobsson, *op. cit.*, planche n°6 [il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre]. Traduction : « Prohibition ».

Graphiquement, le style épuré accentue la scène. Il n'y a pas besoin de texte, tout est dit par le geste. Cette efficacité visuelle est typique de la puissance narrative de la bande dessinée populaire, qui s'adresse à tous les âges et toutes les classes sociales.

Planche n°15 : "Tullrevision"⁶⁷

2.3. La vie quotidienne en temps de guerre : l'humour comme échappatoire face aux tensions du quotidien

2.3.1. La vie quotidienne sous surveillance

Durant la Seconde Guerre mondiale, même si la Suède reste officiellement neutre, la société vit sous un régime marqué par un encadrement rigoureux du quotidien. Le rationnement s'impose dans la vie de tous, touchant l'alimentation, les vêtements, l'essence, et autres articles de première nécessité. Les citoyens doivent s'adapter à un système de tickets, et de vérifications constantes⁶⁸. Les contrôles aux frontières se durcissent, comme en témoigne la planche "Tullrevision", où Adamson subit une fouille importante. La société évolue de telle sorte que l'homme ordinaire devient un suspect potentiel. Des interdictions s'étendent également aux produits jugés sensibles comme l'alcool, donnant lieu à des

⁶⁷ Oskar Jacobsson, *op. cit.*, planche n°15 [il n'y a pas de numéro de page dans cette œuvre]. Traduction de : „Zollrevision“. Traduction : « Contrôle douanier ».

⁶⁸ Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2012.

situations absurdes illustrées dans *”Prohibition”*, où Adamson tente de contourner les règles en sauvant son alcool avant toute autre chose. La bureaucratie devient une machine impersonnelle, lente et kafkaïenne – comme une atmosphère dérisoire – où la logique semble parfois céder à l’absurde. La bande dessinée en rend compte avec finesse, sans discours direct, mais par la simple mise en scène du quotidien pris dans un excès de réglementation⁶⁹. Ainsi, à travers ces représentations muettes et comiques, la bande dessinée documente une réalité où l’administration déborde sur tous les aspects de la vie civile.

La figure d’Adamson – personnage modeste et silencieux – se voit comme un miroir du citoyen ordinaire qui est soumis à des règles étatiques souvent incohérentes. L’impuissance du personnage face aux agents de contrôle ou à la réglementation permet de mettre en évidence un sentiment collectif de frustration et de résignation. L’humour devient alors une véritable échappatoire, une forme d’échappatoire émotionnelle face aux tensions sourdes de la guerre. Oscar Jacobsson ne dénonce pas frontalement le système, mais préfère le dédramatiser en le tournant en dérision, révélant ainsi la distance entre les décisions administratives et la réalité. Les situations sous surveillance deviennent absurdes – un douanier pointilleux dans la planche numéro 15 ; une publicité prise au mot dans *”Slående reklam”* – et traduisent le poids d’un encadrement excessif qui se mêle à l’absurdité même de la vie quotidienne. En cela, l’œuvre *Adamson* illustre comment l’humour peut à la fois atténuer l’angoisse collective et pointer, avec subtilité, les travers d’un système – absurdement – rigide.

2.3.2. Le rire comme stratégie d’adaptation collective

Face à ce quotidien oppressant, l’humour devient un moyen de relâcher la pression – essentiel pour la population. La figure d’Adamson incarne cet homme ordinaire, souvent dépassé par les situations, mais qui tente toujours de s’adapter, parfois de manière maladroite et parfois malicieusement. En résumé, le comique de cette œuvre « joue sur l’écart surmonté entre l’abstrait et le concret⁷⁰ ». Selon Khalil Assala, « faire de l’humour est la meilleure échappatoire pour qui ne veut répondre⁷¹ ». Les planches choisies jouent sur des codes simples ; la répétition des gags, les situations absurdes ou le peu d’échanges oraux – souvent remplacés par des gestes universels – favorisent une compréhension immédiate. L’humour

⁶⁹ Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2012.

⁷⁰ Brigitte Bouquet, Jacques Riffault, « L’humour dans les diverses formes du rire », *Vie Sociale : De l’humour et du rire dans le travail social*, vol. 2 [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-vie-sociale-2010-2-page-13?lang=fr>], 2010, consulté le 10 mai 2025, p. 13-22, p. 16.

⁷¹ Khalil Assala, « Citation de Khalil Assala », *Citation Célèbre*, [en ligne <https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/14367>], consulté le 22 avril 2025.

visuel, fondé sur l'exagération et le quiproquo, permet de traiter des sujets graves en mélangeant le divertissement et la propagande⁷². Cette forme de satire douce répond à une attente sociale, offrir un moment de légèreté dans une atmosphère pesante et étouffante. Le public, en se reconnaissant dans les situations du personnage d'Adamson, trouve un soulagement dans le rire partagé ; « le principe est le même pour tous : on manie langage et gestuelle pour revisiter et stigmatiser événements et personnages ou pour créer des sortes de systèmes de compréhension du monde ; le tout en établissant un lien avec le public⁷³. »

Cet humour est en réalité une véritable critique. Derrière la légèreté des situations se cache une lecture fine du quotidien et de ses contradictions. La neutralité officielle de la Suède empêche toute contestation ouverte, mais la bande dessinée – en se dissimulant sous les traits du comique – devient un espace d'expression indirecte. Cette forme de culture populaire agit comme un filtre des tensions sociales, idée défendue par Dominique Kalifa qui affirme que « les lecteurs façonnent sans doute davantage le récit qu'ils ne sont façonnés par lui. La culture populaire joue un rôle essentiel de médiation : elle filtre, reformule et dédramatise les tensions du présent⁷⁴. » Ainsi, le personnage d'Adamson n'est pas un héros résistant, mais un citoyen ordinaire confronté à des logiques absurdes qu'il détourne par des ruses ou des réactions inattendues. Cette posture d'homme ordinaire permet au public d'adhérer sans risquer la censure, renforçant l'effet libérateur de ce média. En cela, l'humour d'*Adamson* participe à une forme de résilience collective, en posant un regard lucide mais non frontal sur l'état de la société. Comme le souligne Umberto Eco, « l'objet [*d'un*] livre est le phénomène de la narrativité exprimée verbalement en tant qu'interprétée par un lecteur coopérant⁷⁵ », et dans ce cas-ci, le lecteur déchiffre ce message critique à travers la complicité des situations absurdes. Il s'agit d'une critique sociale enveloppée dans une forme accessible, ludique et non menaçante, typique d'une culture populaire en temps de crise.

2.3.3. Une critique sociale indirecte dans une culture populaire neutre

Bien qu'évitant toute contestation frontale, ces bandes dessinées véhiculent une forme de critique sociale indirecte. Loin d'être de simples distractions, elles offrent une représentation d'un monde désorganisé par l'excès de normes. La neutralité politique suédoise pousse les auteurs à contourner la censure en évitant les discours explicites. Comme disait Jean-Louis

⁷² Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2015.

⁷³ Christine Bonardi, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁴ Dominique Kalifa, *op. cit.*, p. 269.

⁷⁵ Umberto Eco, *op. cit.*, p. 11.

Fournier, « l’humour bleu ciel et rose bonbon, ça n’existe pas. L’humour c’est noir. [...], c’est une parade, un baroud d’honneur devant la cruauté, la désolation, la difficulté de l’existence. [...] L’humour est un antalgique, on l’utilise quand on a mal⁷⁶. » Les planches comme *“Tullrevision”* ou *“Prohibition”* dénoncent, par le biais du mutisme, l’absurdité des procédures qui étouffent l’individu dans la société. La culture populaire, diffusée dans la presse, est ici un espace où l’on peut évoquer les tensions sociales tant que cela reste dans le registre comique. Cette critique douce permet à l’œuvre d’être acceptée dans un cadre politique qui privilégie l’ordre, tout en éveillant les consciences. Ainsi, la bande dessinée populaire devient un reflet discret mais lucide de la société, et un moyen pour les lecteurs de penser la guerre, sans la nommer directement.

La forme de propagande initialement connue sous le nom de guerre psychologique a une longue tradition. Mais lorsqu’il s’agit d’influencer la pensée, les sentiments et le comportement d’un groupe cible, rien n’a changé à ce jour, malgré le changement de terminologie, la diversité et la modernisation des moyens et des canaux⁷⁷.

Loin d’un simple divertissement inoffensif, l’humour utilisé dans la bande dessinée *Adamson* sert à exprimer une forme de résistance silencieuse. Derrière les situations absurdes et les gestes exagérés, se cache un monde saturé de règles et d’interdits, où l’individu tente tant bien que mal de préserver son autonomie. La citation de Fournier trouve ici tout son sens, l’humour devient une parade face à la rigidité du monde et à l’impossibilité de s’y opposer frontalement. Les planches d’*Adamson* – en jouant sur le non-dit, l’exagération burlesque et l’universalité gestuelle – traduisent la violence symbolique du quotidien. Ce type d’humour visuel s’inscrit dans une tradition de critique sociale par le biais de formes artistiques dites « mineures », mais dont la fonction cathartique est puissante. Si l’on reprend l’idée de Pascal Ory, il est évident que le rire populaire est presque toujours un rire de résistance. En d’autres termes, il est une manière d’apprivoiser l’oppression par la dérision⁷⁸. En refusant tout discours explicite, elles parviennent néanmoins à esquisser une critique sociale habilement masquée. La culture populaire agit ainsi comme un exutoire collectif, une soupape de sécurité dans un climat tendu, permettant au public de se reconnaître dans l’impuissance d’*Adamson* face à la machine administrative. Par le rire, les auteurs offrent à leurs lecteurs une manière

⁷⁶ Jean-Louis Fournier, *op. cit.*, citations 5, 6 et 9.

⁷⁷ Michael F. Scholz, *op. cit.*, 2015.

⁷⁸ Pascal Ory, *Ce que dit Charlie : Treize leçons d’histoire* [en ligne <https://shs.cairn.info/ce-que-dit-charlie-treize-lecons-d-histoire--9782070114337?lang=fr>], Paris, Gallimard, « Le Débat », 2016, consulté le 3 juin 2025, p. 89-103.

détournée de repenser l'ordre social, sans jamais remettre directement en cause l'autorité politique.

3. Le soldat maladroit : *91:an Karlsson* de Rudolf Petersson

3.1. Un personnage comique dans un environnement militaire

L'œuvre *91:an Karlsson*⁷⁹ est créée en 1932 par Rudolf Petersson. Rudolf Petersson (1896-1970) est un artiste et dessinateur suédois surtout connu pour être le créateur de la série de bande dessinée *91:an Karlsson*, l'une des plus célèbres de la Suède. Ancien soldat lui-même, il s'est inspiré de son service militaire au sein de l'armée suédoise dans les années 1910 pour donner vie à ses personnages et à leurs mésaventures. Sa carrière artistique débute dans les années 1920 et il publie pour divers journaux humoristiques avant de fonder sa propre œuvre, la plus célèbre. Pendant trente ans, Petersson réalisera des planches pour sa bande dessinée *91:an Karlsson* avant de laisser la série à Nils Egerbrandt qui continua la réalisation jusque dans les années 1990⁸⁰. Il a réalisé de nombreuses caricatures et dessins dans le journal humoristique *Strix*⁸¹. Petersson est reconnu pour sa capacité à mêler humour de situation, satire sociale et sens de l'observation. Il ancre ses récits dans la vie quotidienne des casernes suédoises, offrant un regard amusé mais critique sur la hiérarchie militaire, les absurdités bureaucratiques et les petites rebellions de la jeunesse masculine. En 1965, il recevra le Prix Adamson en reconnaissance de l'ensemble de son œuvre.

La série *91:an Karlsson* – qu'on peut traduire par *Karlsson matricule 91* en français – tire son nom du matricule du personnage principal, Mandel Karlsson, soldat suédois matricule 91. Publiée dans des magazines comme *Allt för Alla*, puis dans son propre hebdomadaire *91:an*, la bande dessinée connaît un grand succès populaire. Le soldat Karlsson matricule 91 est un petit homme maladroit, distrait et impertinent qui est envoyé dans un univers strict et hiérarchique pour faire son service militaire. Le héros Karlsson, est un jeune conscrit un peu naïf mais relativement débrouillard, souvent en décalage avec la rigueur de la vie militaire. Il est entouré d'un univers comique, son camarade 87:an Axelsson, le soldat 52:an Johansson, le sergent-major Revär – plutôt irritable –, le capitaine autoritaire mais caricatural Berån, le colonel redouté du régiment, et de sa fiancée Elvira⁸². Ces personnages stéréotypés forment

⁷⁹ Birgitta Von Schoultz (dir.), Rudolf Petersson, Leif Bergendorff, *60 år med 91:an, 1932-1992*, Sundbyberg, Semic Press AB, 1992.

⁸⁰ Fredrik Strömberg, *op. cit.*, p. 34.

⁸¹ Birgitta Von Schoultz (dir.), *op. cit.*, p. 31.

⁸² *Ibid.*, p. 3-5.

une galerie satirique de la société suédoise. Le ton est léger, l'humour souvent basé sur des quiproquos, des gags et des critiques implicites de l'ordre établi. À travers un format court, accessible et très rythmé, Petersson parvient à dénoncer les travers de l'institution militaire sans jamais sombrer dans la subversion directe – ce qui rend la série compatible avec le climat de neutralité et de modération idéologique de la Suède de l'époque. Au fil du temps, *91:an Karlsson* devient bien plus qu'une satire militaire, c'est un miroir du quotidien suédois du XX^e siècle, vu à travers le prisme du rire et de l'autodérision nationale.

3.2. Un univers burlesque au service d'une critique militaire

Cette bande dessinée met en scène les absurdités de la vie militaire sans jamais franchir les limites de la critique frontale. Dans ce contexte, *91:an Karlsson* devient un exutoire humoristique populaire. Bien que restée officiellement neutre durant le conflit, la Suède vit dans un climat de tension, de mobilisation partielle et de restrictions quotidiennes. Cette bande dessinée soulage les angoisses liées à la guerre en transformant le service militaire en une sorte de théâtre comique.

J'ai choisi de traiter cinq planches – une planche en 1940, 1942 et 1943 ; et deux planches en 1944 – afin d'analyser l'évolution de la représentation de la guerre et du service militaire, ainsi que la représentation de la vision suédoise face au combat extérieur global.

3.2.1. Répétitions des situations absurdes

La planche de 1940 – ci-dessous en page 41 – souligne ce mécanisme de répétition sur plusieurs points. En premier point, la posture assise et l'attente. Les cases 1 à 3 montrent Karlsson assis, attendant ou faisant les cents pas, dans une posture d'ennui ou de résignation. Cette répétition visuelle insiste sur le temps qui s'étire, le manque d'activité significative et le sentiment d'être en suspens ; des caractéristiques souvent associées à l'attente dans un contexte militaire où la discipline et l'obéissance priment sur l'initiative. Deuxièmement, les instructions contradictoires. L'absurdité de cette planche réside dans les ordres des supérieurs, il doit écrire mais il ne peut pas fournir d'adresse ; mais à côté de cela, Karlsson demande du papier à un officier et celui-ci lui en donne. Cette situation accentue d'autant plus l'absurdité des ordres puisqu'elle souligne le fait que le système est conscient de la nécessité d'écrire mais en imposant tout de même des restrictions. Cette répétition alimente le récit et crée l'humour de cette situation. Enfin, le comique de répétition se situe également à travers la boucle émotionnelle dans laquelle le personnage de Karlsson se trouve. En reprenant les termes de Schopenhauer, il est clair que l'état émotionnel du conscrit « oscille, comme un

pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui⁸³. » Il désire exprimer son amour pour Elvira mais est frustré face aux règles, il possède toutefois une détermination à écrire mais ne sait pas comment faire pour que Elvira puisse lui répondre ; une boucle émotionnelle qui reflète la nature répétitive de la vie militaire, où les routines et les restrictions peuvent donner l'impression d'être piégé dans un schéma répétitif, impression qui est ressentie par le lecteur et qui accentue l'absurdité de la scène.

⁸³ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation* [1966], I, IV, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 394.

Planche de 1940⁸⁴.

Les décors sont également une source de répétitions. Si l'on regarde de plus près les planches sélectionnées dans mon corpus, il en ressort des décors très minimalistes. La scène de la planche de 1940 – par exemple – se déroule dans un environnement réduit, ce que l'on

⁸⁴ Birgitta Von Schoultz, (dir.), *op. cit.*, planche de 1940, p. 29. Traduction de la planche de 1940 en annexe 1.

présume être une chambre. Elle est très neutre, sobre et seuls se distinguent un banc et une fenêtre. Ce décor minimaliste et clos permet de centrer l'attention sur les personnages et leurs actions. Les environnements sont assez répétitifs entre eux. Les planches de 1942 à 1944 se déroulent en extérieur. La représentation de la nature est simple et presque interchangeable, une plaine de verdure, parfois un arbre et – pour la planche de 1943, en page 44 du mémoire – un changement de saison où la neige fait son apparition. Les décors sont presque figés hors du temps donnant ainsi un aspect cyclique et ritualisé à la narration. En outre, les espaces sont représentés plats, sans variation de point de vue. Cette représentation souligne la monotonie du service militaire qui est représentée par le biais d'une sensation de « huis-clos militaire », une sensation qui fait ressortir le contraste avec les actions burlesques des personnages. Ce décor qui limite le détail permet de renforcer la lisibilité comique de la scène. En effet, moins de détail permet au lecteur de ne pas se perdre dans l'environnement et de rester concentré sur les dialogues et le comique de la scène, l'humour de cette bande dessinée étant principalement basé sur le visuel, les expressions et les situations absurdes du soldat Karlsson, matricule 91. *De facto*, ces différentes représentations minimalistes accentuent la répétition des situations absurdes en créant, dans un premier temps, une sorte de référence au théâtre de Vaudeville – une comédie avec un décor fixe fondée sur un comique de situations⁸⁵. Le décor devient alors une scène d'expérimentation de l'absurde, où « le vaudeville recherche [les jeux de mots], et souvent en abuse⁸⁶. » La planche de 1940 met en avant un jeu de mots assez percutant. Dans les cases 3 et 9, il est question du terme de "buren" – terme traduit en français par « cage » ou « prison ». Dans la case 3, le personnage étant dans un lieu clos, il est normal de traduire ce terme par la signification présente dans le dictionnaire ; mais lorsque l'on arrive à la case 9, on remarque que l'écriture manuscrite de Karlsson dans sa lettre permet de soulever un détail particulièrement frappant. Le terme "buren" prend une majuscule, laissant paraître ici que cette « cage » est en réalité le lieu où se déroule le service militaire. Ce choix décidé par Petersson accentue la vision qu'il se fait du service militaire, un lieu sans liberté et absurde.

Pour qu'une pièce soit absurde, l'intrigue doit disparaître : les situations n'évoluent pas dans le sens « narratif » du terme [...]. Le théâtre n'est plus parole mais gestes et attitudes qui accentuent l'ennui, l'ordinaire, l'absurdité de la condition humaine⁸⁷.

⁸⁵ Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL, *Définition du « Théâtre de vaudeville »*, [en ligne <https://www.cnrtl.fr/definition/vaudeville>], A. 2. b) [Depuis le XIX^e s.], consulté le 14 mai 2025.

⁸⁶ Étienne de Jouy, *L'Hermite de la Guiane. Sur les mœurs et les usages français au commencement du XIX^e siècle*, Paris, Hachette, « BnF », 1816, p. 227.

⁸⁷ Anne Cirella-Urrutia, « Philosophie de l'absurde dans le théâtre de jeunesse anglo-saxon : Un théâtre existentialiste à "hauteur d'enfant" » [en ligne <https://shs.cairn.info/la-philosophie-avec-les-enfants-et-la->

Planche de 1943⁸⁸.

[litterature-de-jeunesse--9782900337028-page-149?lang=fr&tab=feuilleter](https://www.litterature-de-jeunesse--9782900337028-page-149?lang=fr&tab=feuilleter)], Philosophie (avec les enfants) et Littérature (de jeunesse), Paris, Raison publique, 2019, consulté le 15 mai 2025, p. 149-160, p. 150.

⁸⁸ Birgitta Von Schoultz, (dir.), *op. cit.*, planche de 1943, p. 34. Traduction de la planche de 1943 en annexe 3.

3.2.2. *Satire douce du service militaire obligatoire en temps de paix*

La bande dessinée critique avec humour les absurdités de l'organisation militaire, surtout en temps de paix, où les tâches assignées par les soldats sont absurdes, vaines ou bureaucratiques. La planche de 1942 – ci-dessous page 46 – met l'accent sur le manque d'enthousiasme et la passivité du conscrit qui révèle tout le contraire d'une expression joyeuse et pleine d'entrain. Ici, le soldat au matricule 91 à ordre de battre le pantalon de l'officier supérieur, ordre qui ne lui plaît évidemment pas. Cette représentation d'un conscrit désabusé permet une mise en exergue d'une satire douce et humoristique du service militaire obligatoire malgré la neutralité suédoise, mettant en lumière le décalage entre les exigences de l'institution et le vécu individuel des soldats ainsi que les formalités – souvent vides de sens – et la déconnexion avec le monde extérieur. La planche de 1943 – évoquée précédemment –, décrit très bien ce décalage entre les formalités militaires et le paradoxe avec ce temps de paix en pays politiquement neutre. En effet, l'officier supérieur donne l'ordre de se camoufler en utilisant la nature environnante. L'ordre en lui-même est complètement absurde puisque le pays n'est pas confronté à la guerre. Une fois de plus, Petersson se moque du service militaire obligatoire en temps de paix. L'absurdité de cette scène réside – également – dans la réalisation du camouflage du soldat au matricule 91. « En utilisant la nature environnante comme camouflage⁸⁹ », Karlsson comprend que la « nature environnante » peut aussi se trouver en cuisine... en se cachant dans la marmite de saucisses. Cette absurdité de l'organisation militaire de la bande dessinée montre bien l'ambiance qui se fait ressentir en Suède. La réalisation de Petersson ne révèle pas l'urgence du conflit, au contraire, elle se concentre sur le quotidien et les tâches frustrantes et répétitives, renforçant ainsi l'idée d'un service militaire inutile en temps de paix. Cette planche utilise habilement la répétition des situations frustrantes et crée ainsi un effet d'absurdité.

Il s'agit ici d'une critique subtile qui fait sourire plus qu'elle ne dénonce avec virulence, mais qui reste tout de même perspicace sur la nature humaine et les dynamiques institutionnelles que dénonce l'auteur. La seconde planche de 1944 – ci-dessous en page 47 – montre Karlsson fatigué d'être sous la pluie attendant avec impatience d'être relevé... Ne connaissant pas l'heure, il doit tout de même rester à son poste. Il va demander à deux officiers supérieurs la possibilité d'avoir l'heure lorsqu'il est à son poste ; ils lui répondent d'un ton condescendant et rient comme s'il s'agissait une fois de plus d'une absurdité du

⁸⁹ Birgitta Von Schoultz, (*dir.*), *op. cit.*, p. 34. Traduction de : "[...] utnyttjar alltså den omgivande naturen som maskering!"

soldat. Karlsson va trouver une horloge avec l'aide d'Elvira et pourra ainsi s'installer à l'abri de la pluie tout en sachant l'heure. Cela renforce l'idée d'un contexte de paix, où l'accent est mis sur la routine et l'absurde tandis que l'autorité et la préparation au combat sont écartées.

⁹⁰ Birgitta Von Schoultz (dir.), *op. cit.*, planche de 1942, p. 32. Traduction de la planche de 1942 en annexe 2.

⁹¹ *Ibid.*, planche de 1944, p. 37. Traduction de la planche de 1944 n°2 en annexe 5.

3.3. Une forme de distance ironique par rapport à la guerre

La bande dessinée *91:an Karlsson* adopte une posture satirique et pacifiste implicite en traitant la guerre et la vie militaire avec humour burlesque et désarmant. Cette posture se manifeste à deux niveaux. Les points fondamentaux et stricts du service militaire et de la guerre en général sont remplacés par de la légèreté appuyant ainsi cet univers décrit sans violence. En outre, le personnage du soldat Karlsson au matricule 91 incarne une parodie du héros militaire. Il n'est ni courageux, ni loyal, ni discipliné. À la place, il ruse, se plaint et ne cherche jamais à se mettre en évidence ou à recevoir quelque distinction que ce soit.

3.3.1. La guerre évacuée : un univers sans violence

Dans la totalité des planches sélectionnées, l'absence complète de combats est un moyen de montrer la neutralité du pays, il n'y a aucune allusion directe au front ni à la guerre en cours. Bien que le personnage soit un soldat en pleine Seconde Guerre mondiale, aucun combat, aucun ennemi, ni aucune opération militaire ne sont représentés. *De facto*, cette non-représentation fait de l'armée un décor de comique de situation créant une mise à distance ironique, le service militaire devient une scène du théâtre de vaudeville où le conflit est totalement absent du cadre narratif, même l'ennemi est inexistant. En effet, le lieu où se trouvent Karlsson et ses camarades est un lieu isolé, toujours représenté de la même manière. L'environnement est figé, sans évolution et sans danger. Il s'agit ici d'une volonté claire de neutraliser tout discours martial et nationaliste. La première planche de 1944 – ci-dessous en page 49 – met en scène un exercice de sauvetage, Karlsson doit se rendre au poste de secours le plus proche en trente minutes et transporter un camarade blessé. Cet exercice ne sert pas à grand-chose puisqu'ils sont en temps de paix et loin de tout conflit. Cette planche peut cependant être perçue comme un entraînement préparant aux aléas du conflit, mais il est clair qu'en 1944, si un tel exercice était mis en place avec si peu de précision – Karlsson se déplace en bicyclette, sans escorte malgré le fait qu'il ait avec lui un soldat blessé – ce n'est pas dans le but d'un entraînement. L'acte militaire est ici vidé de sa fonction et la neutralité se met au centre de tous les discours.

1944

Première planche de 1944⁹².

⁹² Birgitta Von Schoultz, (dir.), *op. cit.*, planche de 1944, p. 36. Traduction de la planche de 1944 n°1 en annexe 4.

De plus, le quotidien remplace le conflit et par cela, l'héroïsme de la figure du militaire. La bande dessinée détourne les codes militaires pour les transformer en banales tâches absurdes. En effet, Karlsson n'utilise jamais ses armes, l'action se concentre sur les corvées – battre un pantalon de l'officier supérieur, entre autres. Les conflits purement verbaux et domestiques font perdre toute solennité à la figure du soldat ; ils ne sont jamais physiques – il n'y a ni blessures, ni armes, ni tensions réelles – seules les punitions – légères et ridicules pour des soldats – représentent la violence des sanctions. Cette représentation transforme l'autorité militaire en une caricature douce et le système hiérarchique en source de malentendus comiques. Les personnages hauts-gradés dans la hiérarchie militaire sont caricaturaux. Ils sont plus ridicules qu'autoritaires et jamais menaçants. Ces situations absurdes du système hiérarchique font de l'armée une organisation inefficace où l'on se moque des règlements et des ordres qui tournent en rond, montrant une guerre vidée de sa substance sérieuse. Ainsi, si l'on reprend la planche de 1942, il est important de relever que l'acte même de se faire rappeler à l'ordre en battant avec plus d'entrain le pantalon de l'officier supérieur amène à une solution incongrue du personnage de Karlsson. En effet, l'officier n'étant pas satisfait, Karlsson augmente avec beaucoup d'entrain son rythme de travail amenant ainsi à une agréable surprise de la part de l'officier. Dès lors, l'officier lui demande comment il a trouvé le bon rythme, ce à quoi rétorque Karlsson : « J'ai simplement imaginé que l'officier supérieur avait le pantalon sur lui, il était alors plus facile de mettre toute mon âme dans la bataille !⁹³ », laissant l'officier supérieur sans voix, stupéfaction renforcée par le point d'exclamation rouge au-dessus de sa tête. Cette réponse fait sourire le lecteur et insiste sur l'absurdité de la scène puisque – dans un service militaire répondant à de vraies règles d'autorité – les subordonnés ne resteraient pas impunis face à cette situation perçue comme un manque de respect envers son supérieur. Le ton de cette planche est léger et humoristique, en lien avec le ton général de l'œuvre, et est dépourvu de tout sentiment de danger ou d'enjeu important par rapport à la hiérarchie militaire et aux sentences que peuvent apporter de tels gestes. Ainsi, cette mise en exergue des gradés qui n'ont aucune emprise réelle ni de pouvoir sur les soldats de statut moindre permet de mettre en lumière cette représentation comme étant une farce militaire et pas comme une structure oppressante cadrée par une supériorité martiale.

⁹³ Birgitta Von Schoultz, (*dir.*), *op. cit.*, p. 32. Traduction de : "Ja bara låtsa, att kurpralen hade böxerna på sej, å sen va de lätt te å lägga hela sin själ i slagen!"

3.3.2. *Le soldat comme figure de l'antihéros*

Dans *91:an Karlsson*, le personnage éponyme incarne une anti-figure héroïque qui détourne les valeurs militaires traditionnelles. Il devient ainsi le symbole de l'individu ordinaire piégé dans une institution absurde, et illustre une critique feutrée mais constante du modèle militaire. Il est vrai que le soldat au matricule 91 se révèle être un soldat paresseux et souvent distrait. Il cherche à éviter la complication et trouve des solutions plutôt incongrues. Les exemples cités ci-dessous sont repris à partir des planches sélectionnées dans l'ordre chronologique de leur parution. Karlsson veut écrire une lettre à sa fiancée mais ignore comment faire pour qu'elle sache où il se trouve – la solution ? il va écrire « quelque part à Buren⁹⁴ » ; il ne veut pas se surmener pour battre un pantalon mais l'officier le reprend, il va s'imaginer que le pantalon est directement sur l'officier – facilitant ainsi son entrain dans cette corvée ; il a l'idée de se camoufler en se mettant sous un arbre – idée qui lui sera volée par son camarade Axelsson matricule 87 – et finalement n'a pas d'autre choix que de se mettre dans la marmite parmi les saucisses ; les exemples sont encore nombreux et présents dans toute l'œuvre de Petersson. De ce fait, loin de l'image du soldat valeureux, Karlsson est un homme maladroit, certes, mais ordinaire qui ne cherche qu'une chose, survivre au service militaire en restant – le plus possible – sain d'esprit. Ainsi, les enjeux militaires sont remplacés par des tâches absurdes – telles que battre un pantalon ou réaliser un entraînement de sauvetage en bicyclette. Le vrai conflit ici est de prendre part à l'intendance du service militaire de manière stratégique. Cela tourne en dérision l'idée même de ce qu'est une réelle stratégie ou une mission militaire.

L'uniforme militaire dans cette bande dessinée est un élément central. Il est intéressant de remarquer que les uniformes représentés sont inspirés des uniformes de la conscription de la Suède entre 1910 – pour la planche de 1943 – et les années 1930 – pour les autres planches⁹⁵. En figeant cet uniforme, Petersson crée une figure reconnaissable pour les différentes générations de lecteurs suédois, il permet ainsi une identification nationale et sociale pour chacun. De plus, et surtout dans les bandes dessinées – où le visuel est une réelle référence – la cohérence est essentielle. L'uniforme devient un code graphique figé et immuable, comme le personnage d'*Adamson* avec son fameux chapeau. Cela signifie que le lecteur identifie le cadre militaire malgré un environnement paisible alentour. Ainsi, l'uniforme militaire repris

⁹⁴ Birgitta Von Schoultz, (*dir.*), *op. cit.*, p. 29. Traduction de : "någonstans i Buren".

⁹⁵ Hans Högman, "Uniformer vid den svenska armén – 1900-tal (1), 1900-1940", *Militaria* [en ligne https://www.hhogman.se/uniformer_armen_19.htm], mis en ligne le 17 septembre 2020, consulté le 19 mai 2025.

par Petersson est transformé en costume de comédie théâtrale. L'uniforme ne sert plus à représenter une réelle armée mais plutôt une armée comique et figée hors du temps. *91:an Karlsson* n'est pas un récit de guerre mais une satire militaire, le réalisme est volontairement mis à l'écart au profit de la lisibilité de l'absurde. Petersson décide volontairement de ne pas faire évoluer l'uniforme dans le même temps de l'évolution en Suède afin de maintenir la cohérence de son personnage. Cet élément participe à la construction de l'univers de Karlsson, un univers figé et répétitif où rien ne change vraiment, y compris les décors et les gags. Enfin, en gardant un uniforme « neutre », hors du temps, la série évite toute prise de position politique sur l'actualité militaire et politique, permettant ainsi une proposition douce et transversale du service militaire tel que le connaît l'auteur, sans se heurter à la censure ou à la controverse.

4. Conclusion partielle

En conclusion, les bandes dessinées *Adamson* d'Oscar Jacobsson et *91:an* de Rudolf Petersson occupent une place singulière dans le paysage culturel suédois, notamment en ce qui concerne la représentation de la neutralité du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que ces œuvres n'abordent pas frontalement les événements géopolitiques de leur époque, elles en reflètent néanmoins les échos à travers des choix narratifs et stylistiques révélateurs. La neutralité suédoise y est moins affirmée comme une position politique explicite que suggérée à travers un ton, une atmosphère et des thématiques centrées sur le quotidien et l'absurde. Par leur contenu, ces bandes dessinées façonnent ainsi une forme de mémoire collective où la guerre est absente mais pas totalement ignorée, diluée dans les méandres d'un humour bienveillant, parfois moqueur, mais toujours accessible. L'humour y occupe une fonction centrale. Il agit comme une forme de neutralité culturelle déguisée, permettant d'aborder les tensions sociales et les absurdités de la vie militaire ou civile sans tomber dans la critique frontale. Ce rire n'est pas un simple divertissement ; il est aussi un outil de distanciation et de réflexion. Il permet d'évacuer le « tout » tragique en le maintenant en filigrane, rendant ainsi supportable la représentation d'une époque troublée. Loin de la satire corrosive ou de la propagande idéologique, ces bandes dessinées instaurent un équilibre subtil entre comique et lucidité ; entre légèreté narrative et conscience historique.

La simplicité des récits – des intrigues souvent minimales, des dialogues succincts, des personnages stéréotypés mais attachants – rend ces œuvres particulièrement accessibles à un large public. Cette simplicité apparente n'est pourtant pas synonyme de superficialité. Elle

permet au contraire d'aborder des enjeux profonds, comme les relations de pouvoir, les absurdités bureaucratiques ou les effets indirects de la guerre sur la société civile, sans en alourdir le propos. En cela, *Adamson* et *91:an Karlsson* offrent un contrepoint précieux aux récits plus dramatiques ou héroïques de la guerre, en mettant en avant une autre réalité : celle de la vie quotidienne en temps de conflit, dans un pays resté officiellement en dehors des affrontements directs. Ce contraste est essentiel. Il rappelle que la guerre ne se vit pas uniquement sur les champs de bataille, mais aussi dans les lieux et les petits gestes de tous les jours. À travers les mésaventures d'un soldat maladroit ou d'un homme ordinaire plongé dans des situations absurdes, ces bandes dessinées peignent un tableau nuancé de la société suédoise de l'époque, tout en évitant soigneusement les représentations explicites des conflits internationaux. Ce choix esthétique et narratif participe à la construction d'une identité culturelle suédoise fondée sur la retenue, la satire douce et la valorisation du non-conflit.

En somme, *Adamson* et *91:an Karlsson* ne sont pas seulement des divertissements populaires ; ce sont également des témoins culturels d'une époque, des reflets d'une attitude nationale face à un monde en crise. Leur humour – loin d'être anodin – constitue une forme d'engagement subtil, une manière de « dire sans dire », de montrer sans accuser, et de rire sans ignorer. En cela, elles offrent une porte d'entrée précieuse pour comprendre la neutralité suédoise non pas comme une simple posture diplomatique, mais comme une manière d'être, de raconter, et de représenter le monde.

II. Emotion et pathos

1. La chanson suédoise : un lien émotionnel pendant la guerre

1.1. Un rôle social et affectif de la chanson : rassembler, consoler, distraire

Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que la Suède soit restée officiellement neutre, la société suédoise a été profondément marquée par l'angoisse de l'instabilité géopolitique et par les restrictions de la guerre. Ainsi, la chanson suédoise s'est vue attribuer différentes fonctions sociales faisant suite au genre créé à la fin du XVIII^e siècle par Carl Michael Bellman. Au début de sa carrière, le poète suédois (1740-1795) esquisse des scènes de la vie quotidienne, il écrit des satires et des parodies de la Bible⁹⁶. Ainsi l'évoque Lara Anderson dans son article sur l'évolution de la musique populaire suédoise, « le ton allait du romantique au satirique, de l'humoristique à l'élégiaque⁹⁷ ». La chanson de 1939 – ainsi que les chansons sélectionnées dans ce corpus – reprennent les thèmes de Bellman et ce, dans le but d'adoucir les angoisses de la guerre.

La musique suédoise s'est généralement caractérisée par une ouverture considérable aux influences fructueuses, qu'elles proviennent de sources extérieures ou de l'intérieur, de la fertilisation croisée entre différents genres. Son essence réside peut-être dans ce mélange plus ou moins conscient de culture nationale et étrangère, de haute et de basse culture, de simple et de complexe. Dans le meilleur des cas, il en résulte une synthèse qui apparaît authentique et distinctive – colorée individuellement mais d'un intérêt universel⁹⁸.

Dans ce contexte, la chanson populaire a joué un rôle fondamental en tant que vecteur de cohésion sociale, de réconfort émotionnel et de divertissement collectif. La chanson suédoise a contribué, en premier lieu, à renforcer l'unité nationale en diffusant un imaginaire commun empreint de paysages, de traditions, de saisons et de paix intérieure – autant d'éléments caractéristiques de la Suède. Les textes et les mélodies, souvent simples et mélancoliques,

⁹⁶ Karin Norrström, « Biographie de Carl Michael Bellman », *Encyclopædia Universalis* [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/carl-michael-bellman/>], consulté le 23 mai 2025.

⁹⁷ Lara Anderson, “Evolution of Swedish Folk Music”, *Swedish Press* [en ligne <https://swedishpress.com/evolution-of-swedish-folk-music/>], mis en ligne le 1^{er} août 2016, consulté le 23 mai 2025.

⁹⁸ Göran Bergendal, Jan Kast, *et al.*, “Swedish Art Music”, *Music in Sweden*, Stockholm, Svenska Institutet, 1998, p. 7-37, p. 7. Traduction de : “Swedish music has generally been characterised by a considerable openness to fruitful influences, both from external sources and internally, from cross-fertilisation between different genres. Perhaps its essence lies in this more or less conscious mixture of domestic and foreign, of high and low culture, of simple and complex. At best it results in a synthesis which appears genuine and distinctive – individually coloured but of universal interest.”

mettaient l'accent sur l'identité culturelle. Ainsi, la musique devient l'un des centres d'intérêt les plus importants dans la vie de la population ; elle est un facteur essentiel en période de crise.

La musique doit être considérée de manière holistique. [...] La signification de la musique est créée dans le cadre d'un processus impliquant de nombreuses activités et modes de pensée différents qui, ensemble, produisent un sens et rendent la musique utilisable à des fins différentes⁹⁹.

Les chansons servaient aussi de refuge émotionnel. Le sentiment d'incertitude face à l'avenir, les restrictions économiques et la menace constante de l'invasion nourrissaient un besoin collectif de consolation. La chanson devenait alors une forme moderne de prière ou de méditation populaire, en offrant des paroles d'espoir, de réconfort ou de nostalgie. Elle s'adressait aux émotions sans nécessiter un discours politique explicite. Alf Arvidsson montre que les chansons populaires ont souvent fonctionné comme des manifestations émotionnelles collectives et partagées pendant les périodes de tension, elles comblent ainsi un vide spirituel ou psychologique, « des valeurs différentes sont attribuées à différents genres et une attention différente leur est accordée les uns par rapport aux autres, et cela change au fil du temps¹⁰⁰. » En période de guerre, les loisirs sont réduits. La chanson s'impose alors comme une activité culturelle accessible, peu coûteuse, et essentielle au bien-être. Elle occupe la radio, les cafés, les bals populaires et les foyers. Le ton de certaines chansons se veut léger, humoristique ou romantique, afin de détourner l'attention des angoisses de la guerre.

Le pouvoir de la musique d'influencer l'humeur et de créer des scènes, des routines et des occasions est largement reconnu et se reflète dans un courant de théorie sociale, de Platon à Adorno, qui dépeint la musique comme une influence sur le caractère, la structure sociale et l'action¹⁰¹.

⁹⁹ Lars Lilliestam, "Research on music listening: From Typologies to Interviews with Real People", *Volume!* [en ligne <https://journals.openedition.org/volume/3733#tocto1n2>], vol. 10, n°1, mis en ligne le 13 décembre 2013, consulté le 23 mai 2025. Traduction de : "This means that music must be seen holistically. [...] The significance of music is created in a process involving many different activities and ways of thinking that together produces meaning and make the music usable for different aims."

¹⁰⁰ Alf Arvidsson, "Folkmusikens genredynamik – representation och nyproduktion i historiskt perspektiv", *Svenska Litteratursällskapet i Finland – Folk och musik* [en ligne <https://fom.journal.fi/article/view/130111/78771?acceptCookies=1#folkmusikens-genredynamik-representation-och-nyproduktion-i-historiskt-perspektiv>], mis en ligne en 2023, consulté le 23 mai 2025.

¹⁰¹ Tia DeNora, *Music in Everyday Life* [en ligne <https://archive.org/details/musicineverydayl0000deno/page/n1/mode/1up>], Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 3. Traduction de : "The power of music to influence mood and create scenes, routines and occasions is widely recognized and this is reflected in a strand of social theory from Plato to Adorno that portrays music as an influence on character, social structure and action."

Cette fonction de refuge émotionnel est dès lors essentielle pour maintenir une certaine normalité. Selon les contextes, certaines chansons ont pris un rôle spirituel, économique ou intime, analyse qui sera approfondi dans la suite de l'argumentaire.

1.2. Une forte diffusion médiatique

Durant la Seconde Guerre mondiale, la chanson suédoise a connu une diffusion massive, grâce à un paysage médiatique structuré autour de la radio publique, de l'industrie du disque et du cinéma. Malgré la neutralité officielle du pays, les autorités ont compris très tôt que le contrôle et l'orientation du contenu culturel étaient stratégiques pour maintenir le moral de la population. La chanson a donc été largement promue comme un instrument d'unité nationale et d'apaisement émotionnel. La *Sveriges Radio*, fondée en 1925 – ou *Radiotjänst* jusqu'en 1957 –, jouait un rôle central dans la vie culturelle suédoise. Pendant la guerre, elle devient le principal canal de diffusion des chansons populaires, atteignant toutes les régions du pays¹⁰². La radio suédoise, en cette période de menace extérieure, devient un média de confiance, incarnant une forme de continuité nationale à travers la musique. La radio permet ainsi à la chanson de s'imposer dans la vie quotidienne, comme forme sonore de compagnie et de rituel familial. En parallèle, les disques 78 tours restent populaires malgré les pénuries de matériaux. De nombreuses maisons de disques locales publient des chansons qui circulent à grande échelle. Le cinéma suédois, notamment les films musicaux chantés avec des stars comme Edvard Persson et Ulla Billquist, intègre la chanson dans les narrations patriotiques ou sentimentales. Eva Blomberg, dans son livre intitulé *Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919–1953*, analyse l'industrie des médias de masse et le cinéma et met en lumière la manière dont les stars suédoises du cinéma – musical de surcroît – des années 1940 servaient de support à une forme d'émotion collective neutralisée, à la fois rassurante et familière. « La presse populaire a suivi le mouvement, et les années 1930 sont devenues "l'âge promis du culte des stars" en Suède également¹⁰³. »

En dépit des restrictions économiques et du rationnement dus à la guerre, la chanson reste l'un des biens culturels les plus accessibles et les plus diffusés, transcendant les barrières sociales. Facilement mémorisable, peu coûteuse à produire et à acquérir, elle s'inscrit dans le

¹⁰² Anonyme, "Key moments in Swedish Radio history", *Sveriges Radio* [en ligne <https://www.sverigesradio.se/artikel/key-moments-in-swedish-radio-history>], mis en ligne le 10 août 2007, consulté le 23 mai 2025.

¹⁰³ Eva Blomberg, *Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919–1953*, Falun, Nordic Academic Press, 2006, p. 6. Traduction de : "Populärpressen hakade på och 1930-talet blev "stjärnkultens förlovade tid" också i Sverige".

quotidien des Suédois ; diffusée à la radio, chantée dans les foyers, jouée dans les cafés, les bals populaires, les usines ou encore les écoles. Les journaux illustrés de l'époque, comme *Filmjournalen* ou *Se* – respectivement le plus grand magazine de cinéma en Suède la première partie du XX^e siècle et magazine illustré concentré sur le photojournalisme – publient parfois les paroles ou les portraits de chanteurs, contribuant à leur popularité et à la familiarité de leurs messages¹⁰⁴. Ce rôle transversal est analysé par Markus Tullberg et Eva Sæther dans leur article publié en 2022¹⁰⁵. Bien que cet article se concentre principalement sur l'enseignement de la musique instrumentale, il offre des perspectives sur la manière dont la musique, en particulier la musique folklorique suédoise, sert de médium pour négocier le sens et renforcer les liens communautaires. Cette analyse suggère également que, même en période de crise, la musique jouait un rôle crucial en tant qu'élément de stabilité et de continuité culturelle. La participation à des activités musicales collectives, telles que le chant ou la pratique instrumentale, aurait contribué à maintenir un sentiment d'unité nationale et de normalité. Dans une société marquée par la neutralité officielle mais traversée par des tensions géopolitiques, la chanson agit comme un vecteur de cohésion nationale implicite. Cette diffusion généralisée et affectivement marquée explique pourquoi des chansons aux registres très différents – de la prière douce à l'hymne économique, de l'évocation intime à l'appel au courage – ont pu toucher un large public et devenir des repères émotionnels partagés dans une société tendue, mais culturellement persistante.

1.3. Des chansons à la fois apolitiques et engagées affectivement

La neutralité officielle de la Suède de 1939-1945 s'est traduite par une grande prudence dans les expressions publiques, y compris dans le domaine culturel. La chanson populaire, bien qu'omniprésente dans l'espace médiatique, évitait souvent les prises de position explicites sur la guerre ou les régimes belligérants. En apparence apolitique, elle n'en véhiculait pas moins une profonde charge émotionnelle, jouant dès lors un rôle crucial dans la cohésion de la société. Comme l'indique Jérôme Delnooz, « la censure en musique a une longue histoire derrière elle. Elle peut prendre des formes variées, ce qui la rend difficile à

¹⁰⁴ Eva Blomberg, *op.cit.*, p. 9.

¹⁰⁵ Markus Tullberg, Eva Sæther, "Playing with tradition in communities of Swedish folk music: Negotiations of meaning in instrumental music tuition", *Community Series: Towards a Meaningful Instrumental Music Education. Methods, Perspectives, and Challenges* [en ligne <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.974589/full>], vol. 2, février 2024, consulté le 5 juin 2025, p. 108-119.

définir, à cerner et donc, potentiellement, à repérer (au premier coup d’œil)¹⁰⁶ ». Cette neutralité musicale, souvent perçue comme une posture d’évitement, s’explique en grande partie par le contexte politique de la Suède – pays officiellement neutre mais étroitement surveillé – notamment dans l’espace radiophonique. Ainsi, en Suède, par prudence ou par autocensure, les chansons diffusées à grande échelle évitaient les messages politiques explicites, préférant des thématiques consensuelles ; l’amour, la nature, le foyer ou la nostalgie. En réalité, pour reprendre de nouveaux les mots de Jérôme Delnooz, il est évident que « dans cet univers de mort, la dérision et l’humour sont également des baumes pour atténuer la souffrance¹⁰⁷. » L’ambiguïté politique concernant certaines productions culturelles pendant la guerre résulte de la position délicate de la Suède, à savoir éviter la provocation tout en maintenant une forme de cohésion nationale.

Cette démarche ne s’incarne pas uniquement au niveau des textes de chanson. Les mélodies suscitent des émotions et les airs entraînants peuvent être facilement repris en cœur par la foule. Ce qui peut contribuer à amplifier la mobilisation collective, augmenter le sentiment d’appartenance, et apporter de l’espoir pour le futur¹⁰⁸.

La chanson et la musique suédoises sont devenues des médias essentiels pour exprimer les émotions collectives et individuelles. Un exemple emblématique est la chanson *Min soldat* interprétée par Ulla Billquist en 1940 – exemple qui sera analysé plus en détails dans la suite de l’argumentaire. Les paroles décrivent une femme évoquant son fiancé mobilisé, exprimant à la fois l’absence, l’attente et l’amour. Bien que dépourvue de message politique explicite, la chanson résonnait profondément avec la population, en y reflétant les sentiments partagés d’inquiétude et de solidarité. Elle est devenue l’un des plus grands succès de la période, illustrant ainsi comment la musique pouvait articuler des émotions collectives sans discours idéologique. Des études ont montré que la musique peut avoir des effets puissants dans des contextes politiques et sociaux. Elle peut servir de moyen de régulation émotionnelle, d’expression de l’identité collective et de renforcement des liens sociaux¹⁰⁹. Le neurologue et épidémiologiste finlandais M. T. Hyypä démontre que la raison pour laquelle les Suédois

¹⁰⁶ Jérôme Delnooz, « “People Advisory Explicit Music”: La censure et le monde musical », *Dossiers thématiques – Les Territoires de la Mémoire* [en ligne https://territoires-memoire.be/wp-content/uploads/2024/05/tm-dossiers_thematiques_cle-people_advisory_explicit_music-1.pdf], 2015, consulté le 4 juin 2025, p. 29.

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 25.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 26.

¹⁰⁹ Töres Theorell, “Music in Social Cohesion”, *Psychological Health Effects of Musical Experiences – Theories, Studies and Reflexions in Music Health Science* [en ligne https://www.researchgate.net/publication/300819746_Music_in_Social_Cohesion], 2014, consulté le 27 mai 2015, p. 17.

vivent plus longtemps que les Finlandais est en lien avec la différence de risque cardiovasculaire. Cependant, il affirme que cet écart « n'est pas dû aux différences de prévalences des facteurs “habituels” de risque (tabagisme, différences génétiques, éducation, activité physique et alimentation), [...] [mais] il affirme que [les locuteurs] de langue suédoise ont un sentiment de cohésion plus fort que les autres Finlandais¹¹⁰. » Ainsi, bien que non politiques au sens strict, ces chansons étaient profondément engagées sur le plan émotionnel. Elles illustraient la capacité de la culture populaire à servir de refuge et de lien social, incarnant une forme de résilience collective en période de crise. La chanson suédoise de cette époque a donc joué un rôle transversal, reliant l'individuel au collectif, le privé au public, et contribuant à forger une mémoire commune de la guerre. C'est cette ambivalence – à la fois sans propagande ni indifférence – qui va permettre aux chansons d'incarner tour à tour la foi, l'économie nationale, ou l'intimité individuelle.

2. La prière populaire : *Lite grann från ovan* de Edvard Persson, 1939

2.1. Une chanson poétique aux aspects religieux et pacifistes

2.1.1. Une vision transcendante à travers la contemplation

En 1939, dans un contexte marqué par l'instabilité politique en Europe et la montée des tensions qui mèneront à la Seconde Guerre mondiale, la chanson suédoise *Lite grann från ovan*¹¹¹ – que l'on peut traduire par *Un petit peu d'en haut* – fait son apparition. Elle est interprétée par Edvard Persson (1888-1957), figure emblématique de la scène artistique suédoise. Sa carrière s'est étendue sur plus de trente ans et, pour Tevin Stakston, « son héritage est encore visible aujourd'hui¹¹². » En 1970, Leif Furhammar, historien du cinéma, décrit l'héritage d'Edvard Persson comme « [...] appartenant aux énigmes du passé¹¹³. »

¹¹⁰ Töres Theorell, *op. cit.*, p. 22. Traduction de : “is not due to differences in the prevalence of the ‘usual’ traditional risk factors (smoking, genetic differences, education, physical activity and diet) [...]. He claims that [...] the Swedish-speaking have a stronger feeling of cohesiveness than other Finns.”

¹¹¹ Edvard Persson, *Lite grann från ovan*, [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=rLIY7Cj9Wsg>], New-York, Columbia Records, 1939. Paroles et traduction en annexe 6.

¹¹² Tevin Stakston, *Edvard Persson and modernity*, Anna Sofia Rossholm (dir.), [en ligne <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dsid=-2092&pid=diva2%3A1670633>], programme de master en études cinématographiques, 2022, consulté le 20 mai 2025, p. 4. Traduction de : “[...] his legacy can still be seen today.”

¹¹³ Leif Furhammar, *Frånskapelsen till Edvard Persson*, Stockholm, Wahlström&Widstrand, 1970, p. 160. Traduction de : “[...] belong to the riddles [of the past].”

Cette chanson semble à première vue simple et mélodieuse. Pourtant, derrière sa douceur se cache un message plus profond, qui évoque une force protectrice, une présence bienveillante « venue d'en haut ». Ce discours, sans être explicitement religieux, renvoie à une vision spirituelle du monde et à une recherche de sens propre aux moments de crise. La chanson ne fait jamais référence directement à Dieu, mais tout dans sa structure suggère une proximité avec le divin et le spirituel. Dès les premiers vers de la chanson d'Edvard Persson, l'idée d'une perspective supérieure s'impose. La vision spirituelle et transcendante du monde prend alors tout son sens lorsque l'on analyse les paroles ; telles que la distance vue des cieux, la contemplation, la paix, et surtout l'absence de violence dans cette vue céleste ; le tout opposé au chaos terrestre de la guerre. À travers le vers 1, "*Jag är en liten gåsapåg från Skåne*" – traduit par « Je suis un petit gardeur d'oies de Scanie » – le narrateur s'exprime depuis le ciel, porté par une oie, et observe la terre « d'en haut ». Cette position privilégiée évoque implicitement un regard divin. Cette idée est semblable à celle du Psaume 22 (versets 1 et 2), « Yahvé [*L'Éternel*] est mon berger, rien ne me manque. / Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer¹¹⁴ ». En effet, même si la chanson ne parle pas de brebis mais d'une oie, l'idée est la même, une créature paisible, guidée et protégée par un regard divin. L'oie devient ici une métaphore de l'âme confiée à Dieu.

Lite grann från ovan exprime une vision transcendante du monde par le biais d'images poétiques empruntées au registre spirituel. Sans discours religieux explicite, la chanson incarne une forme de sacré sécularisé, où la paix, la contemplation et la distance deviennent des moyens de résister à la violence et de proposer une autre lecture du monde. Par les vers 4 et 5, le monde apparaît comme une œuvre d'art vue « d'en haut », une métaphore fréquente dans les représentations religieuses, "*Jag sitter säkert på min gåsarygg / Långt under mig det ligger som en tavla*" – traduit ainsi « Je suis bien installé sur le dos de mon oie / En-dessous de moi tout s'étale comme un tableau ». Cette scène peut symboliser l'âme portée par la grâce, s'élevant au-dessus du monde matériel. L'image de voler sur le dos d'une oie évoque quelque chose de miraculeux mais aussi de mystique, comme un transport hors de la pesanteur terrestre, vers une vision panoramique de la création. Être « porté » vers une vision du monde depuis les hauteurs peut symboliser l'inspiration et l'élargissement de la conscience offert par Dieu. Ainsi, l'expression « comme un tableau » – ici au vers 5 – renforce cette idée. Le monde vu « d'en-haut » devient compréhensible et ordonné par Dieu, comme dans le regard de Dieu sur sa création. *De facto*, l'âme ne perçoit pas Dieu « d'en-haut » mais par Lui,

¹¹⁴ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), La Bible de Jérusalem*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2000, p. 892.

Eckhart le nomme ainsi, « l'œil avec lequel je vois Dieu est le même que celui avec lequel Dieu me voit¹¹⁵ ». Vu du dos de l'oie, le monde devient un tableau ; le regard se transforme. L'homme élevé contemple avec confiance et émerveillement, comme s'il participait – le temps d'un court instant – au regard créateur. Ce vers devient une métaphore de la grâce. L'homme est une petite créature portée, non pas par sa propre force, mais par un moyen inattendu, une oie.

2.1.2. *Des symboles spirituels dans un langage laïc*

Dans la chanson, il est fait un usage subtil d'images et de symboles qui rappellent des valeurs chrétiennes. Ces valeurs sont utilisées de telle manière qu'elles n'ont plus rien de religieux et sont, au contraire, fermement ancrées dans une culture profane et laïque. Cette démarche s'inscrit dans une logique de sécularisation du religieux, où des thèmes habituellement sacrés sont transposés dans des contextes populaires et laïques. Un exemple frappant de cette sécularisation du religieux dans la chanson apparaît dans les vers 14 et 15. Ces vers illustrent une vision du monde qui évoque la stabilité des lois naturelles, une idée proche de la création divine, mais sans y faire explicitement allusion, "*Nej dessa fält skall bära samma skördar / Som de har gjort i sekelflydda där* – « Non, ces champs doivent porter les mêmes récoltes / Que celles des siècles passés ». En comparant les récoltes passées à celles de l'avenir, le texte crée une illusion de pérennité– d'une nature et d'un ordre constants, caractéristiques de l'ordre divin dans les récits religieux – où le maintien de l'harmonie divine sur Terre est vu comme une stabilité à travers les siècles. La Genèse, au chapitre 8, verset 22, « Tant que durera la terre, semailles et moisson, froideur et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus¹¹⁶ », établit que Dieu garantit la régularité des saisons et des récoltes ; il fonde la confiance en la stabilité du monde naturel. Cette représentation de la nature, stable et inaltérable, s'apparente à un idéal de stabilité et de réconfort pour les humains. *De facto*, elle désacralise le message religieux traditionnel, en enlevant toute référence explicite à une force transcendante pour la remplacer par une conception profane du temps et de la nature. Le narrateur ne parle pas ici de la volonté de Dieu, mais plutôt d'un équilibre et d'une continuité de l'existence à travers le temps où la répétition du monde est un cycle immuable. Les vers 16 et 17, nous montrent un autre aspect de cette spiritualité profane, où le narrateur se place en tant qu'individu au cœur de l'humanité, affirmant que son regard couvre « la perspective de

¹¹⁵ José Le Roy, « Les deux yeux de l'âme », *Site officiel de José Le Roy - Professeur de philosophie, écrivain* [en ligne <https://www.joseleroy.com/douglas-harding-maitre-eckhart>], Sermon 32, mis en ligne en 2023, consulté le 22 mai 2025.

¹¹⁶ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 48.

tous les temps ». Cette perspective est une autre référence à la vision du monde religieux où l'humain, face à l'éternité, se place dans un contexte plus grand, celui de l'ordre divin. Toutefois, ici, cette vision n'est pas reliée à une promesse religieuse, mais plutôt à une réflexion humaniste sur la place de l'homme dans le temps et l'histoire, "*Ja det är min liv och kniv / Alla tidens perspektiv*" – « Oui, je le jure sur ma vie / La perspective de tous les temps ». Ce passage met en valeur une perspective transcendante, mais qui relève plus d'une méditation sur l'héritage humain plutôt qu'une médiation d'une promesse d'immortalité spirituelle.

Le terme "*sagoland*" – littéralement « pays de contes » ou « pays des fées » – dépasse ici l'imaginaire enfantin du simple pays féerique suggère ici une nature sacrée et harmonieuse. L'exemple particulièrement évocateur de cette vision transcendante apparaît dans les vers 7 et 8, "*Både skogar sjö och strand / Blir ett enda sagoland*" – « Forêts, lacs et rivages / Deviennent un seul et même pays de conte de fées ». Dans le contexte de la chanson, ce terme désigne plutôt une nature idéalisée et sacrée. Vue « d'en haut », la terre devient un tout harmonieux, paisible et parfait, comme une vision paradisiaque du monde. Cette transformation symbolique du monde réel en paradis terrestre suggère une élévation du regard, où la contemplation permet de voir la réalité sous un jour plus apaisé et spirituel. L'image de ce paysage devenu harmonieux est porteuse d'une dimension paradisiaque, renvoyant à l'idée d'un monde originel intact, tel qu'il pourrait apparaître sous un regard divin. Il s'agit ici clairement d'un renvoi au Jardin d'Éden de la Genèse qui est l'archétype du paradis terrestre où les forêts et les eaux cohabitent en parfaite harmonie. Il incarne la nature sacrée créée pour être un lieu d'abondance, de paix et de communion avec Dieu. *In fine*, ces vers illustrent cette vision biblique et théologique d'un monde rassemblé, harmonieux et sacré où la nature devient un lieu de rencontre entre le ciel et la terre.

2.2. Un appel à la paix et à la foi dans une forme de bienveillance divine

2.2.1. Une consolation face à la violence du monde

Au-delà de la contemplation poétique, la chanson se distingue comme un véritable hymne à la paix et un message de consolation, particulièrement fort dans le contexte de sa parution en 1939. Elle remplit ainsi une fonction comparable à celle des textes religieux car elle cherche à apaiser, à donner du sens à un monde en crise et à rappeler des valeurs fondamentales. Dès lors, la chanson adopte une posture bienveillante, presque consolatrice, en mettant à distance les conflits contemporains pour proposer un regard plus apaisé sur le monde. Ce regard est aussi profondément ancré dans une conscience du temps, le passé y est valorisé comme une source de mémoire et de stabilité, *"Som minnen från den stolta tid som flytt"* – « Comme souvenir d'un temps de fierté révolu » (au vers 11). La beauté du paysage s'accompagne d'un sentiment de continuité historique. L'évocation des temps anciens rappelle des époques paisibles. Elle agit comme un repère visant à rassurer dans un contexte de guerre et d'instabilité. Cette intention pacifiste s'exprime encore plus clairement dans les vers qui suivent. En effet, ces paroles traduisent un désir de paix durable et renforcent le rôle de la chanson comme étant un espace de réconfort. À travers ce vœu, le texte prend une dimension spirituelle, en appelant les hommes à ne plus détruire ce que les générations passées ont construit, *"Och aldrig skall den tiden bli förgäten / Men inget slag skall stånda här på nytt"* – « Et, jamais, cette époque ne sera oubliée / Et plus aucune bataille ne se tiendra ici de nouveau ».

La dernière strophe, dans laquelle l'auteur condamne la guerre avec une simplicité désarmante. Ces vers prennent une dimension éthique forte, exprimant une colère douce mais lucide face au désordre moral, tout en appelant à une prise de conscience. L'ironie présente dans le vers 29 avec *"en samling dårar"* – « un groupe de fous » – fait écho à une parole prophétique de mise en garde contre l'irrationalité et la ruine, typique des discours religieux. Le chapitre 4 du *Livre de Jérémie* aux versets 23 à 27 rappelle cette mise en garde et se formule comme un cri d'alarme contre la folie humaine, « J'ai regardé la terre : un chaos ; les cieux : leur lumière a disparu. / [...] J'ai regardé : plus d'hommes ; tous les oiseaux du ciel ont fui. / [...] toutes ses villes sont détruites / [...] Tout le pays sera désolé¹¹⁷. » L'invitation à « monter » pour regarder le monde « d'en haut » reste, elle aussi, significative, *"Kom upp och ta en liten titt med mig"* – « Venez jeter un petit coup d'œil avec moi » (vers 33). Elle

¹¹⁷ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 1379.

fonctionne comme une métaphore du salut, suggérant que le recul et la paix intérieure peuvent mener à une forme de sagesse, non pas religieuse, mais plutôt spirituelle. Ce regard porté sur l'humanité invite à une forme de conversion morale vers la paix et la lucidité avant la ruine d'un monde établi. Ainsi, Matthieu dans son Évangile, chapitre 24, verset 2 écrit « [...] En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas¹¹⁸ ».

2.2.2. Une éthique spirituelle sans dogme

L'expression "*När man ser det lite grann så här från ovan*" – « Quand on le voit un peu comme ça d'en haut », répétée comme un refrain à chaque fin de strophe de la chanson, fonctionne comme une formule à portée symbolique. C'est une manière poétique d'évoquer une prise de hauteur physique et morale. Le contraste est fort avec le chaos de la guerre. Alors que le vers 20 évoque les avions militaires qui larguent des bombes, le vers 21 introduit la symbolique de l'oie en tant que messenger de paix. Cette oie symbolise la paix et la pureté, rappelant ainsi la colombe biblique, "*Ty du bär fredens vita vackra vingar/ Som världen längtar efter mer och mer*" – « Car tu portes les belles ailes blanches de la paix / Que le monde désire de plus en plus ». Un oiseau blanc et ailé, allusion représentative de la colombe des textes saints, une figure angélique qui porte le narrateur dans les cieux. Encore au chapitre 8 de la Genèse, il est écrit au verset 11 que « la colombe revint vers lui sur le soir et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier ! Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre¹¹⁹. » Ici la colombe est annonciatrice de la fin de la colère divine qui créa le déluge. Elle prévient Noé que le retour à la paix est arrivé et marque une nouvelle alliance entre Dieu et les vivants. Dans la religion chrétienne, la colombe est l'emblème du Saint-Esprit ; elle est la paix divine, l'innocence et la fidélité. La métaphore de l'oie représente la colombe de Noé après le chaos, le Saint-Esprit et l'annonciateur d'un monde réconcilié tant désiré.

Loin de tout dogme, la chanson porte aussi un message moral et humaniste qui entre en résonance avec les valeurs chrétiennes fondamentales, telles que la paix, la compassion, la bienveillance, la conscience du mal ou encore le pardon. Un passage révélateur se trouve dans la troisième strophe. L'expression "*människobarnen*" – « les enfants des hommes » – renvoie à une manière biblique et affectueuse de désigner l'humanité. Elle rappelle les formulations des Psaumes ou des textes religieux qui appellent les humains à la paix et à la réconciliation.

¹¹⁸ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 1719.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 48.

Ici le terme « enfants des hommes » vient en contradiction avec le terme « enfants de Dieu » ; en effet, dans la Bible, les « enfants des hommes » ou « fils d’Adam » marquent la fragilité humaine, vouée à la tentation et à la mort par opposition à l’éternité de Dieu : « Tu fais retourner le mortel à la poussière en disant : “Revenez, fils d’Adam !”¹²⁰ » – Psaumes 90, 3. Le ton ici propose une réflexion douce sur les travers humains. La paix, suggérée comme une évidence, devient une valeur transcendante, non pas dans un sens dogmatique, mais éthique. De plus, dans les vers 25 et 26, on perçoit une forme de plénitude détachée du monde, évoquant des représentations paradisiaques, associées à la paix intérieure et à la contemplation, ”*Tänk vad skönt det är ändå / Att få sväva i det blå*” – « Comme il est doux de flotter dans le bleu [*du ciel*] » ; autant de notions qui, bien que non religieuses dans ce contexte, s’inscrivent dans un imaginaire collectif hérité des traditions chrétiennes.

2.3. Un contexte d’avant-guerre : une chanson prémonitoire et rassurante

2.3.1. Une dénonciation du conflit dans un langage poétique

L’une des tensions majeures de la chanson *Lite grann från ovan* repose sur l’opposition entre la violence contemporaine de la guerre et l’héritage paisible du passé. Le vers 30, ”*Vad fäderna byggt upp blir pannekaka*” – « Que ce que nos pères ont construit est écrasé comme une crêpe » – exprime avec une ironie amère les deux éléments mis en opposition, le passé construit par les « pères » et le présent destructeur des « fous ». Le terme ”*fäderna*” rappelle la dimension intergénérationnelle chère aux traditions religieuses, où les « pères » désignent à la fois les ancêtres historiques et les patriarches bibliques. Cette tension évoque indirectement des figures telles qu’Abraham ou Moïse, porteurs d’un ordre transmis, mis à mal ici par « une poignée de fous [qui] a mis le feu à notre monde » – ”*En samling dårar satt vår värld i brann*” (vers 29). Le vers précédent évoque ainsi la situation tragique de 1939, avec une dénonciation des dérives humaines ; l’image de « tous les murs de la Terre [qui] se mettent à trembler » – ”*Nu jordens alla murar börjar skaka*” (vers 28) – renvoie à une scène apocalyptique, qui pourrait rappeler des passages de l’Ancien Testament, tels que la destruction de Jéricho ou les visions prophétiques d’Ézéchiel. Toutefois, contrairement à ces textes où Dieu agit directement, ici ce sont les hommes eux-mêmes qui deviennent responsables de la ruine du monde. La chanson reprend donc des motifs bibliques – l’effondrement, la perte, le feu – mais elle les transpose dans une lecture profane, où l’éthique

¹²⁰ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 975.

humaine remplace l'intervention divine. L'appel implicite est clair : préserver l'héritage des « pères » devient un devoir spirituel laïc, face au chaos provoqué par l'oubli des valeurs fondamentales.

La dernière strophe prend un ton plus engagé, presque solennel. Le narrateur évoque un monde détruit par les hommes, mais propose un regard moral et pacificateur. Il s'agit d'une invitation à la conscience, une élévation symbolique pour mieux comprendre l'absurdité des conflits humains : "*Ack kära Ni som slåss därner på jorden / Kom upp och ta en liten titt med mig / Jag är ganska säker på / Att Ni skäms en smula då / När Ni ser vår gamla jord så här från ovan*" – « Ah ! Chers tous qui combattez là-bas sur Terre / Montez, et venez jeter un coup d'œil avec moi / Je suis presque sûr / Que vous aurez un peu honte là/ Quand vous verrez notre vieille Terre ainsi, d'en haut ». Ce message, à la fois simple et profond, s'inscrit dans une logique de réconciliation et de retour aux valeurs fondamentales, très proche du rôle des messages spirituels dans les traditions religieuses. En somme, *Lite grann från ovan* exprime une vision transcendante du monde, par le biais d'images poétiques empruntées au registre spirituel. Sans discours religieux explicite, la chanson incarne une forme de sacré sécularisé, où la paix, la contemplation et la distance deviennent des moyens de résister à la violence et de proposer une autre lecture du monde. *De facto*, la dernière strophe agit comme un appel à la conscience.

2.3.2. Une résonance contemporaine et universelle

Bien que composée en 1939, *Lite grann från ovan* conserve une résonance étonnamment contemporaine par les thèmes qu'elle aborde : la paix, la responsabilité humaine, la mémoire et la quête de sens. Ce qui rend cette chanson toujours actuelle est sa capacité à mobiliser des valeurs spirituelles universelles dans un langage accessible, poétique, et non dogmatique. Le refrain, "*När man ser det lite grann så här från ovan*" – « Quand on le voit un peu comme ça d'en haut » – vers 9) agit comme un leitmotiv qui invite à prendre de la hauteur, à regarder le monde avec distance, lucidité et bienveillance. Cette élévation du regard rappelle la posture des sages bibliques, des prophètes, ou même de Dieu lui-même qui « vit que cela était bon¹²¹ » (Genèse 1, 10) en observant la Création. Toutefois, dans la chanson, il est question d'un monde contemplé par un homme, porté par une oie ailée – symbole profane de paix – et chargé d'une mission morale. L'idée d'une spiritualité sans religion traverse tout le texte. Par exemple, lorsque le narrateur déclare aux vers 25-26 : "*Tänk vad skönt det är ändå / Att få*

¹²¹ Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 38.

sväva i det blå” – « Comme il est doux / de flotter dans le bleu [du ciel] », il exprime un sentiment de plénitude, de paix intérieure, proche de la *shâlôm* biblique, ce terme hébreu désignant non seulement la paix comme absence de guerre, mais aussi l’accomplissement de l’être dans l’harmonie avec le monde. On retrouve ici une spiritualité diffuse, enracinée dans le vécu, qui ne se réclame d’aucune Église, mais qui s’adresse à la conscience.

Cette posture est renforcée par l’appel final lancé à l’humanité. Loin d’un sermon ou d’une menace divine, l’appel aux vers 32 et 33 ressemble à une exhortation prophétique humaniste, dans la lignée des paroles d’Ézéchiel ou d’Isaïe ; non pour condamner, mais pour éveiller, *”Ack kära Ni som slåss därner på jorden / Kom upp och ta en liten titt med mig”* – « Ah ! Chers tous qui combattez là-bas sur Terre / Montez, et venez jeter un coup d’œil avec moi » (vers 32-33). Il y a là une invitation à se détourner du conflit et à s’élever symboliquement, pour regarder l’humanité avec lucidité et compassion. On peut rapprocher ce passage de la parole de Jésus-Christ dans l’Évangile selon Matthieu : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu¹²² » (5, 9). La chanson n’emploie pas ce langage explicitement, mais elle en reprend l’intention éthique et spirituelle, en la traduisant dans un registre populaire et poétique. Enfin, dans un monde contemporain souvent décrit comme « désenchanté », où les repères religieux traditionnels s’effacent, la chanson agit comme un lieu de reconnexion symbolique. Elle ne propose pas un dogme ni une foi, mais une vision du monde apaisée et transcendante, fondée sur la mémoire, la paix, et la contemplation. Elle rappelle que l’homme reste porteur d’une responsabilité face à la Terre, à l’Histoire, et aux autres. En cela, *Lite grann från ovan* s’inscrit pleinement dans cette persistance du religieux sous une forme sécularisée, où la spiritualité survit à la religion institutionnelle, et se réinvente à travers l’art et la musique.

¹²² Roland De Vaux, *et al. (dirs.), op. cit.*, p. 1683.

3. Le patriotisme économique : *Obligationsmarschen* de Lars Erik Larsson et Alf Henrikson, 1940 – interprétation de Sven-Olof Sandberg

3.1. Une musique entraînant au service d'une campagne d'État

3.1.1. Des caractéristiques musicales accessibles et populaires

La chanson *Obligationsmarschen*¹²³, écrite en 1940 par Alf Henrikson sur une musique de Lars Erik Larsson et interprétée par Sven-Olof Sandberg. Alf Ragnar Sten Henrikson (1905-1995) est un écrivain, poète et traducteur suédois. Il est connu pour son intérêt pour la langue suédoise ainsi que pour ses connaissances générales impressionnantes. Il a écrit de nombreux livres sur la science populaire et l'histoire et a fait partie du *Dagens Nyheter* où il a publié de courts poèmes sur, entre autres, l'actualité¹²⁴. Lars Erik Larsson (1908-1986), quant à lui, est un compositeur et pédagogue suédois. Il a composé dans de nombreux registres, du néoclassicisme au néoromantisme en passant par le dodécaphonisme. La musique néoclassique est un mouvement post Première Guerre mondiale en réaction à l'impressionnisme, au romantisme et à l'expressionnisme¹²⁵. Le dodécaphonisme, quant à lui, est une technique de composition musicale imaginée et développée par Arnold Schönberg, la musique dodécaphonique donne une importance aux douze notes de la gamme chromatique et évite toute tonalité¹²⁶ ; il est, par ailleurs, le premier compositeur suédois à réaliser des œuvres dans ce style. Il a enseigné la composition au Conservatoire de Stockholm de 1947 à 1959, puis à l'Université d'Uppsala. Il a également travaillé pour la Radio suédoise¹²⁷. Enfin, Sven-Olof Sandberg (1905-1974), connu sous le nom de SOS, est un chanteur et compositeur suédois. Étant l'un des chanteurs les plus productifs de Suède grâce à sa voix de baryton, il entre à l'Opéra de Stockholm en 1940 et y restera jusqu'en 1944. Il a également été acteur une grande partie de sa vie, ajoutant une filmographie étoffée à son tableau de réalisation¹²⁸.

¹²³ Lars Erik Larsson, Alf Henrikson, *Obligationsmarschen* [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=cLilfzS1KjQ>], Suède, Sonora, 1940. Paroles et traduction en annexe 7.

¹²⁴ Wikipédia, « Alf Henrikson », [en ligne https://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Henrikson], dernière modification le 24 septembre 2022, consulté le 26 mai 2025.

¹²⁵ Alain Féron, « Néo-classicisme, musique », *Encyclopædia Universalis* [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/neo-classicisme-musique/>], consulté le 27 mai 2025.

¹²⁶ Juliette Garrigues, Michel Philippot, « Atonalité », *Encyclopædia Universalis* [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/atonalite/2-le-dodecaphonisme-la-serie-de-douze-sons/>], consulté le 27 mai 2025.

¹²⁷ Larousse, « Dictionnaire de la musique. Lars Erik Larsson », [en ligne https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Lars-Erik_Larsson/168699], consulté le 26 mai 2025.

¹²⁸ Wikipédia, « Sven Olof Sandberg », [en ligne https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven-Olof_Sandberg], dernière modification le 10 octobre 2024, consulté le 26 mai 2025.

La chanson s'appuie sur deux dimensions fondamentales ; une mélodie simple et mémorisable, un rythme entraînant évoquant la marche collective. Cette combinaison de caractéristiques rend la chanson immédiatement accessible, et donc d'autant plus efficace dans sa fonction de propagande patriotique. Tout d'abord, la mélodie est construite de manière à être facilement retenue. Elle est accessible à tous et apte à s'imprimer rapidement dans la mémoire auditive de la population. Il s'agit d'un air que l'on peut reprendre en chœur, sans difficulté technique particulière, ce qui est particulièrement visible dans le refrain ; "*Går du med efter obligationer / Har du hört vilken ränta du får / Vi ska skramla till många miljoner / Vi ska tömma vår spargis i år*" – « Êtes-vous avec nous pour les obligations ? / Avez-vous entendu quels intérêts vous recevrez ? / Nous allons rassembler des millions / Nous allons vider notre tirelire cette année » (vers 9 à 12). Cette formulation directe et rythmée, doublée d'une mélodie simple et répétitive, en fait un véritable slogan musical. En répétant cette strophe plusieurs fois au cours de la chanson, les auteurs assurent sa mémorisation. Le vocabulaire simple et familier "*spargis*" – « tirelire » – évoque un objet d'enfance. Cette utilisation permet une image rassurante et suggère ainsi que chacun, et même les enfants, peut contribuer à l'effort collectif. Musicalement ce dernier vers du refrain fonctionne comme une comptine, renforçant ainsi son potentiel de mémorisation. Cette efficacité rappelle les techniques publicitaires actuelles, où la répétition et la simplicité servent l'ancrage d'un message dans l'esprit du public.

Le rythme de la chanson, par ailleurs, joue un rôle central dans la transmission de son message. Structurée sur une cadence de marche régulière, *Obligationsmarschen* évoque le mouvement collectif, la discipline et l'élan d'un peuple uni autour d'un effort commun. L'image de la marche se retrouve explicitement dans le texte aux vers 13 et 14 ; "*Kliv på kliv på i ändlös rad / Till banken i Karlskoga stad*" – « Avancez, avancez dans une file sans fin / Vers la banque de la ville de Karlskoga ». Cette injonction à avancer ensemble dans une file « sans fin » est à la fois littérale et symbolique ; elle incite à rejoindre la file des citoyens solidaires prêts à contribuer financièrement à l'effort de guerre. La musique, par son tempo régulier et entraînant, renforce cette sensation d'un mouvement collectif, presque militaire, mais sans agressivité. L'avant-dernier paragraphe est particulièrement rythmé, que ce soit au niveau musical ou verbal. Alf Henrikson utilise l'appel direct "*Kom*" – « Venez », ce qui crée un lien immédiat avec la population. Le balancement de la phrase en deux segments renforce sa musicalité, "*Kom baroner och täta patroner / Kom prostinnor i torparnas spår*" – « Venez barons et riches patrons / Venez femmes de pasteurs sur les traces des fermiers ». *De facto*,

cette strophe appelle toutes les classes sociales à participer à l'effort collectif. La simplicité rythmique et la mélodie répétitive permettent à chacun de chanter sans difficulté, renforçant ainsi l'effet d'unité nationale.

3.1.2. *Un message implicite d'unité et d'optimisme*

L'un des éléments les plus marquants de la chanson *Obligationsmarschen* est sans doute la tonalité choisie par le compositeur Lars Erik Larsson, tonalité résolument classique, évitant toute dissonance ou rupture harmonique brutale et étonnamment positive et fédératrice de l'ensemble, malgré le contexte grave de la Seconde Guerre mondiale dans lequel elle est produite. Contrairement à d'autres formes de propagande qui misent sur la peur, la menace ou le sentiment d'urgence, cette chanson adopte une approche douce, rassurante et optimiste, qui cherche à unir plutôt qu'à inquiéter. Tout d'abord, la chanson ne présente aucun caractère dramatique ou sombre, que ce soit dans les paroles ou dans l'univers sonore. Au contraire, le climat musical est joyeux, majoritairement lumineux et entraînant. Cette harmonie tonale rassurante ancre la chanson dans une tradition musicale familière et apaisante. Il ne s'agit pas ici de créer de la tension dramatique mais bien de renforcer un sentiment de stabilité et de confiance. Cela s'illustre dans les vers comme "*Här lyser solen gul och glad / Och björken öppnar sina blad*" – « Là brille le soleil, jaune et joyeux / Et le bouleau ouvre ses feuilles » (vers 16-17). L'image sonore qui accompagne ces paroles est lumineuse, printanière, presque pastorale. Elle renvoie à une Suède fertile, paisible et en renouveau ; contraste volontaire avec la réalité plus sombre du conflit mondial. Ce contraste n'est pas un déni de la guerre, mais plutôt une manière de rassurer et de galvaniser la population en l'ancrant dans une vision positive de l'avenir. De même avec les vers 4 à 6, "*Här ligger slätten vid och stor / Och vetet trivs och livet gror / I sockerbetans frö*" – « Ici s'étend la plaine, vaste et large / Le blé s'épanouit et la vie pousse / Dans la graine de betterave sucrière », il est question de la fertilité de la campagne suédoise et évoque une nature généreuse. L'image de la plaine, de la croissance du blé, de la betterave sucrée construit une atmosphère bucolique et durable. Ce passage permet à l'auditeur d'entrer dès les premiers vers dans un cadre rassurant à une époque où la guerre donnait un avenir incertain. Cette image de prospérité agricole renforce l'idée que la Suède est un pays riche en ressources pour assurer son autonomie. Les paroles évoquent des paysages paisibles, une nature florissante et un avenir prometteur. Le message des vers 19 et 20 – "*Allt vi ger ut får vi åter helt visst / När det blir slut uppå kriget till sist*", soit « Tout ce que nous donnons, nous le récupérerons, c'est certain / Quand la guerre prendra fin, enfin » – est à la fois économique et émotionnel. Il promet un retour sur investissement,

au sens propre comme au figuré. La structure rythmique binaire et la rime apportent une stabilité sonore qui renforce la confiance dans le message. Il n’y a pas d’appel à la peur ou à la panique, mais une assurance douce ; donner maintenant, c’est recevoir demain. La promesse de récupération complète (*”får vi åter helt visst”*) s’inscrit dans une logique optimiste, portée par une harmonie simple et sans surprise.

Dès lors, cette tonalité particulière, à la fois musicale et textuelle, renforce l’efficacité du message patriotique en le rendant émotionnellement accessible à toutes les classes – tels que le montrent les vers 37 et 38 – et tous les lieux de vie de la population suédoise ; *”Kom med från Lund och Bovallstrand / Till Arvidsjaur och Härnösand”* – « Venez de Lund et de Bovallstrand / Jusqu’à Arvidsjaur et Härnösand ». Ces deux vers situés aux lignes 29 et 30 citent des villes du sud au nord de la Suède, créant un effet de liste géographique familière. Cela accentue la dimension populaire et nationale du message. Le rythme régulier, presque chantant, est accompagné d’une mélodie fluide et simple. Cette utilisation de lieux concrets renforce la capacité d’identification du public. Ainsi, chacun peut se sentir concerné et représenté. Musicalement, cette accumulation donne une impression de continuité et d’ampleur territoriale. Même dans ses appels à l’effort militaire, la chanson garde un ton encourageant et solidaire comme le montre les vers 21-22, *”Kom och hjälp oss att gjuta kanoner / Du ska se att du kan och det går”* – « Venez nous aider à façonner des canons / Vous verrez, vous en êtes capables. » L’expression *”du ska se att du kan”* est motivante et positive. Le ton reste léger et entraînant, sans dureté, porté par une ligne mélodique simple et encourageante. Cela rend le message accessible tout en atténuant la gravité de l’effort demandé. Plus loin, la chanson accentue encore plus l’idée de solidarité en prenant un ton lyrique et symbolique reflété par l’image de la marche « main dans la main », symbole d’unité et de cohésion nationale ; *”Och låt oss vandra hand i hand / I hela Sveriges långa land”* – « Et laissons-nous marcher main dans la main / Dans ce long pays qu’est la Suède ». Le rythme binaire et l’image claire permettent une mise en musique facile, sur un air régulier et fluide. C’est une illustration parfaite de la volonté d’inclure tous les Suédois dans une marche harmonieuse vers un avenir commun.

3.2. Un soutien indirect à l'effort national : la question des obligations de guerre

3.2.1. L'incitation symbolique détournant la glorification de la guerre

Au-delà de sa légèreté musicale, *Obligationsmarschen* délivre un message très clair. Dans un contexte de guerre, le citoyen peut – et doit – contribuer à l'effort national non par les armes, mais par son argent. En cela, la chanson transforme l'achat d'obligations en un acte patriote à part entière, en redéfinissant le rôle du civil dans la mobilisation de la nation. Elle ne s'adresse pas aux soldats, mais aux citoyens ordinaires – agriculteurs, ouvriers, mères de famille, riches industriels – à qui elle offre une façon d'apporter leur contribution sans quitter leur quotidien. Dès lors, le premier vers amène à cet acte patriotique doux en donnant le pas ; *"Kom med, kom med bland gäss och kor"* – « Venez, venez parmi les oies et les vaches ». La répétition systématique à chaque début de strophe de *"Kom [med]"* – ou *"Kliv på"* pour la deuxième strophe – donne le pas à ce mouvement patriotique qui évoque indirectement une militarisation, non pas constituée de soldats mais plutôt une militarisation à travers la cohésion nationale. L'un des moyens les plus directs par lesquels la chanson transforme le citoyen en acteur économique de la guerre se trouve dans le refrain, répété plusieurs fois tout au long de la chanson comme un leitmotiv qui joue sur deux registres, l'incitation économique – la promesse d'un taux d'intérêt – et l'engagement personnel. Ici, l'argent n'est pas présenté comme une contrainte mais comme une initiative volontaire et enthousiasmée. *"Går du med"* suggère une adhésion libre réalisée dans une démarche collective. Cette question répétée à chaque début de refrain évoque l'idée que participer à cet effort d'économie patriotique est désormais une norme sociale et nationale perçue comme un devoir civique.

Cette participation financière dépasse la simple logique d'intérêt ; elle est valorisée comme un engagement moral et un sacrifice accepté pour le bien du pays tout entier. *Obligationsmarschen* est une œuvre dite « de commande » – une œuvre effectuée dans le cadre d'un contrat¹²⁹, et dans le cas présent, un contrat avec le gouvernement. Le but étant d'encourager l'achat d'obligations de guerre. Il s'agit d'une initiative mise en place par le gouvernement afin de financer des opérations et des dépenses militaires en temps de guerre en

¹²⁹ Schaeffer Avocats, « Définition », *Encyclopédie* [en ligne <https://lawperationnel.com/oeuvre-de-commande#:~:text=%C5%92uvre%20de%20commande%20d%C3%A9finition%20%7C%20Lawperationnel%20%2D%20Schaeffer%20Avocats&text=Il%20s'agit%20des%20%C5%93uvres,qui%20en%20a%20pass%C3%A9%20commande.>], mis en ligne le 18 juillet 2012, consulté le 27 mai 2025.

émettant des titres de créance que le public peut acheter¹³⁰. Cette chanson s'inscrit pleinement dans une logique de communication d'État, notamment à travers une esthétique musicale pensée pour toucher un très large public. C'est dans cette logique que la population des villes telles que Tommelilla, Simrishamn et Kristianstad – nommées aux vers 2 et 8 – sont invitées à se rendre dans les banques afin de rassembler de l'argent pour acheter les obligations de guerre dans les bureaux de postes et les gares, "*Kom till postens kontor och stationer*" – « Venez dans les bureaux de postes et dans les gares » (vers 39). Cet appel direct, lancé à l'ensemble du territoire, renforce l'idée que tout le monde est concerné. Le recours à l'impératif "*Kom*" (« Venez ») donne au message une autorité douce, qui s'apparente à une convocation citoyenne. Aller acheter des obligations devient un geste attendu, presque rituel, qui remplace ici le départ au front. *In fine*, la valorisation de la contribution financière est décrite comme un engagement moral et un devoir civique nationalisé. C'est ainsi que la chanson inscrit l'acte d'achat dans un imaginaire de solidarité nationale où chacun est un rouage essentiel de la machination patriotique suédoise. L'implication économique est assimilée à un engagement patriotique équivalent à celui d'un soldat ou d'un ouvrier de l'usine. C'est dans ce contexte que l'investissement civil devient une forme d'héroïsme tranquille, discret et indispensable.

3.2.2. *Le rôle de la musique comme catalyseur de confiance nationale*

Obligationsmarschen se distingue par un message implicite mais puissant d'unité nationale et d'optimisme tranquille. Par la douceur de son univers sonore, la simplicité de sa forme musicale et la clarté de ses paroles, elle propose un patriotisme apaisé. Ainsi, elle renforce la portée émotionnelle et agit comme un levier psychologique pour rétablir un climat de confiance dans un contexte tel que la Seconde Guerre mondiale. Alors que la Suède cherche à préserver sa neutralité tout en consolidant son économie, *Obligationsmarschen* devient un véritable instrument de cohésion nationale. La musique apaise, rassemble et donne une vision optimiste de l'avenir. C'est cette efficacité mélodieuse qui permet à la chanson de dépasser son statut d'outil de propagande patriotique pour devenir un réel symbole d'unité. Tout d'abord, la musique crée un climat de stabilité et de confiance, notamment grâce à une harmonie de tonalité claire, consonante, et dépourvue de tension dramatique. Il n'y a ni rupture, ni accélération brutale ; tout dans la musique vise à instaurer une ambiance

¹³⁰ André Ancheta, « Obligations de guerre : caractéristiques, historique, avantages et inconvénients, exemple », *Investopedia*, [en ligne <https://www.investopedia.com/terms/w/warbond.asp#:~:text=A%20war%20bond%20is%20a,to%20lend%20the%20government%20money.>], mis en ligne le 25 août 2024, consulté le 27 mai 2025.

rassurante. Ce calme est soutenu par des paroles qui évoquent la régularité du cycle naturel, le printemps ; *"Och Värmlands vår står bli"* – « Et le printemps du Värmland est là, à nos côtés » (vers 18). L'image du printemps symbolise non seulement la continuité de la vie malgré la guerre, mais aussi l'espoir d'un avenir prospère et apaisé. Ce climat sonore positif est une stratégie implicite : au lieu de mobiliser par la peur ou la colère, la chanson incite à croire que l'effort collectif portera ses fruits. C'est une forme de psychologie musicale : faire naître la confiance en l'avenir, par la beauté simple d'un air familial.

La musique soutient également un message implicite mais puissant – comme : « nous sommes unis, donc nous réussirons ». Cet esprit de cohésion s'exprime notamment dans la forme musicale de la marche, conçue pour être chantée ensemble. S'agissant d'une marche populaire – non martiale – rythmée mais sans militarisme agressif, les paroles encouragent cette notion de solidarité. Dans les vers 23 et 24, *"Kom och hjälp oss att ladda patroner/ För en bråkdel av lönen du får"* – « Venez nous aider à charger des cartouches / En échange d'une fraction de salaire perçue », l'image du peuple dépasse l'appel économique – puisque la part ne sera que faible – pour devenir un symbole de solidarité nationale. Ainsi, la répétition de *"kom"* met en exergue une unité qui est ici à la fois musicale, géographique et sociale. Le message est clair, la confiance repose sur la capacité à agir ensemble. Enfin, la chanson agit comme un encouragement à croire en la victoire et la reconstruction, non pas par la force militaire, mais par la puissance économique du collectif. Elle incarne une forme de résilience tranquille, qui refuse le désespoir. Dès lors, le vers 31 *"Bland vårens gröna strån"* – « Parmi les brins verts du printemps », contribue au climat optimiste et rassurant de la chanson ; la solidarité nationale est associée à la saison du renouveau, suggérant ainsi un avenir fertile et porteur d'espoir. La suite de la strophe suggère que les citoyens ont suffisamment pour aider financièrement – ne serait-ce que modestement – et invite même à puiser dans ses économies, toujours dans un esprit de solidarité dans le seul but de participer à l'effort national ; *"Och låt oss vandra handi i hand / I hela Sveriges långa land / Och täcka statens lån / Tiden som var blev det överskott på / Än finns det kvar lite slantar från då"* – « Et laissons-nous marcher main dans la main / Dans ce long pays qu'est la Suède / Et couvrir les emprunts de l'État / Le temps révolu laisse un surplus / Il reste encore un peu d'argent de cette époque » (vers 32 à 36).

3.3. Une mobilisation sans militarisme

3.3.1. Une rhétorique symbolique détournant la glorification de la guerre

Obligationsmarschen est, à première vue, une chanson de mobilisation. Pourtant, elle se distingue par le refus explicite de toute représentation directe de la violence ou du combat, ce qui en fait une œuvre à part dans le registre de la propagande de guerre. La rhétorique utilisée ne repose ni sur l'ennemi, ni sur la peur, ni sur l'héroïsme militaire traditionnel. Au contraire, elle opte pour une symbolique civile, apaisée et ordonnée, qui transforme l'engagement patriotique en un acte quotidien et pacifique. En effet, la violence de la guerre est totalement absente du texte. Aucune scène de champ de bataille, aucun ennemi n'est mentionné. Même lorsqu'il est question de la production d'armes, le ton reste étonnamment neutre et encourageant, comme on peut le voir aux vers 21-22, "*Kom och hjälp oss att gjuta kanoner / Du ska se att du kan och det går*" – « Venez nous aider à fondre des canons / Vous verrez, vous en êtes capables ». Ces deux vers, évoquant l'industrie de la guerre, sont ici dépourvus d'agressivité. Dès lors, une activité militaire est transformée en un acte de travail collectif dans une tonalité optimiste et pédagogique. Dans ce contexte, la guerre ne rime pas avec violence mais est plutôt un acte de contribution nationale ; comme une devise : « aider, construire, participer » mais sans jamais combattre. Cette dédramatisation mise en avant volontairement par le compositeur et le parolier efface la brutalité du conflit et la remplace par l'image d'un peuple à qui contribue à l'ouvrage collectif.

La chanson met en avant les notions de discipline et d'ordre tout en mettant à l'écart les notions de militarisme et de contrainte. La marche évoquée au début de chaque strophe est avant tout civile et volontaire et n'est pas perçue ici comme une parade militaire. "*Kom med*" présent aux vers 1 et 29, ou encore "*Kliv på*" inscrit au vers 13, "*Kom och hjälp*" (vers 21 et 23) ne reflètent pas des marches militaires mais au contraire des marches civiles qui vont acheter des obligations de guerre. Le lexique de la progression (« Venez », « Avancez », « Venez nous aider ») donne une impression d'organisation et de constance au-delà de toute menace ou injonction martiale ; seule prévaut la discipline douce. L'ordre est un choix collectif, structuré et pacifique. Marcher vers la banque au vers 14, plutôt que vers le front renverse l'imaginaire militaire classique normalisé par les sociétés combattantes. En outre, l'harmonie musicale de la marche civile décrite dans la chanson est joyeuse et stable. La présence de motifs champêtres – "*gäss och kor*", soit « oies et vaches » (vers 1) ; "*vårens gröna strån*", soit les « brins verts de printemps » (vers 31) – sont une invitation à se joindre à

la communauté et contribuent à inscrire la chanson dans une logique de mobilisation douce et inclusive. L'appel au rassemblement se fait dans une nature renaissante loin de la guerre. En somme, *Obligationsmarschen* détourne habilement les codes de la propagande guerrière. Par une rhétorique symbolique orientée vers le civil et la solidarité, elle invite à l'engagement sans glorifier la guerre. *De facto*, elle devient un symbole d'unité nationale fondé sur la paix, le paysage et le lien social ; faisant d'elle une mobilisation morale et économique, bien plus qu'un chant patriotique belliqueux.

3.3.2. *Une esthétique sonore tournée vers la paix et la résilience collective*

L'un des aspects les plus singuliers de la chanson *Obligationsmarschen* réside dans l'atmosphère musicale qu'elle crée. Étant très éloignée des tonalités guerrières qu'on pourrait attendre d'une chanson de mobilisation en temps de guerre, il n'est pas question ici de tension harmonique ou de fanfares triomphantes. La musique est simple, légère, joyeuse et amène à une dimension festive. Elle repose sur des harmonies classiques, une mélodie facile à mémoriser et un rythme régulier et entraînant. Tout cela contribue à créer une ambiance de confiance, de solidarité et de résilience, qui transforme l'effort national en un projet collectif positif et constructif. La chanson s'ouvre sur des images champêtres. Ce décor pastoral installe immédiatement une distance avec la brutalité de la guerre. L'ancrage dans un quotidien rural et paisible est soutenu par une musique qui évoque davantage la vie communautaire que le conflit armé. L'esthétique musicale adoucit le message de mobilisation. On se regroupe dans une ambiance sereine et familière. Cette représentation du peuple en mouvement s'éloigne également de toute évocation de soldats. La chanson décrit une nation qui avance ensemble, unie dans l'action économique et civique. Le passage suivant illustre bien cette idée, "*Och låt oss vandra hand i hand / I hela Sveriges långa land*" – « Et marchons main dans la main / Dans ce long pays qu'est la Suède » (vers 32-33). La marche n'est pas une manœuvre militaire, mais un déplacement solidaire, symbolique et civil. Elle se fait « main dans la main », dans une cadence commune, au rythme d'une musique qui inclut chaque personne. Le peuple est représenté comme une communauté active et bienveillante, prête à reconstruire plutôt qu'à détruire. Ce message d'unité pacifique est renforcé par l'évocation d'un avenir meilleur, ancré dans la continuité historique et la capacité de résilience du pays.

Les vers 35 et 36 "*Tiden som var blev det överskott på / Än finns det kvar lite slantar från då*" – « Le temps révolu a laissé un surplus / Il reste encore un peu d'argent de cette époque »,

convoquent la mémoire d'une prospérité antérieure encore présente et utile pour construire l'avenir. Ce regard sur le passé n'est pas nostalgique ; il est confiant, le peuple suédois a les ressources, l'histoire et la volonté nécessaires pour surmonter la crise. La musique, douce et rythmée, soutient cette idée d'une reconstruction possible, paisible et volontaire. De plus, même les éléments liés à l'économie ou à l'industrie sont présentés sous une forme valorisante et dédramatisée. Lorsque l'on entend "*Ur praktigt gjuteri / Här lyser solen gul och glad*" aux vers 15 et 16 (« En sortant d'une magnifique fonderie / Là brille le soleil, jaune et joyeux »), on remarque que la chanson lie le travail industriel à la lumière et à la joie, mettant à l'écart toute dureté. L'usine n'est pas un lieu d'angoisse, mais un maillon de la vitalité nationale. En conclusion, *Obligationsmarschen* construit une esthétique sonore qui rejette le fracas de la guerre pour lui préférer le calme de la confiance, la solidarité et l'élan d'une nation tournée vers la reconstruction. Cette musique de marche propose un patriotisme doux, collectif et résilient, en parfaite cohérence avec l'image d'un pays qui s'organise sans s'effondrer, et qui se mobilise sans violence.

4. La guerre vue depuis l'intime : *Min Soldat* de Ulla Billquist, 1940

4.1. Une chanson d'amour et d'attente : un vécu féminin et civil

4.1.1. Une parole féminine et civile face à la guerre

La chanson *Min Soldat*¹³¹ – *Mon Soldat* en français – adopte une perspective rare à l'époque ; celle d'une femme amoureuse, restée à l'arrière, qui attend le retour de son fiancé mobilisé. À travers sa voix, c'est un vécu civil et féminin qui s'exprime, loin du tumulte du front. Loin de glorifier la guerre, la chanson s'attarde sur les détails du quotidien et de l'absence, mettant en lumière une guerre vécue dans l'intimité du manque. Cette chanson est écrite par Ulla Billquist en 1940. Chanteuse suédoise reconnue, Ulla Billquist (1907-1946) commence sa carrière dans les années 1920. Elle travaille avec le célèbre artiste suédois Thor Modéen et le producteur Ernst Rolf. En 1940, elle change de maison de disques et sort la même année la chanson *Min Soldat* qui sera son plus grand succès. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est engagée comme artiste de terrain pour les soldats suédois¹³².

¹³¹ Ulla Billquist, *Min Soldat*, [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=zFAy2LOaIAk>], Suède, Sonora, 1940. Paroles et traduction en annexe 8.

¹³² Peter Robsahm, « Ulla Billquist », *Find a Grave*, [en ligne <https://fr.findagrave.com/memorial/8169525/ulla-billquist>], mis en ligne le 9 décembre 2003, consulté le 25 mai 2025.

Dès le premier couplet, la narratrice évoque l'avant-guerre avec tendresse et une pointe d'ironie, "*Min fästman han var modelejon, dansy charmör*" – « Mon fiancé était un lion de la mode, un charmeur dansant ». Ce passé révolu – comme indiqué au vers 3, "*Men nu är den tiden längesen förbi*", qui peut se traduire par « Mais ce temps-là est depuis longtemps révolu » – marqué par la coquetterie et la légèreté, contraste fortement avec la situation actuelle. La guerre a transformé l'homme aimé, physiquement et symboliquement. Dans la deuxième strophe, elle décrit l'apparence négligée de son fiancé, "*Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan, / Han rakar sig ej på flera veckor ibland!*" – « J'ai vu sur sa carte qu'il est décoiffé et mal en point, / Il ne se rase pas pendant plusieurs semaines parfois ! » (vers 9 et 10). Ces détails très concrets montrent une réalité brute, loin de toute idéalisation.

Ulla Billquist, à travers sa chanson, donne un point de vue civil, loin du front et du discours militaire. En effet, la narratrice ne parle ni de batailles ni de patriotisme militant. Elle dit : "*Vi kvinnor små för våra gossar blå*", soit « Nous, petites femmes, pour nos garçons en uniforme » (vers 14). Cette formule exprime la place assignée aux femmes pendant le conflit ; la place de ces femmes qui attendent et qui soutiennent. Le discours est ici civil, non guerrier. Il rend visible un pan essentiel du conflit, celui de la guerre affective, silencieuse, faite d'inquiétude et de fidélité. Loin des marches militaires ou des appels à la mobilisation, la chanson s'attache à décrire l'épreuve de l'attente, du temps qui passe et de la transformation des êtres aimés. Ce regard sur le soldat n'est pas de l'ordre de l'héroïsme mais reste humain avec une posture attendrie. Dès lors, pour les vers 5 et 6, "*Hans skor är för stora och hans mössa för trång, / Hans byxor för smala och hans rock är för lång*" – « Ses chaussures sont trop grandes, sa casquette trop petite, / Ses pantalons trop courts et son manteau trop long » – elle brosse un portrait maladroit, presque ridicule, mais profondément affectueux de son soldat. Cette affection se traduit à chaque fin de strophe avec ces deux vers remplis de tendresse, "*Men det gör detsamma för han är min soldat / Någonstans i Sverige !*" – « Mais cela n'a pas d'importance car c'est mon soldat / Quelque part en Suède ! ». Ce refrain, qui revient comme un leitmotiv, affirme un lien amoureux fort, inaltéré par la distance ou les apparences. C'est une parole douce et loyale, éloignée des discours officiels ou de l'idéologie. Elle incarne la fidélité silencieuse des femmes, bien souvent absentes des récits de guerre, en donnant un visage à celles qui, dans l'ombre, vivent la guerre à travers une résistance silencieuse.

4.1.2. *Un amour ordinaire face à l'absence : entre humour, tendresse et rituel affectif*

Ulla Billquist ne prend pas part directement à l'effort de guerre, mais elle soutient symboliquement son compagnon par sa présence, son amour constant, et surtout, sa patience. Elle se remémore le passé avec un brin d'humour, comme le montre le premier vers "*Min fästman han var modelejon, dansy charmör* – « Mon fiancé était un lion de la mode, un charmeur dansant ». Cependant, elle ne s'accroche pas à ce souvenir et accepte ce qu'il est devenu suite aux travers de la guerre, même la pauvreté n'entrave pas l'amour qu'elle porte à son soldat. Le report du mariage aux vers 17 et 18 – "*Han sade: 'Den är ganska knapp den lönen vi får, / Så vi kan nog inte ha nåt bröllop i år'*", soit « Il a dit : "Le salaire qu'on reçoit est plutôt maigre, / Alors nous ne pourrions probablement pas nous marier cette année" » – symbolise l'interruption brutale du cours normal de la vie. Mais là encore, elle ne s'offusque pas, elle relativise en répétant son leitmotiv, "*Men det gör detsamma för han är min soldat*" – « Mais cela n'a pas d'importance, car c'est mon soldat ». Cette acceptation paisible, presque stoïque, montre combien l'attente est une forme de dévouement profond. Elle ne réclame rien, ne se plaint pas et tient bon, grâce à l'amour et l'espoir. Son espérance est discrète mais forte ; elle attend, elle aime, malgré tout ce qui peut arriver. En outre, les vers 15 et 16 renforcent le sentiment d'éloignement et de solitude, "*[Våra gossar] som ligga här och där / I skogar och på skär*" – « [Nos garçons] qui sont allongés ici et là, / Dans les forêts et les îlots rocheux » tout autant pour les soldats que pour ceux à l'arrière. Cette posture discrète rend hommage non seulement aux soldats qui ont répondu à la mobilisation, mais aussi, et surtout, aux femmes civiles qui, pendant la guerre, ont maintenu le lien émotionnel du pays.

Dans *Min soldat*, l'attente devient une posture centrale, semblable à un acte de résistance. Il s'agit d'une temporalité figée, où les jours passent sans événement, suspendus au retour hypothétique du soldat. La narratrice évoque la permission comme un événement exceptionnel mais furtif. Aux vers 21 et 22, "*I går, jag vid station / Min älskling mötte, han fått permission*" – « Hier, à la gare / J'ai retrouvé mon chéri, il avait une permission ». Cette brève rencontre est marquée par la fatigue du soldat marquée au vers 26, "*Han så inte mycket, han nicka och sov...*" – « Il ne disait pas grand-chose, il hochait la tête et dormait... ». L'amour se vit ainsi dans les interstices, entre deux absences, dans des moments dérobés à la guerre. Le quotidien est fragmenté et privé de sa continuité. Le refrain répété à chaque strophe "*Men det gör detsamma för han är min soldat / Någonstans i Sverige !*" – « Mais cela n'a pas d'importance car c'est mon soldat / Quelque part en Suède ! », joue un rôle essentiel dans la construction affective de la chanson. Cette formule agit comme un bouclier contre la

souffrance. Elle permet à la narratrice de transformer la douleur du manque en acceptation et l'incertitude en amour fidèle. La répétition permet de ne pas tomber dans le désespoir car elle structure la chanson comme une formule affective répétée. Il ne s'agit pas d'un espoir exalté, mais d'une force tranquille et d'une fidélité face à l'usure du temps.

4.2. Un succès populaire : une chanson emblématique de l'époque

4.2.1. Une chanson massivement diffusée, portée par la société

Min Soldat connaît dès sa sortie une diffusion massive et devient un véritable phénomène culturel en Suède. Elle se vend d'abord à soixante-quinze mille exemplaires, ce qui est « un énorme succès en 1940¹³³ », puis « à des millions¹³⁴ ». Elle est régulièrement jouée à la radio, écoutée dans les foyers, reprise dans les cabarets ou lors de rassemblements. Son format accessible, sa mélodie douce et la voix touchante d'Ulla Billquist la rendent immédiatement reconnaissable et facilement mémorisable. Dans une Suède neutre mais inquiète en 1940, cette chanson devient un point de stabilité, une présence sonore familière dans la vie quotidienne d'un peuple bouleversé. Pour reprendre les termes de Roland Barthes, « L'absence [de l'être aimé] dure, il me faut la supporter. Je vais donc la manipuler [...]. L'absence devient une pratique active, [...] ; il y a création d'une fiction aux rôles multiples (doutes, reproches, désirs, mélancolies)¹³⁵ », il est donc notable que la parole, la voix et, ici, la musique ne font qu'évoquer ce qui n'est pas là. Dès lors, la chanson prend tout son sens à la lumière de cette idée, elle manifeste l'absence du soldat tout en comblant le manque par l'expression de l'amour. Le quatrième vers ("*Jag såg på hans fotografi...*" – « J'ai regardé une photographie... ») exprime un moment de solitude où la femme regarde une image figée de l'absent, soulignant à la fois l'attente et le sentiment de nostalgie qui se dégage de la situation. Ulla Billquist, déjà une figure bien connue, gagne alors une notoriété nationale encore plus forte grâce à ce titre. De plus, à l'inverse de d'autres chants de guerre, *Min Soldat* ne s'inscrit pas dans une rhétorique nationaliste ou militante. Il n'est jamais question d'ennemi, de front ou de victoire. La douleur exprimée est personnelle et dépolitisée ; c'est celle d'une femme qui voit son amour transformé, voire abîmé et éloigné. La chanson ne blâme personne, elle n'invoque aucun drapeau. Elle constate simplement – avec tendresse et

¹³³ Marianne Stecher-Hansen, "Nordic War Stories: World War II as History, Fiction, Media and Memory", *Nordic War Stories*, [en ligne <https://dokumen.pub/qdownload/nordic-war-stories-world-war-ii-as-history-fiction-media-and-memory-7-1nbsped-2020054283-2020054284-9781789209617-9781789209624.html>], vol.7, Amsterdam, Memory Studies Association, 2021, consulté le 23 novembre 2025, p. 240.

¹³⁴ Åsa Billquist-Roussel, *Köp rosor... Boken om Ulla Billquist*, Eslöv, Gondolin, 2005, p. 112.

¹³⁵ Roland Barthes, *Fragments d'un discours amoureux*, Paris, Seuil, 1977, p. 16.

tristesse – les effets intimes et négatifs de la guerre. Ce choix donne à la chanson une portée universelle. Par celle-ci, elle peut toucher quiconque qui, au-delà des frontières et des conflits, se sent concerné par la guerre. Il s’agit ici d’une échappatoire émotionnelle, une manière de dire la douleur sans la transformer en revendication.

Ce succès ne se limite pas aux milieux sociaux ou civils, *Min Soldat* est aussi reprise par les soldats eux-mêmes. Dès lors, elle devient une chanson que l’on fredonne dans les baraquements, dans les gares et pendant les permissions. Elle n’a rien de martial, mais c’est précisément cette dimension apolitique qui parle à tous. Les paroles universelles de l’attente, du manque, du lien affectif, résonnent tant chez ceux qui partent que chez ceux qui restent. En cela, la chanson devient un « lien invisible qui nous attachent aux autres¹³⁶ ». Le succès de la chanson ne se limite pas aux années de guerre. Après 1945, elle sera reprise dans des contextes de nostalgie ou d’hommage, et conserve une place forte dans le répertoire de la mémoire collective suédoise. Son usage ultérieur lors de commémorations ou dans des productions culturelles – films, documentaires, séries – prouve sa capacité à condenser, dans un format simple, une émotion nationale durable. La série dramatique *Någonstans i Sverige*¹³⁷ diffusée en 1974 est une série de sept épisodes où l’on suit les aventures d’une unité durant les années de préparation à la Seconde guerre mondiale. Reprenant la phrase iconique de la chanson interprétée par Ulla Billquist en 1940, chacun des épisodes commencent et finissent par la fameuse chanson¹³⁸. *In fine*, elle incarne une époque, un style de vie, une manière de ressentir la guerre. Plus qu’une chanson populaire, elle devient un véritable symbole culturel.

4.2.2. Une chanson d’identification, de réconfort et de mémoire partagée

Le succès de *Min Soldat* tient à l’universalité de ses personnages ; un soldat éloigné, “*Någonstans i Sverige*” – « Quelque part en Suède » – et une femme aimante qui l’attend. Aucun nom n’est donné, aucun lieu précis. Il peut être n’importe qui, n’importe où, la femme aussi reste anonyme. Ce choix permet une identification immédiate pour quiconque se retrouve dans cette situation. Le soldat pourrait être n’importe quel fiancé, fils ou frère ; la femme, n’importe quelle épouse, mère ou sœur. Cette généralité donne à la chanson une portée collective et intemporelle permettant à chacun d’y voir leur propre histoire. Cette dimension universelle est renforcée par la simplicité de la langue et la sincérité de l’émotion.

¹³⁶ Delphine De Vigan, *Les Loyautés*, Paris, JC Lattès, 2018, p. 3.

¹³⁷ Série télévisée, *Någonstans i Sverige*, [<https://www.svtplay.se/nagonstans-i-sverige>], 1974, consulté le 1er juin 2025.

¹³⁸ Marianne Stecher-Hansen, *op.cit.*, p. 238.

Dès lors, *Min Soldat* devient la voix d'une génération tout entière. Les femmes qui entendent la chanson s'y retrouvent, elles partagent le même sentiment de solitude, la même résignation pleine d'amour. Les hommes, eux, reconnaissent les signes de fatigue et de dépersonnalisation décrits par la narratrice. Le passage des vers 21 à 26 évoque un instant suspendu. Il s'agit d'une tentative de retrouver la normalité et l'intimité du couple malgré la guerre. Mais comme le montrent les vers suivants, cette parenthèse est de courte durée, marquée par une fatigue incontrôlable.

"I går, jag vid station / Min älskling mötte, han fått permission / Vi åkte hem i bil, / Han klädde sig civilt / Sedan gick vi på dans, ett bord för två i alkov / Han så inte mycket, han nicka och sov..." – « Hier à la gare / J'ai retrouvé mon chéri, il avait une permission / Nous sommes rentrés en voiture, / Il s'est habillé en civil, / Puis nous sommes allés danser, une table pour deux dans une alcôve/ Il ne disait pas grand-chose, il hochait la tête et dormait... »

Cette double identification – masculine et féminine – donne à la chanson une force rare, celle de parler à tous, sans prendre parti. Elle reflète la société dans sa fragilité, son attente, sa volonté de préserver des liens. Bien que ne s'inscrivant pas dans une rhétorique nationaliste ou militariste, Ulla Billquist utilise une métaphore d'inspiration militaire au vers 13, *"I givakt, vi måste stå !"* – « Au garde à vous, nous devons tenir ! ». Ici, elle ne parle pas en tant que soldate, mais bien en tant que femme restée à l'arrière qui, symboliquement, tient bon pour soutenir moralement ceux qui sont partis. Cela reflète une forme passive mais résolue de résistance civile.

Dans une époque troublée, où la guerre rôde mais sans éclater directement sur le sol suédois, *Min Soldat* joue un rôle d'apaisement. Elle y exprime l'angoisse, la lassitude, la douleur de la séparation, et tout cela sans jamais se politiser. C'est précisément parce qu'elle reste à hauteur d'homme qu'elle rassure. Par sa douceur, son refrain rituel, son refus du pathos excessif, elle donne à entendre une douleur maîtrisée, une humanité encore debout malgré tout. Elle apaise sans détourner. L'émotion contenue dans la chanson est renforcée par une musique simple, une mélodie douce, avec un sentiment de mélancolie. L'accompagnement orchestral est discret, centré sur la voix d'Ulla Billquist, qui porte à elle seule l'intensité du texte. La chanson adopte une structure en strophes régulières, relativement lente et rythmée par un refrain rassurant. Ce choix musical crée un climat d'intimité, de confiance et de nostalgie. Chacun de ces éléments offrent un effet de bercement. Elle autorise les larmes, et repousse la colère. C'est une chanson qui calme, qui unit et qui rassure. Elle devient un refuge émotionnel dans un monde instable. Ce pouvoir consolateur explique sa longévité et son rôle dans la mémoire suédoise.

5. Conclusion partielle

Dans le contexte instable et anxiogène de la Seconde Guerre mondiale, la chanson suédoise se révèle comme un vecteur fondamental d'émotion collective et de résilience sociale. Elle ne se contente pas d'occuper l'espace médiatique : elle le transforme en un espace affectif partagé, capable d'adoucir les tensions, de rassembler la population, et d'exprimer l'indicible sans jamais sombrer dans une rhétorique ouvertement politique. À travers une large diversité de registres – de la prière laïcisée (*Lite grann från ovan*) au chant d'amour et d'attente (*Min Soldat*), jusqu'à la marche économique pacifique (*Obligationsmarschen*) – les chansons suédoises de cette période incarnent une culture de la modération émotionnelle, de la pudeur affective, mais aussi de la solidarité morale. La chanson a été un outil essentiel pour exprimer les émotions collectives, renforcer la cohésion sociale et maintenir un sentiment d'unité nationale. Grâce à la diffusion par la *Sveriges Radio* et à la participation active des artistes et du public, la musique a contribué à traverser cette période difficile en offrant un espace d'expression, de réconfort et de solidarité. Ces chansons, parfois teintées d'humour, souvent empreintes de tendresse ou de spiritualité diffuse, remplissent une triple fonction : réconforter, solidariser et distraire. Elles jouent le rôle de refuge symbolique dans un quotidien marqué par les pénuries, l'incertitude et l'absence. Elles construisent aussi un imaginaire national rassurant, fondé sur la nature, le foyer, la paix intérieure et l'attachement aux saisons, comme autant de repères immuables face au chaos mondial. Sans glorifier la guerre, sans nommer d'ennemi, elles mobilisent l'émotion pour renforcer un sentiment d'appartenance et de continuité, à l'échelle intime autant que collective.

Ainsi, à travers une combinaison de simplicité mélodique, de rythme entraînant et d'harmonie stable, chacune de ces chansons réussit à incarner une musique populaire au sens noble du terme. Elles sont compréhensibles, partagées, et émotionnellement fédératrices. Elles captent l'attention, mobilisent sans brutalité, et donne un sentiment de cohésion et de sécurité – autant de qualités essentielles pour une chanson emprunt au désespoir du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, par leur tonalité apolitique et pourtant profondément engagée sur le plan affectif, ces chansons montrent que l'adhésion à une cause nationale ne passe pas nécessairement par le conflit ou la confrontation. Elle peut naître d'un air familier, d'une mélodie simple, d'un texte accessible, d'une voix aimée. La chanson devient alors un lien invisible mais puissant, entre les individus et la nation, entre le présent incertain et un

futur porteur d'espoir. C'est dans cette économie du sentiment, subtile mais efficace, que réside toute la force de la chanson suédoise durant la guerre.

III. Dimensions critiques et implicites des œuvres culturelles

1. Un art qui semble neutre... en apparence

1.1. Une neutralité formelle dans un contexte de guerre

En temps de guerre, les œuvres culturelles jouent un rôle crucial dans la structuration du quotidien, dans la régulation des émotions collectives et dans la manière dont une société choisit de représenter – ou non – le conflit. Dans ce contexte, certaines productions artistiques adoptent une neutralité formelle, c'est-à-dire qu'elles se présentent comme apolitiques et purement divertissantes. Ce choix esthétique, loin d'être anodin, permet d'inscrire l'œuvre dans une stratégie de contournement ; éviter la censure, ne pas froisser l'opinion publique, et maintenir une stabilité émotionnelle. En Suède, pays resté officiellement neutre durant la Seconde Guerre mondiale, cette neutralité formelle s'est imposée comme un mode de représentation dominant, à la fois dans la musique et dans la bande dessinée. Comme l'écrit Dominique Kalifa, la culture populaire dans les périodes de tension « filtre, reformule et dédramatise les tensions du présent » sans jamais les affronter frontalement¹³⁹. Ainsi, l'art qui semble ne rien dire sur la guerre joue en réalité un rôle actif dans la gestion du non-dit. Dans leur ouvrage, Jacques Salzer et Arnaud Stimec donnent une définition du non-dit, « [//] n'est pas le silence complet. Il peut s'agir de l'absence ou de l'insuffisance de mots clarifiants dans un conflit. Parfois aussi, c'est le mutisme¹⁴⁰ ». Il met en scène des formes narratives ou musicales sobres, des thèmes anodins, des figures universelles ; autant d'éléments qui construisent l'illusion du non-engagement, mais qui participent de façon sous-jacente à la compréhension du moment historique.

Deux exemples emblématiques issus de la culture suédoise illustrent avec force cette neutralité de façade. La bande dessinée *91:an Karlsson*, créée par Rudolf Petersson, met en scène un jeune conscrit dans un environnement militaire totalement vidé de toute dimension conflictuelle. Les planches de 1940 ou de 1943 témoignent de cette volonté : aucune trace de front, d'arme, d'ennemi, ou même de tension réelle. Le personnage de Karlsson est plongé

¹³⁹ Dominique Kalifa, *op. cit.*, p. 269.

¹⁴⁰ Jacques Salzer, Arnaud Stimec, « Outil 38. Le non-dit et le secret », *La boîte à outils de la Gestion des conflits*, [en ligne <https://shs.cairn.info/la-boite-a-outils-de-la-gestion-des-conflits--9782100791415-page-110?lang=fr&tab=texte-integral>], 2019, consulté le 2 juin 2025, p. 110-113, p. 110.

dans des situations absurdes – routines sans enjeu, ordres contradictoires, camouflages ridicules – qui transforment le service militaire en comédie. Dans la planche de 1940, Karlsson tente d'écrire à sa fiancée sans pouvoir indiquer son adresse précise ; dans celle de 1943, pris de panique il se camoufle dans une marmite de saucisses pour réaliser un exercice de camouflage. L'armée devient ici un théâtre de vaudeville basé sur des malentendus et des comiques de situations ; une institution absurde et inoffensive, loin de toute menace réelle. Cette stratégie narrative contribue à maintenir une image pacifiée du contexte national, compatible avec la neutralité diplomatique du pays. Ce choix de représentation ne relève pas d'une simple volonté humoristique ; il reflète une position culturelle profondément enracinée dans la société suédoise des années 1940, où la neutralité officielle devait être soutenue par une forme de neutralité symbolique dans les productions artistiques. En vidant l'univers militaire de tout enjeu martial, Petersson transforme l'institution en décor fixe, comme un décor théâtral, propice à une satire douce mais persistante. Le soldat, normalement figure de discipline et de bravoure, devient ici un antihéros pataud et passif face à l'autorité. Il ne résiste pas frontalement, mais détourne les règles par la ruse ou l'absurde. Cette neutralisation du discours militaire correspond à un besoin collectif. Le but étant de maintenir une distance avec les violences extérieures tout en exprimant les tensions internes d'une société sous surveillance. Ainsi, *91:an Karlsson* ne montre pas la guerre, mais dit beaucoup sur la façon dont un peuple tente de l'oublier sans jamais l'ignorer complètement.

De façon parallèle, la chanson *Lite grann från ovan*, interprétée par Edvard Persson, adopte un ton poétique et contemplatif. Le texte évoque des paysages, une vision spirituelle du monde, et une élévation morale, sans aucune référence au conflit mondial. Ce choix est d'autant plus significatif que la chanson fut largement diffusée en 1939, au moment où l'Europe basculait dans le conflit. Ce silence thématique donne à la chanson une portée rassurante et universelle. Elle agit comme un refuge émotionnel pour la population, une manière de se recentrer sur des valeurs stables et intemporelles dans un monde bouleversé. Sa mélodie douce, ses paroles contemplatives et son univers intemporel construisent un espace où l'auditeur peut temporairement s'extraire de l'angoisse environnante. Il ne s'agit pas ici de fuir la guerre par lâcheté, mais de créer un espace de stabilité symbolique au cœur du désordre. Comme l'analyse Göran Bergendal, la musique suédoise de cette époque fonctionne souvent comme une « synthèse qui apparaît authentique et distinctive – colorée individuellement mais d'un intérêt universel¹⁴¹ ». Dans les deux cas, le choix de l'ellipse et de

¹⁴¹ Göran Bergendal, Jan Kast, *et al.*, *op. cit.*, p. 7.

la neutralité de forme permet à l'œuvre d'exister sans provoquer, de circuler librement dans l'espace public, tout en accompagnant les individus dans leur vécu de la guerre.

1.2. Un comique et une émotion du quotidien

Dans les contextes de guerre ou de tension sociale, l'art ne se résume pas à des représentations héroïques ou engagées. Au contraire, de nombreuses œuvres choisissent de s'ancrer dans le quotidien ordinaire, en mettant en scène les petits gestes du quotidien, les émotions banales ou les absurdités de la vie civile. Ce choix esthétique, souvent perçu comme neutre ou dépolitisé, est en réalité porteur d'un puissant effet de normalisation. Loin de nier les tensions extérieures, ces formes artistiques – comme la bande dessinée humoristique ou la chanson populaire – permettent de les reformuler en expériences familières et partageables. Comme le souligne Vanessa Marcié, l'humour en temps de crise fonctionne comme un « remède, un outil puissant pour faire face aux expériences stressantes et à la peur¹⁴² ». Dès lors, le rire devient un moyen collectif de supporter l'inquiétude sans basculer dans le désespoir. Dans cette perspective, le comique ne vise pas nécessairement la provocation, mais l'équilibre émotionnel. Il permet de relativiser les contraintes et de canaliser les frustrations. L'émotion, de son côté, agit à un autre niveau ; elle lie, elle touche, elle apaise les cœurs. Lorsqu'elle reste simple, douce, ou centrée sur des thématiques affectives – tels que l'amour, la solitude ou la foi – elle peut traverser les clivages politiques et servir de langage commun. Le choix d'un humour du quotidien ou d'une émotion partagée, sans référence directe au conflit, devient une stratégie de contournement mais aussi d'ancrage. Les œuvres s'inscrivent dans la vie réelle des individus, dans leurs besoins immédiats, dans leurs rituels familiaux. Cette proximité émotionnelle avec le public donne à ces productions une puissance souvent sous-estimée, elles accompagnent sans diriger et unissent sans discours.

Cette logique est particulièrement visible dans les œuvres suédoises produites pendant la Seconde Guerre mondiale telles que la bande dessinée *Adamson* d'Oscar Jacobsson ou la chanson *Min Soldat* interprétée par Ulla Billquist. Dans la planche 5 d'*Adamson*, le comique repose sur une situation quotidienne poussée à l'absurde, le personnage principal se retrouve confronté à une situation particulière, sauver des flammes sa bonbonne de whisky – conséquence probable des politiques de rationnement. Les cases sont construites selon une mécanique répétitive, presque mécanique, où Adamson, personnage silencieux, avance

¹⁴² Vanessa Marcié, « L'humour, un puissant mécanisme d'adaptation face à la crise », *Harvard Business Review*, [en ligne <https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/05/30098-lhumour-un-puissant-mecanisme-dadaptation-face-a-la-crise/>], mis en ligne le 1^{er} avril 2021, consulté le 31 mai 2025.

lentement sans comprendre ce qu'il attend. L'effet comique naît de la banalité de la situation, mais aussi du ton dédramatisant de la scène, pas d'expression, pas de cris, seulement une stupéfaction silencieuse. Cette manière de rire du quotidien renvoie à une forme de résilience passive, un art de supporter l'absurde sans s'effondrer. Ce type d'humour visuel, fondé sur le décalage entre l'absurdité de la situation et la sobriété des réactions, permet au lecteur de s'identifier à Adamson, figure de l'homme ordinaire confronté aux absurdités d'un monde administratif sur-réglementé.

De façon complémentaire, la chanson *Min Soldat*, véritable succès populaire en Suède, exprime une émotion intime et universelle. Le texte raconte l'attente d'une femme dont le fiancé est mobilisé. Elle parle de solitude, de silence, de moments passés sans lui. Pourtant, rien dans la chanson ne mentionne la guerre directement. L'émotion se construit sur l'absence, sur ce qui est suggéré mais jamais nommé. Ulla Billquist, par sa voix douce et posée, incarne cette tristesse contenue qui touche un très large public. La chanson ne dénonce pas, ne revendique rien, mais elle crée un lien affectif collectif. Ainsi, des milliers d'auditeurs et d'auditrices peuvent se reconnaître dans cette attente silencieuse. Là encore, ce sont des émotions du quotidien – l'amour à distance, la solitude – qui permet à l'œuvre de toucher profondément sans jamais entrer dans un registre polémique. Ce choix narratif, apparemment modeste, s'inscrit dans une logique plus vaste de contournement émotionnel. En se concentrant sur l'intime, la chanson détourne l'attention des enjeux géopolitiques tout en exprimant leurs conséquences humaines. Elle fait de l'absence une expérience collective, partagée par beaucoup, et ainsi amène le privé dans la sphère politique de manière discrète. Le succès massif de *Min Soldat* en témoigne. Diffusée à la radio, chantée dans les foyers, elle devient une sorte d'hymne officieux à la patience et à l'endurance morale des civils. L'œuvre prend ainsi une dimension sociale forte, non pas par le contenu explicite de son message, mais par sa capacité à incarner un sentiment répandu avec une grande pudeur. Ce que la chanson ne dit pas – la peur, l'incertitude, l'ennui, la menace – résonne justement par ce qu'elle suggère. Cette économie de mots fait de *Min Soldat* une œuvre typique de l'émotion contenue, accordée à un temps où l'essentiel n'est plus d'expliquer la guerre mais de l'endurer sans s'effondrer. Elle est la vision musicale de ce qu'*Adamson* représente dans le registre visuel, à savoir un art de l'esquive, de la nuance et de la retenue. Ensemble, *Adamson* et *Min Soldat* montrent que le comique et l'émotion peuvent fonctionner comme des langages partagés, capables de contourner les interdits, de traverser les tensions et de maintenir un sentiment de communauté dans une époque d'incertitude.

1.3. Une critique indirecte rendue possible par la légèreté

Dans les contextes autoritaires ou instables – qu’ils soient politiques, sociaux ou militaires – la censure officielle ou implicite pèse lourdement sur les productions culturelles. La censure ne se réduit pas à une interdiction explicite, la censure est « un gros mot¹⁴³ ». Elle agit aussi sous forme de convention sociale, d’autocensure, ou de pression politique intériorisée, notamment dans des pays comme la Suède, officiellement neutre durant la Seconde Guerre mondiale, mais sous l’œil attentif des puissances voisines¹⁴⁴. Dans ce cadre, les artistes qui souhaitent exprimer un regard critique doivent adopter des stratégies d’évitement ou de contournement. Parmi celles-ci, la légèreté – sous forme d’humour, de poésie ou d’émotion douce – constitue un outil central. Comme le souligne Christophe Panichelli, l’humour fonctionne souvent comme une forme de défense symbolique, permettant de dire sans affirmer et de dénoncer sans accuser¹⁴⁵. Arthur Durif Meunier parle à ce propos de « couteau suisse¹⁴⁶ » ; en se plaçant à distance du réel, l’art léger offre un espace de pluralité de lectures. Une œuvre comique, musicale ou poétique peut être perçue comme simplement divertissante, mais aussi comme porteuse de sous-entendus puissants pour qui sait les lire. Cette double lecture permet à l’œuvre de circuler dans l’espace public tout en échappant à la répression. L’humour – parce qu’il atténue la violence des messages – ou l’émotion – parce qu’elle joue sur la proximité affective plutôt que sur la confrontation idéologique – deviennent alors des armes douces, acceptables politiquement mais potentiellement subversives. Dans les régimes démocratiques comme dans les dictatures, et plus encore dans les zones de neutralité comme la Suède, cette forme d’expression critique indirecte devient un compromis entre engagement et prudence. Elle révèle la capacité de l’art à contourner les limites imposées par le contexte sans renoncer entièrement à sa fonction sociale.

Deux exemples issus des productions culturelles suédoises de l’époque illustrent avec finesse cette stratégie critique par la légèreté. Dans la planche n°6 de la bande dessinée *Adamson*, Oscar Jacobsson met en scène son personnage principal, petit homme chauve et

¹⁴³ Laurent Martin, « Penser les censures dans l’histoire », *S&R*, [en ligne https://shs.cairn.info/article/SR_021_0331/pdf?lang=fr], n°21, avril 2006, consulté le 4 juin 2025, p. 333-345, p. 333.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 337.

¹⁴⁵ Christophe Panichelli, « Le mécanisme de défense de l’humour : un outil pour le recadrage », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2007-2-page-39?lang=fr>], n°39, 2007, consulté le 20 mai 2025, p. 39-56, p. 41.

¹⁴⁶ Arthur Durif Meunier, « Vers une conceptualisation de l’humour », *Psychologie de l’humour*, [en ligne <https://shs.cairn.info/psychologie-de-l-humour--9782100866946-page-57?lang=fr&tab=feuilleter>], 2024, consulté le 20 mai 2025, p. 57-77, p. 68.

muet, face à une situation kafkaïenne ; il est intercepté par un agent qui le fouille méticuleusement à la recherche d'objets interdits. L'action se déroule dans un silence total, sans texte, dans un décor épuré. L'effet comique repose sur l'exagération des gestes, la disproportion des moyens, et surtout la passivité d'Adamson, qui se contente de subir l'absurde avec résignation. Mais derrière ce gag visuel se cache une critique à peine voilée de l'appareil bureaucratique et du contrôle excessif, très présent en Suède dans les années 1940 avec la montée de la surveillance des frontières. En choisissant le silence et l'humour visuel, Jacobsson détourne la censure potentielle. La scène peut être lue comme anodine, mais elle résonne profondément avec l'expérience vécue des lecteurs. L'humour agit ici comme un masque, un écran qui autorise l'expression critique. Ce mécanisme est d'autant plus efficace qu'il repose sur un langage universel, l'humour visuel d'*Adamson* transcende les barrières linguistiques et culturelles – permettant à la bande dessinée d'être traduite et diffusée dans de nombreux pays. Cette neutralité apparente du format – absence de dialogues et minimalisme graphique – devient un vecteur discret mais puissant de subversion douce. Le lecteur, en riant de l'absurde, est invité à reconnaître les travers d'un système administratif omniprésent, sans jamais être mis en position d'opposition directe. En ce sens, *Adamson* rejoint ce que Pierre Bourdieu identifie comme des formes de « censure intériorisée¹⁴⁷ », où l'expression critique s'adapte aux contraintes sociales et politiques du moment. L'artiste évite l'affrontement tout en transmettant une expérience collective partagée, celle d'un citoyen pris dans les rouages de l'État, mais capable de recul et de lucidité.

Dans un autre registre, la chanson *Obligationsmarschen*, hymne officiel incitant les citoyens à acheter des obligations de guerre, mobilise une émotion joyeuse et collective. Le message est clair – soutenir l'économie nationale – et le ton festif. Le rythme entraînant avec le chœur collectif et les paroles simples transforment une action financière en acte de solidarité partagé. La chanson évite tout vocabulaire guerrier ; pas d'ennemi à vaincre, ni de combat à mener. Le lien social se construit dans l'affectif et dans l'enthousiasme musical, et non dans la confrontation. Ainsi, l'œuvre crée une forme de mobilisation implicite, émotionnelle, où l'engagement se fait par l'identification et non par l'adhésion idéologique. Ce type de chanson s'intègre pleinement dans un effort collectif reposant non sur l'autorité ou la peur, mais sur l'émotion, la connivence et la confiance. En incitant la population à participer à l'effort de guerre par des codes culturels légers, *Obligationsmarschen* contourne le rejet instinctif des discours d'État autoritaires. Elle s'adresse à l'imaginaire domestique, au

¹⁴⁷ Laurent Martin, *op. cit.*, p. 340.

quotidien, et non au champ de bataille ou à l'ennemi. Ce faisant, elle contribue à façonner une conscience civique pacifiée où l'adhésion passe par l'enthousiasme plus que par l'injonction. Son succès populaire témoigne de l'efficacité de cette approche. Elle suscite moins une réaction rationnelle qu'un mouvement affectif collectif où les citoyens ne se sentent pas contraints, mais valorisés dans leur participation. *Adamson* et *Obligationsmarschen* représentent deux modalités complémentaires d'une même posture artistique : la critique sans agressivité et l'engagement sans le dire, rendus possibles par la légèreté des formes et la subtilité des messages.

2. L'art pour l'art ou l'art pour dire quelque chose ?

2.1. L'art pour l'art : l'art pour distraire

2.1.1. *Faire rire sans provoquer*

Brigitte Bouquet et Jacques Riffault définissent le rire comme « un terme générique qui englobe moult de notions et définit différentes réalités. Ainsi, le rire est pluriel et comprend diverses acceptations particulières et situations différentes¹⁴⁸ ». Dès lors, en période de tension politique, de guerre ou de surveillance, faire rire est un art délicat. Comme l'exprime Éric Smadja, « [le] rire peut témoigner de tendances multiples (bienveillance, autosuffisance, hostilité, dérision mais il semble surtout exprimer une certaine ambivalence [...])¹⁴⁹ », « il est polymorphe, polyfonctionnel et polysémique¹⁵⁰ ». Dans les contextes où la censure ou l'autocensure sont présentes, telle que la Suède neutre durant la Seconde Guerre mondiale, les artistes développent des stratégies subtiles pour produire un rire qui amuse sans choquer. Le but étant de distraire sans dénoncer ouvertement. Ce rire a une double fonction ; apaiser les tensions collectives, tout en permettant une lecture critique indirecte. Il ne s'agit pas d'humour corrosif ou politique, mais d'un humour de l'ordinaire, souvent basé sur des situations absurdes ou des comportements décalés. *In fine*, « le rire est social. C'est un mode de communication permettant l'affirmation de soi et ayant une fonction de sociabilité¹⁵¹ ». La culture populaire reformule et dédramatise les tensions sociales au lieu de les affronter frontalement. Cela permet à un large public de se reconnaître dans des récits comiques, qui jouent sur des stéréotypes familiers, des figures récurrentes et des intrigues simples. Le rire

¹⁴⁸ Brigitte Bouquet, Jacques Riffault, *op. cit.*, p. 13.

¹⁴⁹ Éric Smadja, *Le rire*, PUF, « Que sais-je ? », [en ligne <https://doi.org/10.3917/puf.smadj.2007.01>], 2009, consulté le 17 mai 2025, p. 11.

¹⁵⁰ Brigitte Bouquet, Jacques Riffault, *op. cit.*, p. 14.

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 13.

devient un langage partagé, un lien social non menaçant. Dans la bande dessinée suédoise, très populaire pendant la guerre, ce mécanisme est particulièrement visible ; les gags fonctionnent par répétition, les personnages sont stables et stéréotypés et les décors minimalistes laissent place à l'action. Ce dispositif visuel permet une lecture immédiate et évite tout contenu explicitement politique. Le comique visuel, comme le rappelle Daniel Sibony, repose souvent sur un « écart surmonté entre l'abstrait et le concret¹⁵² » ; entre les normes sociales et la manière dont elles sont vécues dans le quotidien. De même, dans la chanson populaire suédoise de l'époque, l'humour ou la légèreté mélodique permettent de produire une forme d'évasion émotionnelle, sans que le texte ne s'engage sur des sujets sensibles. C'est ainsi que se construit un rire non provocateur mais porteur de sens, une forme de divertissement pacifié qui remplit une fonction essentielle ; faire respirer une société sous tension sans la faire exploser. Ce rire – discret – est accepté par les autorités, intégré à la culture de masse et largement diffusé ; ce qui lui donne, paradoxalement, une grande puissance sociale.

Les œuvres d'Oscar Jacobsson et de Rudolf Petersson illustrent avec finesse cette logique du rire contenu et léger, mais porteur de critiques en sourdine. Dans la planche 15 d'*Adamson*, le comique repose sur un gag visuel très simple ; le petit personnage chauve est fouillé de manière excessive par des douaniers, bien qu'il n'ait visiblement rien à cacher. L'humour surgit du décalage entre la disproportion du contrôle et l'apparence inoffensive d'Adamson. L'exagération des gestes, l'absurde minutie de la fouille et la passivité du personnage créent un rire de situation, un comique muet qui ne cherche pas à dénoncer directement l'État mais qui suggère le poids des contrôles administratifs sur les individus. Ce gag fonctionne précisément parce qu'il ne provoque pas. Au contraire, il tourne en dérision un excès sans désigner de coupable. Le rire allège une réalité partagée, tout en soulignant les travers. De même, la bande dessinée *91: an Karlsson* offre une critique douce et amusée de la hiérarchie militaire. Dans les planches de 1942 et 1944, le soldat Karlsson est pris dans des routines absurdes, telles que battre un pantalon avec plus d'entrain, se mettre à l'abri de la pluie... dans une horloge. Ces scènes transforment le service militaire en comédie de caserne, avec des figures d'autorité ridicules et des conscrits malicieux. Le comique naît ici de la répétition, du burlesque et du décalage entre l'ordre et son exécution. L'humour de Petersson ne vise pas à ridiculiser l'armée en tant qu'institution, mais à révéler l'absurdité de ses pratiques dans un

¹⁵² Daniel Sibony, *Les sens du rire et de l'humour*, [en ligne <https://shs.cairn.info/les-sens-du-rire-et-de-l-humour--9782738124807?lang=fr>], Paris, Odile Jacob, « Hors collection », 2010, consulté le 16 mai 2025, p. 160.

pays en paix. Le rire devient une stratégie de neutralisation. Il désamorce les conflits latents, tout en offrant aux lecteurs une forme de reconnaissance collective. Karlsson – tout comme Adamson – est un personnage ordinaire, passif mais rusé, dont les mésaventures évoquent les frustrations du quotidien sans jamais heurter l'ordre établi. Cette capacité à faire rire sans provoquer permet à ces œuvres de circuler librement dans l'espace public tout en accomplissant une forme d'engagement discret, accepté socialement. En cela, leur succès n'est pas seulement esthétique ou commercial, il tient à leur capacité à divertir tout en parlant du réel et ce dans un langage codé, universel et non conflictuel.

2.1.2. *Émouvoir sans provoquer*

À l'instar du rire, l'émotion peut jouer un rôle décisif en période de crise ; elle apaise, elle fédère, elle donne du sens. Mais contrairement à l'humour, l'émotion ne cherche pas à créer de distance. Au contraire, elle crée un rapprochement. Or, lorsqu'elle est exprimée sans provocation – sans pathos excessif ni charge idéologique – elle devient une forme d'adhésion douce, propre à la culture populaire de masse. Cette émotion neutralisée est au cœur de nombreuses productions artistiques en temps de guerre, et particulièrement dans le contexte suédois des années 1939-1945. La neutralité officielle du pays s'est en effet accompagnée d'une modération expressive dans les arts ; pas de discours nationaliste exacerbé, peu de figures héroïques, mais une émotion contenue, familière et centrée sur l'intime. Comme l'indique Jérôme Delnooz, la chanson populaire suédoise évitait les prises de position explicites en suscitant des émotions destinées à « amplifier la mobilisation collective, augmenter le sentiment d'appartenance¹⁵³ ». L'émotion devient donc une stratégie de communication consensuelle. Elle contourne la censure, apaise la population, et crée un imaginaire collectif rassurant. Tia DeNora souligne que « la musique [a le pouvoir] d'influencer l'humeur et de créer des scènes, des routines » ; elle est alors perçue non comme un message, mais comme une expérience partagée puisqu'elle « influence le caractère, la structure sociale et l'action »¹⁵⁴. Cela vaut aussi pour la voix chantée, qui incarne une intimité sonore. Lorsqu'elle dit l'amour ou la solitude, elle agit comme un refuge émotionnel, capable d'exprimer l'indicible sans faire appel à un discours frontal. Dans le corpus culturel étudié, constitué d'œuvres suédoises, cette émotion discrète prend plusieurs formes ; que ce soit des mélodies douces, des récits personnels, des figures féminines rassurantes ou des métaphores spirituelles. Il ne s'agit pas d'ignorer la guerre, mais de la représenter à hauteur d'homme –

¹⁵³ Jérôme Delnooz, *op. cit.*, p. 26.

¹⁵⁴ Tia DeNora, *op. cit.*, p. 3.

dans sa dimension affective, familiale ou nostalgique. Ce faisant, l'art populaire ne provoque pas ; il enveloppe, il stabilise, et il permet à chacun d'intégrer le conflit dans son propre cadre émotionnel.

Deux chansons emblématiques illustrent parfaitement cette stratégie de l'émotion contenue : *Lite grann från ovan* interprétée par Edvard Persson en 1939 et *Min Soldat* écrite et interprétée par Ulla Billquist en 1940. La première, une prière populaire, repose sur un registre poétique et spirituel. Le narrateur s'exprime depuis le ciel, porté par une oie, et observe la Terre avec une bienveillance mêlée de tristesse. Il ne parle ni de front, ni de guerre, ni d'ennemi ; il évoque simplement un monde abîmé, vu d'en haut, comme une œuvre d'art fragilisée. Les paroles empruntent au lexique du sacré sans jamais mentionner Dieu ; ainsi, on y trouve l'idée de paix, de responsabilité humaine, de mémoire et de réconciliation. Ce choix esthétique permet à la chanson de transcender le politique, en proposant une lecture humaniste du monde. Comme le souligne le mémoire, cette œuvre crée une forme de sacré sécularisé, où la distance devient un remède à la violence. La chanson apaise sans nier, elle reconforte sans dramatiser. Dans un autre registre, *Min Soldat* touche à une corde plus intime. Elle adopte le point de vue d'une femme restée à l'arrière, évoquant avec tendresse et humour l'absence de son fiancé. Les paroles parlent de ses vêtements trop grands et de ses maladresses. Mais sous cette légèreté émerge une profonde mélancolie. La voix d'Ulla Billquist, douce et posée, devient ici un vecteur d'émotion collective. Elle incarne la douleur de l'attente, la fidélité silencieuse, l'amour sans illusion. Rien dans cette chanson ne glorifie la guerre ; tout, au contraire, rappelle ses effets ordinaires – tels que la transformation des corps, l'éloignement des cœurs, le report des mariages. Le refrain – « Mais cela n'a pas d'importance, car c'est mon soldat » – revient comme un rituel affectif. Cette simplicité émotionnelle, renforcée par l'absence de mise en musique excessive, crée un climat d'intimité et de réconfort, loin des discours patriotiques classiques. *Min Soldat* et *Lite grann från ovan*, ne cherchent pas à convaincre. Elles touchent, rassemblent, et apaisent. L'émotion devient ainsi une forme d'engagement implicite, une manière de traverser le conflit sans s'y opposer, mais sans s'y soumettre non plus.

2.2. Un jeu de double rôle moral

2.2.1. L'art engagé et l'art de propagande

Dès lors que l'art s'adresse à un large public et touche aux représentations collectives, il entre dans une forme d'engagement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'inscrit dans

une propagande au sens strict du terme, mais qu'il participe aux pratiques culturelles dominantes de son temps. En Suède, pendant la Seconde Guerre mondiale, la production artistique populaire a adopté un positionnement ambigu ; officiellement neutre mais profondément liée aux besoins de cohésion nationale, de consolation collective, voire de mobilisation indirecte. Selon Pascal Ory, la culture de masse – surtout en temps de crise – véhicule un système de valeurs implicites¹⁵⁵ et, dans ce sens, même les œuvres en apparence innocentes peuvent véhiculer un message politique ou moral. Dans les productions suédoises, cette dimension est particulièrement visible dans les chansons populaires, qui mêlent l'émotion et la fidélité nationale ; ou dans les bandes dessinées diffusées largement dans la presse illustrée. Elles incarnent une forme d'art instrumentalisé sans être autoritaire, mobilisé pour construire une identité collective apaisée.

L'imposition de normes esthétiques et idéologiques a contribué à diluer la fonction critique de l'art, qui consiste à dévoiler l'obscurité de notre temps, à modifier les perceptions sensibles et à participer à la transformation de la société¹⁵⁶.

La musique, notamment, devient un vecteur d'organisation sociale. Elle structure les expériences sociales quotidiennes et module les émotions partagées. Dans la Suède des années 1940 – où la presse, la radio et la chanson sont omniprésentes – l'art populaire prend une valeur civique, et devient un outil d'éducation morale implicite. Il enseigne la patience, la solidarité et la retenue, des valeurs compatibles avec la neutralité politique du pays mais clairement enracinées dans une culture d'État. Ces œuvres, en apparence non militantes, prennent donc part à un jeu subtil de pédagogie nationale, qui touche aux émotions aussi bien qu'aux comportements. Ainsi, dans le contexte suédois, on ne peut pas parler de propagande au sens totalitaire du terme, mais bien d'un art engagé dans la construction d'une éthique collective, propre à un pays en équilibre entre prudence diplomatique et mobilisation intérieure.

Cette logique d'engagement implicite se retrouve pleinement dans certaines œuvres conçues comme des outils de mobilisation économique et civile, comme la chanson *Obligationsmarschen*. Commandée par le gouvernement suédois pour encourager l'achat d'obligations de guerre, cette chanson transforme une action économique – placer de l'argent

¹⁵⁵ Christophe Prochasson, « Pascal Ory. L'aventure culturelle française, 1945-1989 », *Annales*, [en ligne https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1994_num_49_1_279251_t1_0164_0000_001], n°49, 1994, consulté le 5 juin 2025, p. 164-165, p. 164.

¹⁵⁶ Jean Caune, « Culture administrée ? Art instrumentalisé ! », *Nectart*, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-nectart-2017-1-page-76?lang=fr>], n°4, 2017, consulté le 4 juin 2025, p. 76-85, p. 77.

dans des emprunts d'État – en acte moral et patriotique. Le texte évoque des scènes rurales, des gestes simples, des invitations douces, "*Kom med, kom med bland gäss och kor*" – « Venez, venez parmi les oies et les vaches » (vers 1). À travers un vocabulaire pastoral et des refrains répétitifs, elle normalise la participation civique. Ainsi, acheter des obligations devient un geste quotidien, aussi naturel que marcher dans les prés. L'aspect musical joue un rôle essentiel ; rythme binaire, mélodie simple, tonalité joyeuse, tout est fait pour créer un sentiment d'adhésion sans contrainte. Ce que la chanson évite – les images de guerre, les figures de l'ennemi, le vocabulaire martial – est tout aussi significatif que ce qu'elle dit. En refusant la rhétorique classique de la propagande guerrière, elle propose une mobilisation morale et économique pacifiée, centrée sur la solidarité nationale. Le citoyen, par son argent, devient acteur de la défense du pays sans quitter son quotidien. La chanson participe ainsi à une forme d'héroïsme tranquille, valorisant la contribution financière comme un équivalent du combat. À travers elle, l'art devient à la fois média d'État et média affectif, et incarne pleinement ce double rôle moral ; divertir et rassurer, mais aussi organiser et encadrer. Ainsi, on comprend que l'art en temps de guerre ne peut jamais être neutre, même lorsqu'il amuse ou émeut, il sert des logiques de gestion collective, que ce soit par volonté civique ou sous la forme d'un engagement culturel implicite.

2.2.2. L'art comme exutoire collectif

Si certaines œuvres servent une forme de mobilisation douce, d'autres, en apparence légères, jouent un rôle tout aussi essentiel dans la société de guerre, celui d'exutoire collectif. Par leur humour, leur minimalisme ou leur émotion contenue, elles permettent à une population anxieuse de canaliser ses tensions. Ce type d'art ne cherche pas à transformer la société ou à mobiliser directement ; il offre un espace de respiration, comme une manière de supporter sans adhérer pleinement. La bande dessinée *Adamson* d'Oscar Jacobsson, par exemple, est structurée autour de scènes courtes et absurdes, où l'absurdité du quotidien révèle de façon sous-jacente les excès de la société moderne. Dans la planche 17, Adamson voit la publicité vantant la qualité du lit et, par naïveté, prend au mot l'inscription « Veuillez tester le meilleur lit du monde » ; la scène, comique par son absurdité, peut être lue comme une critique du consumérisme moderne et de l'industrialisation des objets. Rien de frontal ni de politique, mais une mise en scène de la frustration moderne, qui résonne avec les lecteurs. De la même manière, la première planche de 1944 de *91:an Karlsson* montre le soldat en train de suivre des ordres absurdes sous l'autorité d'un supérieur caricatural. L'humour repose sur le décalage entre l'ordre donné et la logique de son exécution, transformant la vie militaire en

farce kafkaïenne. En dénonçant ainsi l'absurdité bureaucratique et la vacuité de certaines règles, l'œuvre ne s'attaque pas directement à l'armée mais soulage la frustration collective liée à l'ennui du service, à la répétition et au non-sens. Ces bandes dessinées, très populaires, permettent aux lecteurs de rire des contraintes de leur propre quotidien, et d'exprimer un malaise social sans transgresser les limites imposées par la neutralité. Loin d'être futiles, ces œuvres deviennent des espaces de médiation émotionnelle, car, comme le souligne Dominique Kalifa, dans les périodes de tension, la culture populaire « filtre, reformule et dédramatise les tensions du présent sans jamais les affronter frontalement¹⁵⁷ ». Par ce biais, elles agissent comme des modérateurs sociaux, capables de maintenir un équilibre fragile entre la résignation, la lucidité, et la continuité collective.

À cette fonction d'exutoire émotionnel s'ajoute une autre dimension. Les œuvres permettent à la fois de divertir et de réfléchir dans le respect du cadre politique suédois. La chanson *Min Soldat*, interprétée par Ulla Billquist, est un exemple emblématique de cette tension féconde entre légèreté affective et gravité implicite. En donnant la parole à une femme seule, restée à l'arrière, elle exprime une émotion universelle de solitude et de fidélité, sans jamais recourir au lexique patriotique. Loin d'un chant de propagande, c'est un hymne discret à la résilience intime, qui touche le cœur sans convoquer la raison politique. Le ton est doux, la mélodie simple mais l'impact émotionnel est profond, des milliers de femmes suédoises ont pu s'identifier à cette voix familière et rassurante – qui disait l'attente sans plainte et l'amour sans pathos. De son côté, *Obligationsmarschen*, déjà analysée comme vecteur de mobilisation, remplit également cette fonction émotionnelle collective. Sa forme musicale – légère, joyeuse, champêtre – lui permet de masquer son contenu économique sous un récit de solidarité partagée. Elle mobilise sans imposer et transforme un geste financier en rituel collectif. En cela, elle incarne une version civique de l'exutoire ; non pas une échappatoire, mais une canalisation structurée des affects, au service de la cohésion. Ces deux chansons, très diffusées à la radio et dans les rassemblements populaires, montrent que l'art suédois, même sous contrainte, peut faire tenir ensemble le sensible et le politique, sans jamais aller au-delà du principe de neutralité. Il ne s'agit pas ici de propagande, mais d'un art moral et discret, profondément enraciné dans les émotions collectives. Loin d'être passif, cet art joue un rôle essentiel dans la construction d'un lien national non autoritaire, mais fondé sur la mémoire, la consolation et l'adhésion intime.

¹⁵⁷ Dominique Kalifa, *op. cit.*, p. 269.

3. Conclusion partielle

À l'issue de cette double exploration – d'une part, de la neutralité formelle des œuvres en temps de guerre, et d'autre part, de leur ambivalence entre divertissement et message implicite – il apparaît que l'art populaire suédois des années 1939-1945 s'inscrit dans une logique de résistance douce et de cohésion collective. Sous des formes légères, souvent humoristiques ou émotionnelles, les bandes dessinées et les chansons diffusées à grande échelle proposent une vision du monde apaisée mais lucide, capable d'absorber les tensions sociales sans les nommer frontalement. Ce n'est pas un art de rupture ni un art de dénonciation, mais un art de contournement, qui transforme le silence en stratégie et le quotidien en matière politique. Loin de fuir les enjeux de leur temps, ces œuvres les abordent par le détour du rire, de la mélancolie ou de la routine. Elles ne font pas de discours, mais elles disent quelque chose à ceux qui savent les lire ou les écouter. En cela, elles incarnent l'ambivalence du moment suédois : un pays neutre militairement, mais mobilisé culturellement.

Ce rôle est particulièrement visible dans la manière dont l'art devient un exutoire collectif. Dans les planches d'*Adamson* ou de *91:an Karlsson*, on rit de la frustration, de l'absurde, de l'attente. Ce rire n'est pas provocateur. Il permet d'évacuer les tensions liées à la surveillance, à l'ennui du service ou à la perte de repères. Dans les chansons populaires, on chante pour conjurer l'absence, la solitude ou la peur de l'avenir. Ces œuvres agissent comme des échappatoires sociales, qui permettent à chacun de supporter l'angoisse sans sombrer dans la panique ni dans l'indifférence. Elles construisent ainsi une forme de solidarité affective, non par le message, mais par le ton, la familiarité des figures, la récurrence des motifs. Ce n'est pas un hasard si ces productions ont rencontré un tel succès, elles répondaient à un besoin collectif de consolation, d'humour et d'intimité partagée.

Mais l'art ne se limite pas à cette fonction émotionnelle. Il devient aussi un vecteur de communication économique, parfaitement intégré à la logique de mobilisation nationale. La chanson *Obligationsmarschen*, composée pour inciter la population à acheter des obligations de guerre, illustre cette stratégie. À travers un langage simple, des images champêtres et un refrain entraînant, elle présente un produit financier comme un geste patriotique sans jamais recourir à un registre autoritaire. C'est toute la subtilité de cette démarche, l'art n'est pas utilisé pour contraindre mais pour séduire, pour orienter les comportements économiques par l'affect et la connivence culturelle. Cette forme de mobilisation indirecte, qui mêle distraction

et engagement civique, démontre combien la frontière entre « art pour l'art » et « art pour dire quelque chose » est perméable. Même lorsqu'il amuse ou émeut, l'art peut instruire et mobiliser. Il agit alors comme un langage collectif, capable de transmettre des valeurs, de canaliser les émotions et de structurer les comportements, tout en respectant les contraintes d'un contexte diplomatique neutre. Dans ce jeu d'équilibres subtils, l'art suédois de la guerre apparaît comme un outil central de régulation sociale, à la fois discret, puissant et profondément ancré dans les pratiques culturelles du quotidien.

Conclusion générale

1. Synthèse des points clés

1.1. La neutralité suédoise comme pilier de l'identité nationale pendant la Seconde Guerre mondiale

Dans un monde en guerre, la neutralité peut sembler une posture en retrait, un refus de s'impliquer, voire un aveu de faiblesse diplomatique. Pourtant, l'exemple suédois pendant la Seconde Guerre mondiale révèle une réalité bien plus complexe : celle d'une neutralité sélective¹⁵⁸, stratégiquement maintenue, mais aussi profondément intériorisée et exprimée dans la vie quotidienne. Loin de se limiter à un choix politique ou diplomatique, cette neutralité s'est peu à peu incarnée dans une culture spécifique, tissée de prudence, de retenue et de solidarité¹⁵⁹. Les œuvres populaires produites durant cette période – dans ce cas présent, les bandes dessinées et les chansons – ne reflètent pas uniquement l'état d'un pays épargné par la guerre. Elles participent à la construction d'une identité neutre, à la fois nationale et émotionnelle, façonnée par les tensions du contexte et les nécessités du quotidien.

Cette culture de la neutralité se caractérise par une esthétique du contournement. Plutôt que d'affronter directement les problématiques géopolitiques, les artistes suédois ont fait le choix d'en parler sans les nommer et d'en évoquer les conséquences sans désigner les causes. Ce jeu subtil entre le dit et le non-dit, entre l'émotion et le message, construit une langue culturelle propre à la neutralité, non-propagandiste mais cohérente avec la position nationale. Cela rejoint la dimension implicite mise en évidence dans la troisième partie, l'art comme un régulateur social, comme un espace symbolique où l'identité collective se négocie dans le silence, la suggestion et l'émotion partagée. À travers l'humour des bandes dessinées, l'émotion des chansons populaires, et la subtilité de leurs messages, la Suède a donc su mettre en place une neutralité culturelle active. Celle-ci ne consiste pas seulement à s'abstenir de prendre part au conflit, mais à proposer une autre manière d'être au monde en temps de guerre – sans haine, sans violence, mais non sans engagement. C'est en ce sens que la neutralité devient une identité à part entière. Qu'elle soit forgée dans les marges du conflit, dans les récits du quotidien et dans les images familières d'un soldat maladroit ou d'un homme

¹⁵⁸ François-Charles Mougel, *op. cit.*, p. 76.

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 71.

ordinaire. Par cette culture du non-dit, la Suède de la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas tue ; elle a simplement parlé un langage différent¹⁶⁰.

1.2. L'expression de cette neutralité à travers divers médias culturels

Les œuvres culturelles étudiées dans ce travail ne sont pas de simples divertissements. Elles sont des miroirs de la société suédoise dans un moment de tension historique extrême. Ce qui frappe, au terme de cette analyse, c'est la manière dont elles participent à une résistance douce. Elles proposent un modèle de communication basé non pas sur la confrontation mais sur la modération, la suggestion et l'évitement constructif. Elles permettent au public de se projeter dans un avenir et ainsi de se retrouver dans des valeurs communes sans passer par l'idéologie. Cette démarche n'a rien de passif. Elle constitue au contraire une forme d'engagement culturel où l'art devient une réponse aux incertitudes du moment. En outre, l'un des paradoxes de cette production artistique réside dans sa double nature ; apolitique dans la forme, mais profondément politique dans ses effets. Arthur Durif Meunier parle à ce propos de « couteau suisse¹⁶¹ » ; par leur tonalité douce, leur simplicité apparente et leur choix de thématiques familières, ces œuvres participent à une stabilisation émotionnelle et sociale de la population. Elles permettent d'encadrer les affects, de contenir l'angoisse, de construire un discours national sous-jacent – un discours de cohésion nationale rempli de paix et de résistance non violente. Loin d'un repli sur soi, la neutralité suédoise apparaît ici comme un espace culturel alternatif, où l'on peut penser, ressentir, et agir autrement.

Les bandes dessinées telles qu'*Adamson* d'Oscar Jacobsson ou *91:an Karlsson* de Rudolf Petersson illustrent particulièrement cette dynamique. Elles n'ignorent pas la guerre, mais choisissent de la représenter à distance, à travers des ressorts humoristiques et des situations absurdes. Le rire, dans ces œuvres, est un acte culturel, un moyen de tenir à distance la gravité des événements sans les nier¹⁶². Il permet de conserver une forme de lucidité tout en évitant la confrontation. Ce n'est pas un rire de défi ou de critique acerbe, mais un humour tendre, ancré dans le quotidien – dans la maladresse humaine, dans les petits dysfonctionnements de la vie civile et militaire. Ce type de représentation est profondément révélateur. La guerre, bien que présente en toile de fond, n'y est jamais centrale ; elle est contournée, intégrée dans des récits où la normalité – même perturbée – reste au cœur de l'attention. Ainsi, la bande dessinée

¹⁶⁰ Jacques Salzer, Arnaud Stimec, *op. cit.*, p. 110.

¹⁶¹ Arthur Durif Meunier, *op. cit.*, p. 68.

¹⁶² Christophe Panichelli, *op. cit.*, p. 41.

devient un support d'expression de la neutralité, non comme une absence de guerre, mais comme une manière de vivre autrement dans un monde en conflit.

La chanson suédoise, de son côté, joue un rôle tout aussi central. Elle ne cherche pas à commenter la guerre, ni à soutenir un camp ou à glorifier un ennemi. Elle préfère exprimer l'émotion, rassurer et rassembler. Des chansons comme *Lite grann från ovan*, *Min Soldat* ou *Obligationsmarschen* montrent combien la musique peut porter une culture affective de la neutralité. Le registre émotionnel qu'elles mobilisent n'est ni naïf ni creux ; il est profondément stratégique. En rassemblant la population autour de sentiments communs – l'amour, l'attente, l'espoir, l'attachement au foyer et à la nature – ces chansons créent un espace d'unité nationale et de cohésion morale¹⁶³. Elles évitent les divisions, parlent à tous, et par là-même construisent un sentiment d'appartenance collective qui renforce la stabilité intérieure. Là encore, la neutralité n'est pas une simple abstention, elle est cultivée activement par des formes artistiques accessibles, chaleureuses et porteuses de sens commun en « influençant le caractère, la structure sociale et l'action¹⁶⁴ ».

2. Portée contemporaine

2.1. L'héritage culturel de la neutralité suédoise dans la mémoire collective

La neutralité suédoise, présentée historiquement comme une posture morale, s'est profondément ancrée dans la mémoire collective, non seulement comme une réalité historique, mais aussi comme un fondement identitaire valorisant. La mémoire collective suédoise reste profondément marquée par le récit glorifiant de sa neutralité durant la Seconde Guerre mondiale, perçue comme un acte de courage moral et d'humanisme. Cette perception, largement relayée par les récits officiels et les manuels scolaires, a contribué à construire un mythe national puissant ; celui d'une neutralité fondée sur l'éthique et la résistance passive. Ce récit s'est imposé au point de devenir une composante structurante de l'identité nationale, relayée par l'éducation et les médias. Dans son article, Arne Ruth démontre que cette mémoire a été entretenue par « un consensus général¹⁶⁵ » qui a longtemps empêché toute interrogation critique sur les compromissions réelles du pays avec le Troisième Reich. Ce

¹⁶³ Jérôme Delnooz, *op. cit.*, p. 26.

¹⁶⁴ Tia DeNora, *op. cit.*, p. 3.

¹⁶⁵ Arne Ruth, « Mythe de neutralité : l'Holocauste ignoré en Suède et en Suisse », *Sens Public*, [en ligne <https://doi.org/10.7202/1063046ar>], 2011, consulté le 25 mars 2025, p. 7.

silence est également culturel. L'auteur note que « le nombre d'œuvres littéraires majeures portant sur la moralité suédoise durant la guerre est très limité¹⁶⁶ ». Ce manque de traitement artistique et intellectuel par les voix dominantes nationales révèle un refus actif de confronter certains pans du passé. Ce refoulement est si profondément ancré que Ruth parle d'un phénomène enraciné dans l'inconscient collectif, affirmant que « les attitudes forgées par la neutralité suisse et suédoise pendant la guerre font toujours partie de l'inconscient collectif¹⁶⁷ ». Ainsi, le courant historiographique critique émergent du *Mytedrap* – littéralement « déconstruction du mythe » – bien qu'efficace sur le plan scientifique, peine encore à faire évoluer les représentations partagées, en particulier lorsque ces dernières sont liées à une fierté nationale et à une illusion de supériorité morale. Comme Ruth le résume, « le modèle suédois s'est changé en arrogance et en négligence¹⁶⁸ », montrant bien l'ambivalence entre le mythe et les réalités historiques qu'il continue de dissimuler.

La culture politique du consensus en Suède a longtemps empêché la remise en cause de ce récit idéalisé, ce qui a retardé l'intégration d'une mémoire critique dans les pratiques commémoratives et historiques. Le silence entourant les compromis de la neutralité suédoise n'est pas un simple oubli mais un produit structuré par la culture politique suédoise. Ruth insiste sur le fait que « le consensus est l'objectif premier de la classe politique, quel que soit le parti¹⁶⁹ ». Cette culture du consensus a généré un environnement politique et institutionnel où les controverses historiques étaient évitées, car perçues comme dangereuses pour l'unité nationale. Ainsi, tout débat sur les responsabilités morales pendant la guerre a longtemps été perçu non comme un besoin de lucidité historique, mais comme une menace pour l'harmonie politique. Ce contexte explique pourquoi la Suède a été largement dépendante des critiques extérieures pour engager une révision de son passé. Ruth souligne par exemple que « le premier livre traitant des rapports de la Suède avec l'Holocauste a été écrit par un historien américain, Steven Koblik, et publié en 1987¹⁷⁰ ». Cette observation est renforcée par le fait que c'est une journaliste, Maria-Pia Boëthius, qui lance en 1989 « un processus de révision des positions établies¹⁷¹ ». Ces éléments indiquent un refus initial d'autocritique dans les cercles historiographiques nationaux. Même aujourd'hui, Ruth note que « le rôle du

¹⁶⁶ Arne Ruth, *op. cit.*, p. 7.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 7.

¹⁶⁸ *Ibid.*, p. 4.

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 8.

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 8.

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 7.

gouvernement suédois dans [certains] processus reste à examiner¹⁷² », preuve que certains angles morts historiques subsistent. En somme, la mémoire collective suédoise reste largement influencée par une culture de silence institutionnalisée, freinant l'intégration pleine du regard critique porté par le *Mytedrap*.

2.2. Les résonances dans les politiques actuelles de la Suède

La critique historique de la neutralité suédoise a favorisé une reconfiguration des politiques mémorielles et éducatives, notamment à travers des initiatives publiques symboliques et pédagogiques. À partir de la fin des années 1990, les révélations historiographiques et la pression médiatique internationale ont poussé la Suède à réviser sa politique de mémoire, non sans résistances. Arne Ruth rappelle qu'un tournant s'opère avec le lancement par le Premier ministre Göran Persson d'un vaste programme d'éducation sur l'Holocauste, symbole d'une volonté nouvelle de reconnaissance officielle ; « la Suède a choisi de faire de la compassion le pivot de sa politique intérieure¹⁷³ ». Cette politique de mémoire active vise à réconcilier la société suédoise avec les zones d'ombre de son passé. Ruth souligne cependant que ces reconnaissances sont venues tardivement et restent souvent incomplètes¹⁷⁴. L'insistance sur le rôle de figures héroïques comme Raoul Wallenberg, ou encore l'oubli persistant du rôle de l'État dans certaines actions, illustrent une stratégie de mémoire sélective, où les symboles sont valorisés au détriment des responsabilités structurelles. C'est ce que Ruth identifie comme une instrumentalisation de la mémoire à des fins de légitimation morale sur la scène internationale. Cette volonté d'apparaître exemplaire dans le traitement du passé permet également à la Suède de renforcer une image de modernité politique et de vertu démocratique. Cependant, une mise en garde contre une telle instrumentalisation persiste, car la mémoire historique peut devenir un outil diplomatique plutôt qu'un levier d'examen critique. Ainsi, la résonance contemporaine du *Mytedrap* dépasse l'histoire pour toucher les usages actuels de la mémoire dans les politiques nationales.

Malgré des efforts institutionnels de mémoire, la neutralité reste une valeur revendiquée dans les politiques contemporaines suédoises, notamment en matière de diplomatie et d'accueil, où l'héritage moral continue d'influencer les postures. Ruth analyse également comment la mémoire de la neutralité influence toujours certaines postures géopolitiques et migratoires actuelles. En évoquant que « la Suède a choisi de faire de la compassion le pivot

¹⁷² Arne Ruth, *op. cit.*, p. 6.

¹⁷³ *Ibid.*, p. 3.

¹⁷⁴ *Ibid.*, p. 6.

de sa politique intérieure¹⁷⁵ », il souligne que la référence à une tradition humanitaire issue de la Seconde Guerre mondiale reste mobilisée dans le discours politique contemporain. Cela permet à la Suède de se positionner comme une nation accueillante et moralement exemplaire, notamment dans les débats migratoires ou lors de ses interventions diplomatiques. Mais cette posture, si elle se veut éthique, repose en partie sur une mémoire refondée, où les responsabilités passées sont minimisées, voire refoulées. Comme le note Ruth, « les attitudes forgées par la neutralité suédoise pendant la guerre font toujours partie de l'inconscient collectif¹⁷⁶ », ce qui implique que les décisions actuelles peuvent encore être influencées par des représentations mythifiées du passé. Ce lien entre mémoire et politique contemporaine montre à quel point la déconstruction du mythe de la neutralité est un enjeu toujours actuel ; tant que les zones d'ombre ne seront pas pleinement reconnues, la mémoire restera un levier fragile pour orienter l'action publique.

¹⁷⁵ Arne Ruth, *op. cit.*, p. 3.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 8.

Bibliographie

1. Sources primaires

1.1. Études de cas

1.1.1. Bandes dessinées

JACOBSSON Oskar, *Adamson*, Hambourg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, „rororo Taschenbuch Ausgabe“, 1954.

VON SCHOULTZ Birgitta (*dir.*), Petersson Rudolf, Bergendorff Leif, *60 år med 91:an, 1932-1992*, Sundbyberg, Semic Press AB, 1992.

1.1.2. Musiques et chansons

BILLQUIST Ulla, *Min Soldat*, [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=zFAy2LOaIAk>], Suède, Sonora, 1940.

LARSSON Lars Erik, Henrikson Alf, *Obligationsmarschen*, [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=cLilfzS1KjQ>], Suède, Sonora, 1940.

PERSSON Edvard, *Lite grann från ovan*, [en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=rLIY7Cj9Wsg>], New-York, Columbia Records, 1939.

1.2. Sources d'époque

BLIX Ragnvald, *Stig Höök 1942-1944*, Stockholm, Bonnier, 1944.

JUNGMARKER Gunnar, *Oskar Andersson 1877-1906*, Stockholm, 1946.

TUNBERG Sven, ”Presskonferens och radioanförande den 21 november 1941”, *Beredskapsmuseet* [en ligne sur <https://www.beredskapsmuseet.com/ensvensktiger>].

2. Sources secondaires

2.1. Références historiques

2.1.1. Neutralité

AGIUS Christine, « Neutralité : en temps de paix et de guerre », *Diplomatie*, n° 39 [en ligne sur <https://www.jstor.org/stable/26981283>], mis en ligne en juillet-août 2009, consulté le 20 janvier 2025, p. 41-45.

KLEEN Richard, *Lois et usages de la neutralité*, vol. 1, Paris, Chervalier Marescq, 1898.

PONTOIZEAU Édouard, Grimaud Potter Carole, « Suisse : la neutralité en question », in *Diplomatie* [en ligne sur <https://www.jstor.org/stable/48766189>], n°126, mis en ligne en mars-avril 2024, consulté le 21 janvier 2025, p. 22-25.

PREZIO Stéphanie, « Neutralité suisse et droit d’asile au temps du fascisme et de l’antisémitisme (1930-1939) », in *Matériaux pour l’histoire de notre temps* [en ligne sur <https://shs.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2009-1-page-23?lang=fr>], vol. 93, n°1, mis en ligne le 1^{er} décembre 2011, consulté le 21 janvier 2025, p. 23-31.

RUTH Arne, « Mythe de neutralité : l’Holocauste ignoré en Suède et en Suisse », *Sens Public*, [en ligne <https://doi.org/10.7202/1063046ar>], 2011, consulté le 25 mars 2025.

SCHNAKENBOURG Éric, *Entre la guerre et la paix : Neutralité et relations internationales, XVII^e-XVIII^e siècles*, nouvelle édition, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.

2.1.2. Contexte historique

ANCHETA Andrew, “War Bonds Explained: History, Features, Pros & Cons”, *Investopedia*, [en ligne <https://www.investopedia.com/terms/w/warbond.asp#:~:text=A%20war%20bond%20is%20a,to%20lend%20the%20government%20money.>], mis en ligne le 25 août 2024, consulté le 27 mai 2025.

AUSTAD Torlev, « L’Eglise norvégienne sous l’occupation allemande », *Revue d’Histoire Nordique : La Deuxième Guerre mondiale dans les pays du Nord*, n°17, Toulouse, Pôle européen Jean Monnet, Université de Toulouse – Jean Jaurès CNRS, 2013, p. 49-69.

MOUGEL François-Charles, *L’Europe du Nord contemporaine : De 1900 à nos jours*, « Le Monde : Une Histoire, Mondes Contemporains », Paris, Ellipses, 2006.

MOUSSON-LESTANG Jean-Pierre, *Histoire de la Suède*, Paris, Hatier, 1995.

STECHEH-HANSEN Marianne, “Nordic War Stories: World War II as History, Fiction, Media and Memory”, *Nordic War Stories*, [en ligne <https://dokumen.pub/qdownload/nordic-war-stories-world-war-ii-as-history-fiction-media-and-memory-7-1nbsped-2020054283-2020054284-9781789209617-9781789209624.html>], vol.7, Amsterdam, Memory Studies Association, 2021, consulté le 23 novembre 2025.

2.2. Références bibliographiques

BILLQUIST-ROUSSEL Åsa, *Köp rosor... Boken om Ulla Billquist*, Eslöv, Gondolin, 2005.

FURHAMMAR Leif, *Från skapelsen till Edvard Persson*, Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1970.

MEHLIN May et Hans, *Karin Boye Sällskapet* [en ligne <https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml>], mis en ligne en 1996, consulté le 24 janvier 2025.

NORRSTRÖM Karin, « Carl Michael Bellman », *Encyclopædia Universalis*, [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/carl-michael-bellman/>], consulté le 23 mai 2025.

ROBSAHM Peter, “Ulla Billquist”, *Find a Grave*, [en ligne <https://fr.findagrave.com/memorial/8169525/ulla-billquist>], mis en ligne le 9 décembre 2003, consulté le 25 mai 2025.

SOLSTAD Arve, « Ragnvald Blix », *Store Norske Leksikon*, [en ligne https://nbl.snl.no/Ragnvald_Blix], mis en ligne le 26 novembre 2024, consulté le 25 janvier 2025.

STAKSON Tevin, *Edvard Persson and modernity*, Rossholm Anna Sofia (dir.), [en ligne <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2092&pid=diva2%3A1670633>], programme de master en études cinématographiques, 2022, consulté le 20 mai 2025.

WIKIPEDIA, «Sven Olof Sandberg», [en ligne https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven-Olof_Sandberg], dernière modification le 10 octobre 2024, consulté le 26 mai 2025.

WIKIPEDIA, «Alf Henrikson», [en ligne https://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Henrikson], dernière modification le 24 septembre 2022, consulté le 26 mai 2025.

2.3. Références culturelles

2.3.1. Bandes dessinées

ANONYME, « Prix Littéraire : Prix Adamson par Académie suédoise de la bande dessinée », *Livres Hebdo*, [en ligne <https://www.livreshebdo.fr/prix-litteraires/tous-les-prix/prix-adamson>], consulté le 20 mars 2025.

DITTMER Jason, *Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, and Geopolitics*, [en ligne <https://muse.jhu.edu/book/19538>], Philadelphie, Temple University Press, 2013, consulté le 20 avril 2025, p. 1-23.

KALLEKLEV Katrine, LINDER Mats, « Ragnvald Blix », in *Store norskelexikon* [en ligne sur https://snl.no/Ragnvald_Blix], mis en ligne le 26 novembre 2024, consulté le 25 janvier 2025.

LAJOY Oda, « La bande dessinée en Suède », *La Suède en kit* [en ligne <https://www.lasuedeekit.se/la-bande-dessinee-en-suede/>], mis en ligne le 14 novembre 2024, consulté le 1^{er} mai 2025.

PETERSSON Rikke, “Ragnvald Blix. The cartoonist who challenged Hitler”, *Baltic Worlds*, [en ligne sur <https://balticworlds.com/the-cartoonist-who-challenged-hitler/>], mis en ligne le 2 mai 2011, consulté le 24 janvier 2025, p. 22-25.

SAUSVERD Antoine, « “L’homme qui faisait tout ce qui lui passait par la tête” par Oskar Andersson (1902-1906) », *Töpfferiana, Littérature graphiques des XIX^e et début XX^e siècles*, [en ligne <http://www.topfferiana.fr/2013/12/lhomme-qui-faisait-tout-ce-qui-lui-passait-par-la-tete-par-oskar-andersson-1902-1906/>], mis en ligne le 11 décembre 2013, consulté le 19 mars 2025.

SCHOLZ Michael F., „Comics im Kampf um Herzen und Köpfe“ *Katapult*, [en ligne <https://katapult-magazin.de/de/artikel/comics-im-kampf-um-herzen-und-koepfe>], mis en ligne le 14 avril 2015, consulté le 20 avril 2025.

STRÖMBERG Fredrik, *Histoire de la bande dessinée suédoise*, Montrouge, PLG, « Mémoire Vive », 2015.

2.3.2. Musiques et chansons

ANDERSON Lara, “Evolution of Swedish Folk Music”, *Swedish Press*, [en ligne <https://swedishpress.com/evolution-of-swedish-folk-music/>], mis en ligne le 1^{er} août 2016, consulté le 23 mai 2025.

ARVIDSSON Alf, ”Folkmusikens genredynamik – representation och nyproduktion i historiskt perspektiv”, *Svenska Litteratursällskapet i Finland– Folk och musik*, [en ligne <https://fom.journal.fi/article/view/130111/78771?acceptCookies=1#folkmusikens-genredynamik-representation-och-nyproduktion-i-historiskt-perspektiv>], mis en ligne en 2023, consulté le 23 mai 2025.

BERGENDAL Göran, Kast Jan, *et al.*, “Swedish Art Music”, *Music in Sweden*, Stockholm, Svenska Institutet, 1998, p. 7-37.

DENORA Tia, *Music in Everyday Life*, [en ligne <https://archive.org/details/musicineveryday10000deno/page/n1/mode/1up>], Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

FÉRON Alain, « Néo-classicisme, musique », *Encyclopædia Universalis*, [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/neo-classicisme-musique/>], consulté le 27 mai 2025.

GARRIGUES Juliette, Philippot Michel, « Atonalité », *Encyclopædia Universalis*, [en ligne <https://www.universalis.fr/encyclopedie/atonalite/2-le-dodecaphonisme-la-serie-de-douze-sons/>], consulté le 27 mai 2025.

LAROUSSE, « Dictionnaire de la musique. Lars Erik Larsson », [en ligne https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/Lars-Erik_Larsson/168699], consulté le 26 mai 2025.

LILLIESTAM Lars, “Research on music listening: From Typologies to Interviews with Real People”, *Volume !*, [en ligne <https://journals.openedition.org/volume/3733#tocto1n2>], vol. 10, n°1, mis en ligne le 13 décembre 2013, consulté le 23 mai 2025.

THEORELL Töres, “Music in Social Cohesion”, *Psychological Health Effects of Musical Experiences – Theories, Studies and Reflexions in Music Health Science*, [en ligne https://www.researchgate.net/publication/300819746_Music_in_Social_Cohesion], 2014, consulté le 17 mai 2025.

TULLBERG Markus, Sæther Eva, “Playing with tradition in communities of Swedish folk music: Negotiations of meaning in instrumental music tuition”, *Community Series: Towards a Meaningful Instrumental Music Education. Methods, Perspectives, and Challenges*, [en ligne <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.974589/full>], vol. 2, février 2024, consulté le 5 juin 2025, p. 108-119.

2.3.3. Cinéma et radiophonie

ANONYME, “Key moments in Swedish Radio history”, *Sveriges Radio*, [en ligne <https://web.archive.org/web/20240910050643/https://sverigesradio.se/artikel/key-moments-in-swedish-radio-history>].

ASLANGUL Claire, « Guerre et cinéma à l'époque nazie : Films, documentaires, actualités et dessins animés au service de la propagande », *Revue historique des armées*, n°252 [en ligne <https://journals.openedition.org/rha/3023>], mis en ligne le 6 août 2008, consulté le 13 décembre 2024, p. 16-26.

BLOMBERG Eva, *Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919–1953*, Falun, Nordic Academic Press, 2006, consulté le 19 mai 2025.

Série télévisée, *Någonstans i Sverige*, [<https://www.svtplay.se/nagonstans-i-sverige>], 1974, consulté le 1^{er} juin 2025.

2.4. Références thématiques

2.4.1. Rire, humour et absurde

BONARDI Christine, « L'humour : un kaléidoscope pour les sciences humaines ? », *Le Journal des psychologues*, n°269, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2009-6-page-22?lang=fr>], juillet-août 2009, consulté le 1^{er} juin, p. 22-26.

BOUQUET Brigitte, Riffault Jacques, « L'humour dans les diverses formes du rire », *Vie Sociale : De l'humour et du rire dans le travail social*, vol. 2, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-vie-sociale-2010-2-page-13?lang=fr>], 2010, consulté le 10 mai 2025, p. 13-22.

CIRELLA-URRUTIA Anne, « Philosophie de l'absurde dans le théâtre de jeunesse anglo-saxon : Un théâtre existentialiste à "hauteur d'enfant" », *Philosophie (avec les enfants) et Littérature (de jeunesse)*, [en ligne <https://doi.org/10.3917/erp.chiro.2019.01.0149>], Paris, Raison publique, 2019, consulté le 15 mai 2025, p. 149-160.

DURIF MEUNIER Arthur, « Vers une conceptualisation de l'humour », *Psychologie de l'humour*, [en ligne <https://shs.cairn.info/psychologie-de-l-humour--9782100866946-page-57?lang=fr&tab=feuilleter>], 2024, consulté le 20 mai 2025, p. 57-77.

MARCIÉ Vanessa, « L’humour, un puissant mécanisme d’adaptation face à la crise », *Harvard Business Review France*, [en ligne <https://www.hbrfrance.fr/leadership/lhumour-un-puissant-mecanisme-dadaptation-face-a-la-crise-30098>], mis en ligne le 1^{er} avril 2021, consulté le 31 mai 2025.

ORY Pascal, *Ce que dit Charlie : Treize leçons d’histoire* [en ligne <https://shs.cairn.info/ce-que-dit-charlie-treize-lecons-d-histoire--9782070114337?lang=fr>], Paris, Gallimard, « Le Débat », 2016, consulté le 3 juin 2025, p. 89-103.

PANICHELLI Christophe, « Le mécanisme de défense de l’humour : un outil pour le recadrage », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2007-2-page-39?lang=fr>], n°39, 2007, consulté le 20 mai 2025, p. 39-56.

SIBONY Daniel, *Les sens du rire et de l’humour*, [en ligne <https://shs.cairn.info/les-sens-du-rire-et-de-l-humour--9782738124807?lang=fr>], Paris, Odile Jacob, « Hors collection », 2010, consulté le 16 mai 2025.

SMADJA Éric, *Le rire*, PUF, « Que sais-je ? », [en ligne <https://doi.org/10.3917/puf.smadj.2007.01>], 2009, consulté le 17 mai 2025.

2.4.2. Références bibliques

DE VAUX Roland, *et al. (dirs.), La Bible de Jérusalem*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2000.

2.4.3. Censure et propagande

CULL Nicholas J., *The Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy, 1945-1989*, [en ligne https://assets.cambridge.org/97805211/42830/frontmatter/9780521142830_frontmatter.pdf], Cambridge, University Press, 2008, consulté le 21 avril 2025, p. 13-21.

DELNOOZ Jérôme, « “People Advisory Explicit Music” : La censure et le monde musical », *Dossiers thématiques - Les Territoires de la Mémoire asbl*, [en ligne <https://territoires->

memoire.be/wp-content/uploads/2024/05/tm-dossiers_thematiques_ele-people_advisory_explicit_music-1.pdf], 2015, consulté le 4 juin 2025.

MARTIN Laurent, « Penser les censures dans l'histoire », *S&R*, [en ligne https://shs.cairn.info/article/SR_021_0331/pdf?lang=fr], n°21, avril 2006, consulté le 4 juin 2025, p. 333-345.

SALZER Jacques, STIMEC Arnaud, « Outil 38. Le non-dit et le secret », *La boîte à outils de la Gestion des conflits*, [en ligne <https://shs.cairn.info/la-boite-a-outils-de-la-gestion-des-conflits--9782100791415-page-110?lang=fr&tab=texte-integral>], 2019, consulté le 2 juin 2025, p. 110-113.

SCHOLZ Michael F., “Entertainment or Propaganda. Comic Strips in Sweden during World War II”, *Riksbankens Jubileumsfond*, [en ligne <https://www.rj.se/en/grants/2012/entertainment-or-propaganda.-comic-strips-in-sweden-during-world-war-ii>], mis en ligne en 2012, consulté le 28 octobre 2024.

2.5. Références littéraires et culturelles sur les usages français, aides à la rédaction

ASSALA Khalil, « Citation de Khalil Assala », *Citation Célèbre*, [en ligne <https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/14367>], consulté le 22 avril 2025.

BARTHES Roland, *Fragments d'un discours amoureux*, Paris, Seuil, 1977.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL, *Définition du « Théâtre de vaudeville »*, [en ligne <https://www.cnrtl.fr/definition/vaudeville>], A. 2. b) [Depuis le XIX^e s.], consulté le 14 mai 2025.

CAUNE Jean, « Culture administrée ? Art instrumentalisé ! », *Nectart*, [en ligne <https://shs.cairn.info/revue-nectart-2017-1-page-76?lang=fr>], n°4, 2017, consulté le 4 juin 2025, p. 76-85.

DE VIGAN Delphine, *Les Loyautés*, Paris, JC Lattès, 2018.

FOURNIER Jean-Louis, « Citations La Servante du Seigneur (2013) », *Dicocitation : le dictionnaire des citations*, [en ligne https://www.dicocitations.com/reference_citation/107650/La_Servante_du_Seigneur_2013_.p_hp], citations 5,6 et 9, consulté le 22 avril 2025.

GAFFIOT Félix, *Le grand Gaffiot, dictionnaire latin-français*, Paris, Hachette, 2000.

JOUY Étienne de, *L'Hermitte de la Guiane. Sur les mœurs et les usages français au commencement du XIX^e siècle*, Paris, Hachette, « BnF », 1816.

KALIFA Dominique, *L'Encre et le Sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque*, Paris, Fayard, 1995, p. 269.

LE ROY José, « Les deux yeux de l'âme », *Site officiel de José Le Roy - Professeur de philosophie, écrivain*, [en ligne <https://www.joselero.com/douglas-harding-maitre-eckhart>], Sermon 32, mis en ligne en 2023, consulté le 22 mai 2025.

PROCHASSON Christophe, « Pascal Ory. L'aventure culturelle française, 1945-1989 », *Annales*, [en ligne https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1994_num_49_1_279251_t1_0164_0000_001], n°49, 1994, consulté le 5 juin 2025, p. 164-165.

REY Alain, *Dictionnaire de la langue française*, Paris, Le Robert, 1998.

SCHAEFFER Avocats, « Œuvre de commande : Définition », *Encyclopédie*, [en ligne <https://lawperationnel.com/oeuvre-de-commande#:~:text=%C5%92uvre%20de%20commande%20d%C3%A9finition%20%7C%20Lawperationnel%20%2D%20Schaeffer%20Avocats&text=Il%20s'agit%20des%20%C5%93uvres,qui%20en%20a%20pass%C3%A9%20commande.>], mis en ligne le 18 juillet 2012, consulté le 27 mai 2025.

SCHOPENHAUER Arthur, *Le monde comme volonté et comme représentation* [1966], I, IV, Paris, Presses Universitaires de France, 2008.

Annexes

Annexe 1 : *91:an Karlsson, Rudolf Petersson (1940)*

Annexe 2 : 91:an Karlsson, Rudolf Pertersson (1942)

1942

Annexe 3 : 91:an Karlsson, Rudolf Pertersson (1943)

Annexe 4 : 91:an Karlsson, Rudolf Pertersson (1944.1)

Annexe 5 : 91:an Karlsson, Rudolf Pertersson (1944.2)

* NDLT : L'horloge de Mora est l'équivalent français de l'horloge comtoise. Elle est fabriquée à Mora dans le comté de Dalécarlie en Suède.

Annexe 6 : *Lite grann från ovan*, Edvard Persson (1939)

Jag är en liten gåsapåg från Skåne, En skåning som ni vet är alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, Jag sitter säkert på min gåsarygg. Långt under mig det ligger som en tavla, Det vackraste i världen man kan se. Både skogar sjö och strand, Blir ett enda sagoland, <i>När man ser det lite grann så här från ovan!</i> Där ligger gamla slott och härresäten, Som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig skall den tiden bli förgäten, Men inget slag skall stånda här på nytt. Nej dessa fält skall bära samma skördar, Som de har gjort i sekelflydda dar. Ja det är min liv och kniv,	Je suis un petit gardeur d'oie de Scanie, Un Scanien, comme vous le savez, est toujours en sécurité. Et bien que je sois si proche du soleil et de la lune, Je suis bien installé sur le dos de mon oie. En-dessous de moi tout s'étale comme un tableau, La plus belle chose au monde que l'on puisse voir. Forêts, lacs et rivages, Deviennent un seul et même pays de contes de fées, <i>Quand on le voit un peu comme ça d'en haut !</i> Là, il y a de vieux châteaux et des domaines, Comme souvenir d'un temps de fierté révolu. Et, jamais, cette époque ne sera oubliée, Mais plus aucune bataille ne se tiendra ici. Non, ces champs doivent porter les mêmes récoltes, Que celles des siècles passés. Oui, tout cela, je le jure sur ma vie,
---	---

Alla tiders perspektiv,

När man ser det lite grann så här från ovan!

Du kära gås som stolt i skyn dig svingar,

Har ingen farlig last att kasta ned.

Ty du bär fredens vita vackra vingar,

Som världen längtar efter mer och mer.

När människobarnen går därnere och kivas,

Då resonerar du nog liksom jag.

Tänk vad skönt det är ändå,

Att få sväva i det blå,

Och se Er lite grann så här från ovan!

Nu jordens alla murar börjar skaka,

En samling dårar satt vår värld i brann.

Vad fäderna byggt upp blir pannekaka,

Det ryck och slits i gamla vänskapsband.

Ack kära Ni som slåss därner på jorden,

Kom upp och ta en liten titt med mig.

C'est la perspective de tous les temps,

Quand on la voit un peu comme ça d'en haut !

Toi, chère oie qui t'élèves fièrement dans le ciel,

Tu ne portes aucune cargaison dangereuse à larguer.

Car tu portes les belles ailes blanches de la paix,

Que le monde désire de plus en plus.

Quand les enfants des hommes se disputent là en bas,

Alors tu dois penser comme moi, j'imagine.

Pense comme il est doux,

De flotter dans le bleu du ciel,

Et vous voir un peu comme ça d'en haut !

Maintenant que tous les murs de la Terre se mettent à trembler,

Qu'une poignée de fous a mis le feu à notre monde.

Que ce que nos pères ont construit est écrasé comme une crêpe,

Que les vieilles amitiés tiraillent et se déchirent.

Ah ! Chers tous qui combattez là-bas sur Terre,

Montez, et venez jeter un coup d'œil avec moi.

Jag är ganska säker på,

Att Ni skäms en smula då,

När Ni ser vår gamla jord så här från ovan!

Je suis presque sûr,

Que vous aurez alors un petit peu honte,

Quand on voit notre vieille Terre un peu comme ça d'en haut !

Annexe 7 : Obligationsmarschen, Lars Erik Larsson & Alf Henrikson (1940)

Kom med kom med bland gäss och kor, Till Tommelilla postkontor, Och stå med oss i kö! Här ligger slätten vid och stor, Och vetet trivs och livet gror, I sockerbetans frö. Än finns det namm som i bankerna går, I Simrishamn och Kristianstad i år. <i>Går du med efter obligationer?</i> <i>Har du hört vilken ränta du får?</i> <i>Vi ska skramla till många miljoner,</i> <i>Vi ska tömma vår spargris i år!</i> (bis)	Venez ¹⁷⁷ , venez parmi les oies et les vaches, Au bureau de poste de Tommelilla, Et rejoignez-nous dans la file d'attente ! Ici s'étend la plaine, vaste et large, Le blé s'épanouit et la vie pousse, Dans la graine de betterave sucrière. Des gens déposent encore leur argent dans les banques, A Simrishamn et Kristianstad cette année. <i>Êtes-vous avec nous pour les obligations ?</i> <i>Avez-vous entendu quels intérêts vous recevrez ?</i> <i>Nous allons rassembler des millions,</i> <i>Nous allons vider notre tirelire cette année !</i> (bis)
---	--

¹⁷⁷Volonté personnelle de remplacer le tutoiement par le vouvoiement dans la traduction pour trois raisons. Cela renforce l'idée de solidarité présente dans le texte ; donne un effet d'inclusion et cale amplifie l'appel de l'action collective.

<p>Kliv på kliv på i ändlös rad, Till banken i Karlskoga stad, Ur präktigt gjuteri! Här lyser solen gul och glad, Och björken öppnar sina blad, Och Värmlands vår står bi. Allt vi ger ut får vi åter helt visst, När det blir slut uppå kriget till sist. Kom och hjälp oss att gjuta kanoner, Du ska se att du kan och det går! Kom och hjälp oss att ladda patroner, För en bråkdel av lönen du får! <i>Går du med efter obligationer?</i> <i>Har du hört vilken ränta du får?</i> <i>Vi ska skramla till många miljoner,</i> <i>Vi ska tömma vår spargris i år!</i></p>	<p>Avancez, avancez dans une file sans fin, Vers la banque de la ville de Karlskoga, Sorti d'une solide fonderie ! Là brille le soleil jaune et joyeux, Et le bouleau ouvre ses feuilles, Et le printemps du Värmland est là, à nos côtés. Tout ce que nous donnons, nous le récupérerons, c'est certain, Quand la guerre prendra fin, enfin. Venez nous aider à fondre des canons, Vous verrez, vous en êtes capables ! Venez nous aider à charger des cartouches, En échange d'une fraction des salaires perçus ! <i>Êtes-vous avec nous pour les obligations ?</i> <i>Avez-vous entendu quels intérêts vous recevrez ?</i> <i>Nous allons rassembler des millions,</i> <i>Nous allons vider notre tirelire cette année !</i></p>
--	--

<p>Kom med från Lund och Bovallstrand, Till Arvidsjaur och Härnösand, Bland vårens gröna strån. Och låt oss vandra handi i hand, I hela Sveriges långa land, Och täcka statens lån. Tiden som var blev det överskott på, Än finns det kvar lite slantar från då. Kom baroner och täta patroner, Kom prostinnor i torparnas spår. Kom till postens kontor och stationer, Ifrån bygdernas vinklar och vrår. <i>Går du med efter obligationer</i> <i>Har du hört vilken ränta du får</i> <i>Vi ska skramla till många miljoner</i> <i>Vi ska tömma vår spargris i år</i></p>	<p>Venez de Lund et Bovallstrand, Jusqu'à Arvidsjaur et Härnösand, Parmi les brins verts du printemps. Et marchons main dans la main, Dans ce long pays qu'est la Suède, Et couvrir les emprunts de l'État. Le temps révolu a laissé un surplus, Il reste encore un peu d'argent de cette époque. Venez barons et riches patrons, Venez femmes de pasteurs sur les traces des fermiers. Venez dans les bureaux de postes et dans les gares, Depuis les coins et les recoins des villages. <i>Êtes-vous avec nous pour les obligations ?</i> <i>Avez-vous entendu quels intérêts vous recevrez ?</i> <i>Nous allons rassembler des millions,</i> <i>Nous allons vider notre tirelire cette année !</i></p>
--	--

Annexe 8 : *Min Soldat*, Ulla Billquist (1940)

<p>Min fästman han var modelejon, dansy charmör</p> <p>Kan hända för min skull, jag är svag just därför,</p> <p>Men nu är den tiden längesen förbi</p> <p>Jag såg på hans fotografi...</p> <p>Hans skor är för stora och hans mössa för trång,</p> <p>Hans byxor för smala och hans rock är för lång</p> <p><i>Men det gör detsamma för han är min soldat,</i></p> <p><i>Någonstans i Sverige!</i></p> <p>Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan,</p> <p>Han rakar sig ej på flera veckor ibland !</p> <p><i>Men det gör detsamma för han är min soldat,</i></p> <p><i>Någonstans i Sverige!</i></p> <p>”I givakt, vi måste stå !”</p> <p>Vi kvinnor små för våra gosser blå...</p> <p>Som ligga här och där,</p>	<p>Mon fiancé était un lion de la mode, un charmeur dansant</p> <p>C’est peut-être pour mon bien, je suis faible sûrement pour cela,</p> <p>Mais ce temps-là est depuis longtemps révolu.</p> <p>J’ai regardé sa photographie...</p> <p>Ses chaussures sont trop grandes, sa casquette trop petite,</p> <p>Ses pantalons trop courts et son manteau trop long.</p> <p><i>Mais cela n’a pas d’importance car c’est mon soldat,</i></p> <p><i>Quelque part en Suède !</i></p> <p>J’ai vu sur sa carte qu’il est décoiffé et mal en point,</p> <p>Il ne se rase pas pendant plusieurs semaines parfois !</p> <p><i>Mais cela n’a pas d’importance car c’est mon soldat,</i></p> <p><i>Quelque part en Suède !</i></p> <p>« Au garde à vous, nous devons tenir ! »</p> <p>Nous, petites femmes, pour nos garçons en uniforme...</p> <p>Qui sont allongés ici et là,</p>
---	---

I skogar och på skär

Han sade : ”Den är ganska knapp den lönen vi får,

Så vi kan nog inte ha nåt bröllop i år”

Men det gör detsamma för han är min soldat,

Någonstans i Sverige!

I går, jag vid station

Min älskling mötte, han fått permission

Vi åkte hem i bil,

Han klädde sig civilt

Sen gick vi på dans, ett bord för två i alkov

Han så inte mycket, han nicka och sov...

...En det gör detsamma för han är min soldat

Någonstans i Sverige !

Dans les forêts et sur les îlots rocheux.

Il a dit : « La solde qu'on reçoit est plutôt maigre,

Alors nous ne pourrons probablement pas nous marier cette année ».

Mais cela n'a pas d'importance car c'est mon soldat,

Quelque part en Suède !

Hier à la gare,

J'ai retrouvé mon chéri, il avait une permission.

Nous sommes rentrés à la maison en voiture,

Il s'est habillé en civil,

Puis nous sommes allés danser, une table pour deux dans une alcôve,

Il ne disait pas grand-chose, il hochait la tête et dormait...

... Et cela n'a pas d'importance car c'est mon soldat,

Quelque part en Suède !